

CARACTERIZACION INGENIERO GEOLOGICA DEL MUNICIPIO DE PINAR DEL RIO

Universidad de Pinar del Río (Hnos. Saiz Montes de Oca)

Empresa Filial de Investigaciones Aplicadas Pinar del Río

Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de P. del Río (INRH)

Rafael Martinez Silva
Jefe del Proyecto

febrero--2022

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
SERVICIO GEOLÓGICO DE CUBA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA

Código del Proyecto: 2030

Entidad: Universidad de Pinar del Río

Hago constar que el Proyecto: Mapa ingeniero-geológico del municipio Pinar del Río, ha sido aprobado, teniendo en cuenta el análisis efectuado sobre el mismo en la sesión del Consejo Científico del IGP del 10 - 11- 2020 certificando los siguientes indicadores:

1. Calidad: BIEN
2. Calificación final: Aprobado con cambios menores
3. Precio: 131 046.52, de ellos CUC: 8 754.60, de ellos CL:---

Cronograma de ejecución:

4. Tiempo de ejecución: 12 meses
5. Fecha de aprobación del Informe: noviembre 2021.

Observaciones:

Dado en La Habana, a los 10 días del mes de noviembre de 2020

Blasa Caridad Delgado Diéz

Director General del Servicio Geológico de Cuba

Calle Via Blanca s/n Línea del Ferrocarril,
San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. CP 11000

www.igp.minam.cu
Telf: (53) 78988404 / 78967232
Email: cubalgp@gmail.cu

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SERVICIO GEOLÓGICO DE CUBA
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE INFORME DE INVESTIGACIÓN
GEOLÓGICA

Código del Proyecto: 2030

Entidad: Universidad de Pinar del Río

Hago constar que el Informe: Mapa ingeniero-geológico del municipio de Pinar del Río a escala 1:100 000 ha sido aprobado teniendo en cuenta el análisis efectuado sobre el mismo en la sección del Consejo Científico del IGP- SGC del 29/07/2022 certificando los siguientes indicadores:

1. Cumplimiento de la Tarea Geológica: B
2. Calidad: BIEN
3. Calificación: Aprobado con cambios menores
4. Precio proyectado: 745 501
5. Precio real: 660 727.52
6. Tiempo de ejecución proyectado: 12 meses
7. Tiempo de ejecución real: 14 meses

Observaciones:

Dado en La Habana, a los 29 días del mes de julio del 2022

Blasa Caridad Delgado Díez

Directora General del Servicio Geológico de Cuba

CONTENIDO

CARACTERIZACION INGENIERO GEOLOGICO DEL MUNICIPIO DE PINAR DEL RIO	1
Contenido.....	2
figuras.....	5
Tablas	17
tarea tecnica.....	26
resumen	30
1 metodologia	30
1.1 Diseño de la investigacion.....	31
1.2 Procedimiento en el trabajo investigativo	33
1.3 Participantes en el trabajo	33
2 generalidades.....	35
2.1 Límites geográficos	35
2.2 División político administrativa	35
2.3 Principales cuencas hidrográficas	36
2.3.1 Parámetros asociados a la forma de la cuenca	37
2.3.2 Parámetros relativos al relieve	38
2.3.3 Parámetros relativos al drenaje	39
2.3.4 Características físicas y morfométricas de las cuencas	40
2.4 Límites de las máximas avenidas de los ríos (antes y después de las construcciones de presas)	45
2.5 Relieve	51
2.6 Geografía económica	55
2.6.1 Población	55
2.6.2 Sistema de asentamientos humanos y viviendas	56
2.6.3 Servicios a la población	57
2.6.4 Base económico productiva	57
2.6.5 Redes de infraestructuras	58
3 HIDROGEOLOGIA	62
3.1 Hidrogeología	62
3.1.1 Condiciones hidrogeológicas del municipio Pinar del Rio	62
3.1.2 Características hidrogeológicas del acuífero	63
3.1.3 Superficie piezometrica	64
3.1.4 Propiedades hidráulicas	66
3.1.5 Intrusión marina en el acuífero	66
3.1.6 Medidas para controlar y prevenir la intrusión marina	67

3.1.7	Condiciones de explotación en el sistema acuífero	68
3.1.8	Consideraciones.....	68
3.1.9	Obras hidráulicas	69
3.1.10	Descripción hidrogeológica por consejos populares	70
4	MINAS A CIELO ABIERTO (PRÉSTAMOS Y CANTERAS).....	71
4.1	Generalidades.....	71
4.2	Metodología empleada	71
4.2.1	Revisión bibliográfica	71
4.2.2	Trabajos de campo	72
4.2.3	Trabajos de gabinete	73
4.3	Análisis de los resultados	73
4.3.1	Ubicación de préstamos y canteras	73
4.3.2	Ubicación de préstamos y canteras sobre formaciones geológicas	74
4.3.3	Ubicación de préstamos según usos específicos	75
4.3.4	Ubicación de préstamos según clasificación del SUCS	76
4.3.5	Ubicación de préstamos estudiados para obras civiles con suelos finos, según el SUCS	77
4.3.6	Ubicación de préstamos estudiados para obras civiles con suelos gruesos (arenas) según el SUCS	78
4.3.7	Ubicación de préstamos estudiados para obras civiles con suelos gruesos (gravas) según el SUCS.....	79
4.3.8	Ubicación de préstamos estudiados para obras hidráulicas con suelos finos, según el SUCS.....	81
4.3.9	Ubicación de préstamos estudiados para obras hidráulicas con suelos gruesos, según el SUCS.....	81
4.3.10	Ubicación de préstamos estudiados según su estado actual de explotación ..	82
5	RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES.....	85
5.1	Geología	85
5.1.1	Descripción de las formaciones geológicas en el municipio	85
5.1.2	Calas hidrogeológicas	87
5.2	Clasificación de los Suelos	88
5.2.1	Municipio	88
5.2.2	Sectores del municipio	102
5.3	Trabajos de Pronostico	200
5.3.1	Sismos	200
5.3.2	Pronóstico del Estado Tensional Natural.....	206
5.3.3	Aplicaciones de la Teoría de Mohr.....	209

5.3.4	Nivel Freático (Municipio y Ciudad)	217
5.3.5	Licuefacción	217
5.3.6	Inundaciones.....	220
5.3.7	Consolidación.....	222
5.3.8	Expansividad en el municipio de Pinar del Río	224
5.3.9	Contracción	228
5.3.10	Geofísica ^[39]	230
5.3.11	Ciclones tropicales	241
6	evaluacion economica de la investigacion	242
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	243
7.1	Conclusiones	243
7.1.1	Generalidades	243
7.1.2	Hidrogeología.....	243
7.1.3	Minas a cielo abierto (prestamos y canteras)	244
7.1.4	Resultado de las investigaciones	244
7.2	Recomendaciones.....	245
8	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	246
9	ANEXOS TEXTUALES	249

FIGURAS

Figura 1 Localización geográfica del municipio Pinar del Río (SIG Generalidades fichero Div_Polit_Admin.wor).....	35
Figura 2 Mapa de la división político administrativa del municipio Pinar del Río (SIG Generalidades fichero Div_Polit_Admin.wor).....	36
Figura 3 Mapa de delimitación de cuencas hidrograficas superficiales con incidencias en el municipio Pinar del Río (SIG Hidrografía Demarcación de Cuencas fichero Cuencas del mcpio).	37
Figura 4 Mapa de la red hidrogáfica de la cuenca Guamá (SIG Hidrografía fichero Hidrografía Cuenca Guamá).....	40
Figura 5 Mapa de la red hidrogáfica de la cuenca Paso Viejo (SIG Hidrografía fichero Cuenca Paso Viejo).	42
Figura 6 Mapa de la red hidrogáfica de la cuenca Colón (SIG Hidrografía fichero Cuenca Colon).	43
Figura 7 Mapa de rangos de pendientes del relieve en función del coeficiente de escorrentía de las cuencas (SIG Hidrografía Pendtes para coef escorrentia fichero Pendtes eval escorrentia).....	46
Figura 8 Mapa de permeabilidad de los suelos en función del coeficiente de escorrentía de las cuencas (SIG Suelos agric impermeabilidad fichero Permeabilidad de suelos).	46
Figura 9 Mapa de sectores de cuencas aguas abajo de las presas (SIG Hidrografía Despues de presas Todas las cuencas fichero Sectores bajo presas).	48
Figura 10 Mapa de altimetría del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Relieve_altimetria).....	51
Figura 11 Mapa de disección vertical del relieve del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Disec Vert).....	52
Figura 12 Mapa de pendientes del relieve del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Pendientes).....	53
Figura 13 Mapa de disección horizontal del relieve del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Disec Horiz).....	53
Figura 14 Mapa de zonificación del relieve en función de potencialidades constructivas del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Unidades).	55
Figura 15 Mapa del Sistema de Asentamiento Poblacional del municipio Pinar del Río (SIG Sistema de Asentamiento fichero Sist Asent).	56
Figura 16 Mapa de tipos de usos de la tierra del municipio Pinar del Río (SIG Uso y Tenencia suelo fichero Tipo de uso).	58
Figura 17 Mapa de ubicación del Sector Hidrogeológico P-II-2 (SIG Hidrogeologia fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).	62
Figura 18 Mapa de ubicación de las zonas del Sector Hidrogeológico PII-2 (SIG Hidrogeologia fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).	64
Figura 19 Mapa de ubicación de los pozos construidos en el municipio Pinar del Río (SIG Hidrogeologia fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).	65

Figura 20 Mapa de hidroisohipsas y dirección del flujo de las aguas subterráneas (SIG Hidrogeología fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).	66
Figura 21 Mapa de ubicación de las obras hidráulicas en el municipio Pinar del Río (SIG Hidrogeología fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).	69
Figura 22. Ejemplo de registro de la base de datos de las obras estudiadas.	73
Figura 23. Mapa de yacimientos del municipio (SIG, préstamos y canteras, fichero yacimientos_sobreFM.wor).	74
Figura 24 Mapa de yacimientos del municipio sobre formaciones geológicas (SIG préstamos y canteras, fichero yacimientos_sobreFM.wor)......	75
Figura 25. Mapa de préstamos del municipio según sus usos específicos (SIG , préstamos.y canteras fichero prestamos_usos_especificos.wor).	76
Figura 26 Mapa de préstamos del municipio según SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero SUCS.wor).	77
Figura 27. Mapa de préstamos para obras civiles con capas de suelos finos, según SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_civiles_suelos_finos.wor).	78
Figura 28. Mapa de préstamos para obras civiles con capas de suelos gruesos (arenas), según el SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_civiles_suelos_guresos_arenas.wor).	79
Figura 29 Mapa de préstamos para obras civiles con capas de suelos gruesos (gravas). según el SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_civiles_suelos_guresos_gravas.wor)......	80
Figura 30. Mapa de préstamos para obras hidráulicas con capas de suelos finos, según el SUCS (SIG, préstamos.y canteras fichero obras_hidraulicas_suelos_finos_.wor).....	81
Figura 31 Mapa de préstamos para obras hidráulicas con capas de suelos gruesos (arenas y gravas), según el SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_hidraulicas_suelos_gruesos.wor).	82
Figura 32. Mapa de préstamos según situación en que se encuentran (SIG, préstamos.y canteras fichero segun_su_estado.wor).....	83
Figura 33. Mapa de ubicación de canteras del municipio Pinar del Río (SIG, préstamos.y canteras fichero yacimientos.tab).	84
Figura 34 Esquema tectónico de Cuba occidental. (Adaptado de Cobiella, 2003)	85
Figura 35 Formaciones geológicas (IGP 1:100 000) (SIG Geología fichero Geologia.wor).....	86
Figura 36 Columnas del Municipio (Obtenida de Empresa de Investigaciones y Recursos Hidráulicos)	88
Figura 37 Ubicación geográfica de los datos primarios en el municipio (SIG Pinar Datos fichero Pinar_HojasMapa.wor)	89
Figura 38 Selección de las ordenadas para la construcción de perfiles (SIG Gelogía Perfiles.wor)	90
Figura 39 Distribución no uniforme de los datos	91
Figura 40 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos finos en el municipio (760) (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor)	92
Figura 41 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos gruesos en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=895)	93
Figura 42 Tramo de túneles indicando la presencia de lentes de arena ^[18]	94

Figura 43 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico para la Carta de Plasticidad (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=531	94
Figura 44 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer 15 Carta de Plasticidad)	95
Figura 45 Suelos de Baja Compresibilidad en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=425)	95
Figura 46 Suelos de Alta Compresibilidad en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=93	96
Figura 47 Suelos de alto contenido orgánico en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=7	97
Figura 48 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos cohesivos en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=413	99
Figura 49 Perfiles Sísmicos en el municipio ((SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico.wor)	101
Figura 50 Mapa Geologico Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)	102
Figura 51 Perfil Ingeniero Geologico Sector Hermanos Cruz (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Hermanos Cruz 224 000.srf	102
Figura 52 Ejemplo de Columnas del Sector Hermanos Cruz	103
Figura 53 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores\Mapinfo_Sectores\02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR ..	103
Figura 54 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Gruesos en el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)	104
Figura 55 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)	105
Figura 56 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \Hermanos_Cruz \ Carta_de_Plasticidad.srf)	106
Figura 57 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)	106
Figura 58 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)	107
Figura 59 Suelos Organicos en el Sector Hermanos Cruz(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)	108
Figura 60 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Hermanos Cruz (SIG Peligros_Sectores/Peligros Hermanos Cruz.wor)	108
Figura 61 Perfiles Sísmicos en el Sector Hermanos Cruz (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Hermanos:Cruz.wor)	109
Figura 62 Mapa Geologico Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)	110
Figura 63 Perfil Ingeniero Geologico Sector 10 de Octubre (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil 10 Octubre 224 000.srf)	110

Figura 64 Ejemplo de Columnas del Sector 10 de Octubre	111
Figura 65 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR).....	111
Figura 66 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR).....	112
Figura 67 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR).....	113
Figura 68 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\10_Ocutbre\ Carta_de_Plasticidad.srf)	114
Figura 69 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR).....	114
Figura 70 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR).....	115
Figura 71 Suelos Organicos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR).....	116
Figura 72 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector 10 de Octubre (SIG Peligros_Sectores/Peligros 10 de Octubre.wor)	116
Figura 73 Perfiles Sísmicos en el Sector 10 de Octubre (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_10_Octubre.wor)	117
Figura 74 Mapa Geologico Sector Brione Montoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ Briones_Montoto.WOR).....	118
Figura 75 Perfil Ingeniero Geologico Sector Briones Montoto (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Briones Montoto.srf)	118
Figura 76 Ejemplo de Columnas del Sector Briones Montoto	118
Figura 77 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Briones Montoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR).....	119
Figura 78 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Briones Montoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR).....	120
Figura 79 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Briones Montoto(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR).....	121
Figura 80 Carta de Plasticidad de A. Casagrande. (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Briones_Montoto\ Carta_de_Plasticidad.srf)	122
Figura 81 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Brione Montoto. (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR)	123
Figura 82 Suelos de Baja Compresibilidad el Sector Brione Montoto(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \10_Briones_Montoto.WOR)	123

Figura 83 Suelos Organicos en el Sector Brione Montoto(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR).....	124
Figura 84 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Briones Montoto (SIG Peligros_Sectores/Peligros Briones Montoto.wor)	124
Figura 85 Perfiles Sísmicos en el Briones Montoto (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Briones_Montoto.wor)	125
Figura 86 Mapa Geologico Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)	126
Figura 87 Ejemplo de Columnas del Sector Carlos Manuel.....	126
Figura 88 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)	126
Figura 89 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)	127
Figura 90 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)	128
Figura 91 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Carlos_Manuel\ Carta_de_Plasticidad.srf).....	129
Figura 92 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\ 04_Carlos_Manuel.WOR)	129
Figura 93 Suelos de Baja Compresibilidad el Sector Carlos Manuel. (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 04_Carlos_Manuel.WOR).....	130
Figura 94 Suelos Organicos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)	130
Figura 95 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Carlos Manuel (SIG Peligros_Sectores/Peligros Carlos Manuel.wor)	131
Figura 96 Perfiles Sísmicos en el Sector Carlos Manuel (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Carlos_Manuel.wor).....	131
Figura 97 Mapa Geologico Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\06_Ceferino_Fernandez.WOR).....	132
Figura 98 Perfil Ingeniero Geologico Sector Ceferino Fernandes (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Prefil Ceferino Fernandez 222 000.srf)	133
Figura 99 Ejemplo de Columnas del Sector Ceferino Fernandez	133
Figura 100 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores\Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \6_Ceferino_Fernandez.WOR).....	133
Figura 101 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR).....	134

Figura 102 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR).....	135
Figura 103 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \Ceferino_Fernandez\ Carta_de_Plasticidad.srf).....	136
Figura 104 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR) ...	136
Figura 105 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR) ...	137
Figura 106 Suelos Orgánicos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\ 06_Ceferino_Fernandez.WOR) ...	138
Figura 107 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Ceferino Fernandez (SIG Peligros_Sectores/Peligros Ceferino Fernandez.wor)	138
Figura 108 Perfiles Sísmicos en el Sector Ceferino Fernández (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Ceferino_Fernandez.wor).....	139
Figura 109 Mapa Geologico Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR).....	140
Figura 110 Perfil Ingeniero Geologico Sector Celso Maragoto (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Celso Maragoto 222 000.srf).....	140
Figura 111 Ejemplo de Columnas del Sector Celso Maragoto	141
Figura 112 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR).....	141
Figura 113 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR).....	142
Figura 114 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR).....	143
Figura 115 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \Celso_Maragoto\ Carta_de_Plasticidad.srf).....	143
Figura 116 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\01_Celso_Maragoto.WOR).....	144
Figura 117 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores\02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\01_Celso_Maragoto.WOR).....	144
Figura 118 Suelos Orgánicos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\01_Celso_Maragoto.WOR).....	145
Figura 119 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Celso Maragoto (SIG Peligros_Sectores/Peligros Celso Maragoto.wor)	145
Figura 120 Mapa Geologico Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR).....	146
Figura 121 Perfil Ingeniero Geologico Sector Cuba Libre (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 220 000.srf)	146

Figura 122 Perfil Ingeniero Geologico Sector Cuba Libre (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 222 000.srf)	147
Figura 123 Ejemplo de Columnas del Sector Cuba Libre	147
Figura 124 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR).....	148
Figura 125 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR).....	149
Figura 126 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR).....	150
Figura 127 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Cuba_Libre\ Carta_de_Plasticidad.srf)	151
Figura 128 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR).....	151
Figura 129 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR).....	152
Figura 130 Suelos Orgánicos en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR).....	152
Figura 131 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Cuba Libre (SIG Peligros_Sectores/Peligros Cuba Libre.wor)	153
Figura 132 Mapa Geologico Sector El Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)	153
Figura 133 Perfil Ingeniero Geologico Sector El Vizcaino (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 222 000.srf)	154
Figura 134 Perfil Ingeniero Geologico Sector El Vizcaino (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 224 000.srf)	154
Figura 135 Ejemplo de Columnas del Sector El Vizcaino	155
Figura 136 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)	155
Figura 137 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)	156
Figura 138 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)	157
Figura 139 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \El_Vizcaino\ Carta_de_Plasticidad.srf)	158
Figura 140 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\13_El_Vizcaino.WOR).....	158

Figura 141 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\13_El_Vizcaino.WOR).....	159
Figura 142 Suelos Orgánicos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\13_El_Vizcaino.WOR)	160
Figura 143 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector El Vizcaino (SIG Peligros_Sectores/Peligros El Vizcaino.wor)	160
Figura 144 Perfiles Sísmicos en el Sector El Vizcaino (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Vizcaino.wor).....	161
Figura 145 Mapa Geologico Sector La Coloma (SIG ii_Sectores\Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\11_La_Coloma.WOR).....	161
Figura 146 Perfil Ingeniero Geologico Sector La Coloma (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil La Coloma 232 000.srf).....	162
Figura 147 Ejemplo de Columnas del Sector La Coloma	162
Figura 148 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR).....	163
Figura 149 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR).....	164
Figura 150 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR).....	165
Figura 151 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \La_Coloma\ Carta_de_Plasticidad.srf).....	166
Figura 152 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 11_La_Coloma.WOR)	166
Figura 153 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 11_La_Coloma.WOR)	167
Figura 154 Suelos Orgánicos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR).....	168
Figura 155 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector La Coloma (SIG Peligros_Sectores/Peligros La Coloma.wor).....	168
Figura 156 Perfiles Sísmicos en el Sector La Coloma (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Coloma.wor)	169
Figura 157 Mapa Geologico Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)	170
Figura 158 Perfil Ingeniero Geologico Sector la Conshita (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil La Conchita 227 000.srf).....	170
Figura 159 Ejemplo de Columnas del Sector La Conchita	170
Figura 160 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR).....	171

Figura 161 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)	172
Figura 162 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)	173
Figura 163 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad\La_Conchita\ Carta_de_Plasticidad.srf)	174
Figura 164 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 08_La_Conchita.WOR)	174
Figura 165 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 08_La_Conchita.WOR)	174
Figura 166 Suelos Orgánicos en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)	175
Figura 167 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector La Conchita (SIG Peligros_Sectores/Peligros La Conchita.wor)	176
Figura 168 Perfiles Sísmicos en el Sector la Conchita (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Conchita.wor)	176
Figura 169 Mapa Geologico Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR).....	177
Figura 170 Perfil Ingeniero Geologico Sector La Guabina (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil La Guabina 218 000.srf)	177
Figura 171 Ejemplo de Columnas del Sector La Guabina	178
Figura 172 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR).....	178
Figura 173 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR).....	179
Figura 174 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR).....	180
Figura 175 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad\La_Guabina\ Carta_de_Plasticidad.srf)	181
Figura 176 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 07_La_Guabina.WOR).....	181
Figura 177 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 07_La_Guabina.WOR).....	182
Figura 178 Suelos Orgánicos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR).....	183
Figura 179 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Sector La Guabina (SIG Peligros_Sectores/Peligros Sector La Guabina.wor)	183

Figura 180 Perfiles Sísmicos en el Sector Hermanos Cruz (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Hermanos:Cruz.wor)	184
Figura 181 Mapa Geologico Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR).....	184
Figura 182 Perfil Ingeniero Geologico Sector Las Ovas (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Las Ovas 230 000.srf)	185
Figura 183 Perfil Ingeniero Geologico Sector Las Ovas (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Las Ovas 232 000.srf)	185
Figura 184 Ejemplo de Columnas del Sector Las Ovas	186
Figura 185 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR).....	186
Figura 186 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR).....	187
Figura 187 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR).....	188
Figura 188 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Las_Ovas\ Carta_de_Plasticidad.srf)	189
Figura 189 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR).....	189
Figura 190 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR).....	190
Figura 191 Suelos Orgánicos en el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR).....	191
Figura 192 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Las Ovas (SIG Peligros_Sectores/Peligros Las Ovas.wor).....	191
Figura 193 Perfiles Sísmicos en el Sector Las Ovas (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Ovas.wor)	192
Figura 194 Mapa Geologico Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR).....	192
Figura 195 Perfil Ingeniero Geologico Sector San Vicente (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil San Vicente 227 000.srf)	193
Figura 196 Ejemplo de Columnas del Sector San Vicente	193
Figura 197 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR).....	194
Figura 198 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR).....	195

Figura 199 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR).....	196
Figura 200 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \San_Vicente\ Carta_de_Plasticidad.srf)	197
Figura 201 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR).....	197
Figura 202 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR).....	198
Figura 203 Suelos Orgánicos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR).....	199
Figura 204 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector San Vicente (SIG Peligros_Sectores/Peligros San Vicente.wor)	199
Figura 205 Parámetros del Sismo tomado de ^[22]	201
Figura 206 Ubicación geográfica de los municipios del extremo oeste de la isla de Cuba y la Falla Pinar (Estado_Tensional_Natural.wor)	202
Figura 207 Zonificación sísmica de la Isla de Cuba tomado de ^[19]	202
Figura 208 Sismos detectados mediante observaciones visuales en diferentes localidades (Ver Carpeta Falla_Pinar_Estado_Tensional_Natural.wor)	203
Figura 209 Sismos detectados visualmente e instrumentales en la zona extremo occidental de la Isla de Cuba (Ver Carpeta Falla_Pinar_Estado_Tensional_Natural.wor).....	204
Figura 210 Sismos seleccionados para calcular el Período de Retorno (Ver Carpeta Falla_Pinar_Estado_Tensional_Natural.wor)	205
Figura 211 Serie cronológica de los sismos y sismos seleccionados de magnitud entre 4-6 (Ver Carpeta Sismos Dpto Excel).....	205
Figura 212 Data mundial de tensiones <i>insitu</i> (Hoek & Brown pág. 99-100).....	206
Figura 213 Reelaboración de los datos para pronosticar la relación entre las tensiones horizontales y verticales (<i>K</i>)	207
Figura 214 Observaciones Visuales en Minas de Matahambre y Sandino.....	207
Figura 215 Desviación de las Cuencas.....	208
Figura 216 Ubicación Geográfica de las evidencias visuales en la provincia de Pinar del Río (Ver carpeta Estado_Tensional_Natural.wor)	208
Figura 217 Características del ensayo	209
Figura 218 Esquema y fórmulas de cálculo.....	209
Figura 219 Envolvente de Mohr	210
Figura 220 Vector tensión total para cada estado tensional	211
Figura 221 Representación esquemática del Estado Tensional Natural taludes de suelos y rocas	212
Figura 222 Envolvente del Macizo Geológico	213
Figura 223 Estado límite y Vector Tensión Total	213

Figura 224 Superficie hipotética de deslizamiento ^[28]	213
Figura 225 Fundamento del cálculo de taludes por Estados Límites ^[29]	214
Figura 226 Ubicación geográfica de los Préstamos (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico.wor).....	215
Figura 227 Representación esquemática de carga sobre fortificación	216
Figura 228 Condiciones de estabilidad del macizo geológico para diferentes combinaciones de carga.....	216
Figura 229 Nivel Freático del Municipio y ciudad (izquierda) y Nivel Freático de la Ciudad (derecha) SIG Propiedades específicas: fichero NF_Municipio_Ciudad.wor)	217
Figura 230 Compacidad relativa (izquierda y nivel freático derecha SIG Propiedades específicas fichero Compacidad_Relativa_NivelFreatico.wor).....	218
Figura 231 Pronóstico de zona licuable (SIG Propiedades específicas Fichero Zona_Licuefaccion.wor)	219
Figura 232 Interacción de los préstamos No Plásticos y las zonas de inundación (SIG Prpiedades específicas. Fichero Prestamos_NP_Zona_Inundacion.wor)	220
Figura 233 Asentamientos y Zonas de Inundación (SIG Propiedades específicas fichero Zona_Inundacion.wor)	221
Figura 234 Interacción Nivel Freático Zona de Inundación (SIG Propiedades específicas fichero Nivel_Freatico_Zona_Inundacion.wor)	222
Figura 235 Ubicación de las calas de Consolidación (SIG Propiedades específicas fichero Consolidacion_Contraccion.wor)	223
Figura 236 Desplazamientos contra tiempo (izquierda, galería en Minas de Matahambre, derecha, material ensayado del aeropuerto Los Palacios en Pinar del Río)	224
Figura 237 Ubicación geográfica de las calas (puntos azules)	225
Figura 238 Conclusiones cualitativas para diferentes autores	225
Figura 239 Manifestaciones de Expansividad en edificaciones ligeras ^[36]	226
Figura 240 Ubicación geográfica de los datos de Carga contra Hinchamiento (SIG Propiedades específicas archivo 06).....	227
Figura 241 Suelo agrietado debido a la Contracción	228
Figura 242 Explicación esquemática de la Contracción.....	229
Figura 243 Ubicación de las calas de Contracción (SIG Propiedades específicas fichero (SIG Propiedades específicas fichero Consolidacion_Contraccion.wor)	229
Figura 244 Ubicación de los datos de Geofísica (SIG Geología fichero BDGeofisica.wor)	231
Figura 245 Modelo I: Formación Paso Real descubierta.	233
Figura 246 Modelo II: Formación Paso Real cubierta por suelos aluviales.	234
Figura 247 Modelo III: Formación Paso Real cubierta por suelos de las formaciones Guane y Guevara.....	235
Figura 248 Modelo IV: Formación Paso Real cubierta por suelos de la formación Guane.....	236
Figura 249 Modelo V: Formación Capdevila descubierta.	237

Figura 250 Modelo VI: Formación Capdevila cubierta por suelos de la formación Guane o aluvios.	238
Figura 251 Perfil sismogeológico en la obra PR-375 Varadero La Coloma.	240
Figura 252 Prototipo de mesa abatible ^[43]	241

TABLAS

Tabla 1 Relación entre factor de forma de la cuenca y su denominación.....	38
Tabla 2 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Guamá.....	41
Tabla 3 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Paso Viejo.	42
Tabla 4 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Colón.	44
Tabla 5 Tabla comparativa de los parámetros que caracterizan las cuencas Guamá, Paso Viejo y Colón.	44
Tabla 6 Valores de coeficientes de escorrentía para áreas rurales.	47
Tabla 7 Valores de coeficientes de escorrentía para áreas urbanas.	47
Tabla 8 Caudales a la salida de las cuencas, antes de la construcción de las presas existentes, para diferentes períodos de retorno.	48
Tabla 9 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Guamá, después de la construcción de la presa.	49
Tabla 10 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Paso Viejo, después de la construcción de las presas.....	49
Tabla 11 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Colón, después de la construcción de la presa.....	50
Tabla 12 Caudales a la salida de las cuencas, después de la construcción de las presas existentes, para diferentes periodos de retorno.	50
Tabla 13 Caudales a la salida de las cuencas, antes y después de la construcción de las presas existentes, para diferentes periodos de retorno.	50
Tabla 14 Unidades de relieve en función de su evaluación para el uso constructivo.....	54
Tabla 15 Población residente en zonas urbanas y rurales, año 2018.	56
Tabla 16. Distribución de la tierra según tipo de utilización.....	58
Tabla 17 Zonas de silencio sin teléfonos.	60
Tabla 18 Listado de localidades caracterizadas como zonas críticas en la comunicación.	60
Tabla 19 Parámetros físico-químicos del agua subterránea en el Sector P-II-2.	66
Tabla 20 Presas del municipio Pinar del Río.	69
Tabla 21 Derivadoras del municipio Pinar del Río.....	70
Tabla 22 Base de datos primarios del municipio.....	89
Tabla 23 Coordenadas, Sector y Consejos Populares que definen el perfil	90

Tabla 24 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos finos en el municipio (Base de datos fichero 02).....	92
Tabla 25 Valores promedios de las variables que identifican al macizo geológico de suelos gruesos en el municipio (Base de datos Tipos de suelos fichero 03).....	93
Tabla 26 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos	93
Tabla 27 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el municipio (Base de datos Carta de Plasticidad No=425).....	96
Tabla 28 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el municipio (Base de datos Carta de Plasticidad No=93)	96
Tabla 29 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	97
Tabla 30 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alto contenido orgánico en el municipio (Base de datos Carta de Plasticidad No=7)	97
Tabla 31 Variabilidad de las muestras que determinan a los suelos orgánicos	98
Tabla 32 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo al macizo geológico de suelos cohesivos en el municipio (Base de datos Tipos de suelos fichero 04)	99
Tabla 33 Características de cada tipo de perfil ^[19]	100
Tabla 34 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Suelos_Finos_Hermanos_Cruz.xlsx)	104
Tabla 35 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Gruesos en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Suelos_Gruesos_Hermanos_Cruz.xlsx).....	104
Tabla 36 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Hermanos Cruz	104
Tabla 37 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Cohesivos_Hermanos_Cruz.xlsx)	105
Tabla 38 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Carta_de_Plasticidad_Hermanos_Cruz.xlsx)	106
Tabla 39 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Alta_Compresibilidad_Hermanos_Cruz.xlsx)	106
Tabla 40 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Baja_Compresibilidad_Hermanos_Cruz.xlsx).....	107
Tabla 41 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	107
Tabla 42 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores /10_de_Octubre /Suelos_Finos_10_de_Octubre.xlsx)	112
Tabla 43 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Suelos_Gruesos_10_de_Octubre.xlsx)	112

Tabla 44 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector 10 de Octubre	112
Tabla 45 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Cohesivos_10_de_Octubre.xlsx)	113
Tabla 46 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector 10 de octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Carta_de_Plasticidad_10_de_Octubre.xlsx)	114
Tabla 47 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Alta_Compresibilidad_10_de_Octubre.xlsx)	115
Tabla 48 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Baja_Compresibilidad_10_de_Octubre.xlsx)	115
Tabla 49 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	115
Tabla 50 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Briones Montoto. (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Suelos_Finos_Briones_Montoto.xlsx)	119
Tabla 51 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Suelos_Gruesos_Briones_Montoto.xlsx)	120
Tabla 52 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Briones Montoto	120
Tabla 53 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Brione Montoto. (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Cohesivos_Briones_Montoto.xlsx)	121
Tabla 54 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Briones Montoto. (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Carta_de_Plasticidad_Briones_Montoto.xlsx)	122
Tabla 55 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Briones Montoto (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Alta_Compresibilidad_Briones_Montoto.xlsx)	123
Tabla 56 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Briones Montoto (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Baja_Compresibilidad_Briones_Montoto.xlsx)	123
Tabla 57 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	123
Tabla 58 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Suelos_Finos_Carlos_Manuel.xlsx)	127
Tabla 59 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Suelos_Gruesos_Carlos_Manuel.xlsx)	127
Tabla 60 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Carlos Manuel	127

Tabla 61 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Cohesivos_Carlos_Manuel.xlsx)	128
Tabla 62 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Carta_de_Plasticidad_Carlos_Manuel.xlsx).....	129
Tabla 63 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Alta_Compresibilidad_Carlos_Manuel.xlsx)	129
Tabla 64 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja compresibilidad en el Sector Briones Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Baja_Compresibilidad_Carlos_Manuel.xlsx)	130
Tabla 65 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	130
Tabla 66 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Suelos_Finos_Ceferino_Fernandez.xlsx)	134
Tabla 67 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Suelos_Gruesos_Ceferino_Fernandez.xlsx).....	134
Tabla 68 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Ceferino Fernandez	134
Tabla 69 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Cohesivos_Ceferino_Fernandez.xlsx)	135
Tabla 70 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Carta_de_Plasticidad_Ceferino_Fernandez.xlsx).....	136
Tabla 71 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Alta_Compresibilidad_Ceferino_Fernandez.xlsx)	137
Tabla 72 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Baja_Compresibilidad_Ceferino_Fernandez.xlsx).....	137
Tabla 73 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	137
Tabla 74 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos Orgánicos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Suelos_Organicos_Ceferino_Fernandez.xlsx).....	138
Tabla 75 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Suelos_Finos_Celso_Maragoto.xlsx).....	142
Tabla 76 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Suelos_Gruesos_Celso_Maragoto.xlsx)	142

Tabla 77 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Celso Maragoto	142
Tabla 78 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Cohesivos_Celso_Maragoto.xlsx)	143
Tabla 79 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Carta_de_Plasticidad_Celso_Maragoto.xlsx)	143
Tabla 80 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos alta Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Alta_Compresibilidad_Celso_Maragoto.xlsx)	144
Tabla 81 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos Baja Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Baja_Compresibilidad_Celso_Maragoto.xlsx)	144
Tabla 82 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	145
Tabla 83 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Suelos_Finos_Cuba_Libre.xlsx)	148
Tabla 84 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Suelos_Gruesos_Cuba_Libre.xlsx)	149
Tabla 85 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Cuba Libre	149
Tabla 86 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Cohesivos_Cuba_Libre.xlsx)	150
Tabla 87 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Carta_de_Plasticidad_Cuba_Libre.xlsx)	151
Tabla 88 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Alta_Compresibilidad_Cuba_Libre.xlsx)	151
Tabla 89 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Baja_Compresibilida_Cuba_Libre.xlsx)	152
Tabla 90 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	152
Tabla 91 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Suelos_Finos_El_Vizcaino.xlsx) .	156
Tabla 92 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Suelos_Gruesos_El_Vizcaino.xlsx)	156
Tabla 93 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector EL Vizcaino	156
Tabla 94 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Cohesivos_El_Vizcaino.xlsx)	157

Tabla 95 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Carta_de_Plasticidad_El_Vizcaino.xlsx)	158
Tabla 96 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Alta_Compresibilidad_El_Vizcaino.xlsx)	159
Tabla 97 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Baja_Compresibilidad_El_Vizcaino.xlsx)	159
Tabla 98 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	159
Tabla 99 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos orgánicos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Suelos_Organicos_El_Vizcaino.xlsx)	160
Tabla 100 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los Suelos Finos en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Suelos_Finos_La_Coloma.xlsx)	163
Tabla 101 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los Suelos Gruesos en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Suelos_Gruesos_La_Coloma.xlsx)	164
Tabla 102 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Hermanos Cruz	164
Tabla 103 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Cohesivos_La_Coloma.xlsx)	165
Tabla 104 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Carta_de_Plasticidad_La_Coloma.xlsx)	166
Tabla 105 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Alta_Compresibilidad_La_Coloma.xlsx)	166
Tabla 106 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Baja_Compresibilidad_La_Coloma.xlsx)	167
Tabla 107 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	167
Tabla 108 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Suelos_Finos_La_Conchita.xlsx)	171
Tabla 109 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Suelos_Gruesos_La_Conchita.xlsx)	172
Tabla 110 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Conchita ..	172
Tabla 111 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Cohesivos_La_Conchita.xlsx)	173

Tabla 112 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Carta_de_Plasticidad_La_Conchita.xlsx)	174
Tabla 113 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Baja_Compresibilidad_La_Conchita.xlsx)	175
Tabla 114 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	175
Tabla 115 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos Orgánicos en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Suelos_Organicos_La_Conchita.xlsx)	175
Tabla 116 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Suelos_Finos_La_Guabina.xlsx)	179
Tabla 117 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Suelos_Gruesos_La_Guabina.xlsx)	179
Tabla 118 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Guabina ...	179
Tabla 119 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Cohesivos_La_Guabina.xlsx)	180
Tabla 120 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Carta_de_Plasticidad_La_Guabina.xlsx)	181
Tabla 121 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Baja_Compresibilidad_La_Guabina.xlsx)	182
Tabla 122 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	182
Tabla 123 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Suelos_Finos_Las_Ovas.xlsx)	187
Tabla 124 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Suelos_Gruesos_Las_Ovas.xlsx)	187
Tabla 125 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Guabina ...	187
Tabla 126 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Cohesivos_Las_Ovas.xlsx)	188
Tabla 127 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Carta_de_Plasticidad_Las_Ovas.xlsx)....	189
Tabla 128 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Alta_Compresibilidad_Las_Ovas.xlsx)	190
Tabla 129 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Baja_Compresibilidad_Las_Ovas.xlsx).....	190
Tabla 130 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	190

Tabla 131 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Suelos_Finos_San_Vicente.xlsx).....	194
Tabla 132 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Suelos_Gruesos_San_Vicente.xlsx)	195
Tabla 133 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Guabina ...	195
Tabla 134 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Cohesivos_San_Vicente.xlsx).....	196
Tabla 135 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Carta_de_Plasticidad_San_Vicente.xlsx)	197
Tabla 136 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Alta_Comprensibilidad_San_Vicente.xlsx).....	197
Tabla 137 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Baja_Comprensibilidad_San_Vicente.xlsx)	198
Tabla 138 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad	198
Tabla 139 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Suelos_Organicos_San_Vicente.xlsx)	199
Tabla 140 Método de Gumbel- Pronóstico de ocurrencia del Sismo (Ver Carpeta Sismos Dpto Excel)	206
Tabla 141 Datos de laboratorio y estado tensional calculado para cada ensayo	210
Tabla 142 Parámetros de la envolvente	210
Tabla 143 Vector tensión total.....	211
Tabla 144 Resultados finales.....	211
Tabla 145 Nuevos valores de los estados tensionales	212
Tabla 146 Capacidad Portante del macizo geológico para las condiciones externas	212
Tabla 147 Coordenadas y propiedades físico mecánicas de de los prestamos	214
Tabla 148 Comparación de las dimensiones pronosticadas del talud utilizando el (FS) con los métodos clásicos ^[31] (Tutor Rafael Martinez Silva).....	215
Tabla 149 Datos del Nivel Freático (Base de Datos- Propiedades Específicas, fichero 07. Nivel_Freatico_Ciudad_Municipio_pinar-xlsx)	217
Tabla 150 Compacidad relativa, SPT y nivel freático (Base de datos Propiedades específicas, Fichero 02_Licuefacción hoja Tabla resumen. SIG Propiedades específicas fichero 05_Nivel_Freatico_Ciudad)	218
Tabla 151 Cala, obra y préstamo para pronosticar la zona licuable (Base de datos fichero 02_Licuefacción-hojas Calas de estudio y el fichero 01_Tabla Prestamos No Plásticos, hoja Tabla)	219

Tabla 152 Préstamos No Plásticos (Base de datos fichero 01_Tabla préstamos No Plásticos hoja Tabla No=20)	220
Tabla 153 Parámetros promedios de la Consolidación (Base de Datos Propiedades específicas fichero 03)	223
Tabla 154 Aproximaciones sucesivas para seleccionar la combinación más probable	227
Tabla 155 Hoja de cálculo utilizando la distribución de Students (t) ^[37] ^[38]	228
Tabla 156 Parámetros promedios de la contracción	230
Tabla 157 Modelos de resistividad elaborados para el municipio de Pinar del Río.	231
Tabla 158 Grado de aplicación de la resistividad eléctrica en tareas de ingeniería geológica en el municipio.....	239
Tabla 159 Probabilidad de ocurrencia período de retorno de los ciclones en el municipio de Pinar del Río ^[42]	241
Tabla 160 Relación de Facturas.....	242

TAREA TECNICA

Código: 2030

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA
SERVICIO GEOLÓGICO DE CUBA**

Tarea Técnica

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA
SERVICIO GEOLÓGICO DE CUBA**

Tarea Técnica

Denominación del objetivo: Mapa ingeniero – geológico del municipio Pinar del Río.

Tipo de proyecto: Trabajo temático productivo (TTP).

Especificación del tipo de proyecto: Trabajos hidrogeológicos e ingeniero geológicos.

Ubicación. Municipio de Pinar del Río, Provincia Pinar del Río.

Fundamentación

Los mapas ingeniero - geológicos a escala detallada constituyen la base fundamental para la determinación del efecto sísmico en asentamientos urbanos y la selección de los sitios para el emplazamiento de las construcciones más importantes.

A pesar de que existe una amplia base de datos de estudios geotécnicos de suelos para diferentes construcciones en las principales ciudades de Cuba, no se cuenta con un mapa ingeniero - geológico que permita determinar el incremento de las intensidades sísmicas al ocurrir un sismo de moderada o gran intensidad y que sirva de base para la planificación física de los territorios.

Este trabajo propondrá evaluar y procesar toda la información ingeniero-geológica en el área de estudio y realizar un mapa ingeniero-geológico de la misma.

El mapa proyectado debe servir de base para la realización de las investigaciones ingeniero geológicas de aquellas obras que se necesiten para el desarrollo social, así como la planificación urbana y rural del territorio, teniendo en cuenta el comportamiento ante la actividad sísmica de los diferentes suelos y rocas que se encuentren en el área.

Otras razones tenidas en cuenta son las siguientes:

UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO
FACULTAD DE GEOLOGÍA
RECTOR

- 1) El archivo técnico de la dependencia provincial de la ENIA (UIC Pinar del Río) contiene la mayor cantidad de información sobre las condiciones ingeniero geológicas de la parte superior del corte geológico.
- 2) La tarea propuesta se puede vincular con el plan de desarrollo científico técnico de ambas entidades.
- 3) La experiencia acumulada en este municipio debe servir de base para la elaboración de los mapas correspondientes a los restantes municipios de la provincia de Pinar del Río.

Entidad financiada: Servicio Geológico de Cuba (IGP).

Entidad Ejecutora: Universidad de Pinar del Río

Límites espaciales

Según el sistema de coordenadas Cuba Norte de la Proyección Cónica Conforme de Lambert, los límites de la región de estudio son los siguientes: X (Este): 209 568 a 243 931; Y (Norte): 262 428 a 302 778. La superficie total abarcada es de 730,94 km². La región de estudio está distribuida por las siguientes hojas cartográficas a escala 1:25 000:

3482-I-a Tirado	3483-III-b El Cangre
3482-I-b El Sitio	3483-III-d Río Feo
3483-I-c El Jibaro	3583-II-d Briones Montoto
3482-I-d La Coloma	3583-III-c El Caribe
3483-II-a Entronque de Ovas	3583-IV-a Alonso de Rojas
3483-II-c Pinar del Río	3583-IV-c El Guanai
3483-II-b Puerta de Golpe	

Resultados a entregar

Los resultados finales del proyecto se expresarán en los siguientes materiales:

Mapas ingeniero geológicos principales (según los términos de la NC 51-24:1984)

- Mapa ingeniero geológico de regionalización.
- Mapa de documentación ingeniero geológica.

Mapas ingeniero geológicos auxiliares (según los términos de la NC 51-24:1984)

- Mapa de factibilidad constructiva.
- Mapa de peligros geológicos y geotécnicos.
- Mapa de ubicación de préstamos y canteras de materiales de construcción.

E. G. J. L. M.

Otros materiales:

- Tablas de valores promedio de propiedades físico-mecánicas de los complejos ingeniero geológicos de suelos y rocas.
- Base de datos de préstamos y canteras de materiales de construcción.
- Tabla sobre el grado de aplicación de la resistividad eléctrica en la solución de tareas ingeniero geológicas.
- Memoria escrita.

Todos los mapas se realizarán en formato de sistema de información geográfica y las bases de datos deben ser compatibles con GEODATO.

Tarea geológica:

El objetivo general de la actividad geológica de investigación propuesta queda formulado de la siguiente forma: Elaborar el mapa ingeniero geológico de regionalización del municipio de Pinar del Río. Para lograr el mismo, se plantea desarrollar un grupo de tareas de investigación u objetivos específicos, a desarrollar en cuatro fases de trabajo:

Fase preparatoria

- Trabajos de archivo. Incluye la recopilación y análisis de materiales geomorfológicos, geológicos, hidrogeológicos, fotos aéreas e informes de obras del archivo técnico de la UIC Pinar del Río ENIA, con la confección del esquema ingeniero geológico preliminar. Al concluir esta tarea, se define la escala final del mapa ingeniero geológico del municipio cumpliendo con la norma NC-51-24-1984.
- Trabajos de recorrido. Se realizarán en la zona para aclarar dudas al concluir los trabajos de archivo.
- Programa de trabajo. Con los elementos obtenidos anteriormente, se procederá a la confección de un programa de trabajo de campo para llevar el esquema preliminar a la categoría de mapa, según los requerimientos de la norma cubana NC 51-24:1984. El programa debe incluir los tipos y volumen de los trabajos topográficos, geológicos y geotécnicos a desarrollar, tales como puntos de documentación ingeniero geológica, toma de muestras y ensayos de laboratorio.

Fase ejecutiva

Comprende la ejecución de los trabajos de campo programados, introduciendo las correcciones pertinentes de acuerdo a su desarrollo.

Fase de la confección de mapas y otros materiales

Se ejecuta a partir de los resultados de las dos fases anteriores, debiendo satisfacer los requerimientos normativos del país y las recomendaciones

UNIVERSIDAD DE Pinar del Río
RECTOR

E. G. ...

metodológicas más actuales de otras fuentes. Los mapas finales estarán disponibles en formato SIG.

Fase de la confección de la memoria descriptiva

Consiste en la elaboración de la memoria del proyecto, la cual debe incluir la fundamentación del mismo, objetivo general y específicos, materiales y métodos, resultados alcanzados y discusión, conclusiones y recomendaciones.

Plazos de cumplimiento y presupuesto

- a) Fecha de presentación de la Tarea Técnica: III Trimestre/ 2019.
- b) Tiempo estimado de ejecución de los trabajos proyectados: 36 meses.

Entidades a las que se entregan ejemplares del proyecto o informe final:

Servicio Geológico de Cuba, Oficina Nacional de Recursos Minerales, UIC Pinar del Río, Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saiz Montes de Oca" y Dirección Provincial de Planificación Física.

Fecha de aprobación de la tarea técnica: septiembre/2019

Aprobado por:

Roberto Barrera Jimenez
Decano
Universidad de Pinar del Río

Juan Ruiz Quintana
Director General
Servicio Geológico de Cuba (IGP)

Yorkl Mayor Hernández
Rector
Universidad de Pinar del Río

Enrique A. Castellanos Abella
Director de Geología
Ministerio de Energía y Minas

RESUMEN

El área de estudio está constituida, desde el punto de vista geológico, por formaciones recientes y sin eventos tectónicos claramente definidos, en correspondencia con la zona estructuro facial San Diego de los Baños (Pszczolkowski et al. 1987). La superficie total abarcada es de 714,27 km². El objetivo del Proyecto es realizar el estudio Ingeniero Geológico del Municipio de Pinar del Río, para su caracterización ingeniero geológico, la cual sirve de base para la construcción de las obras que emanen de la Planificación Territorial.

La metodología empleada se fundamenta en la NC-51-24-1984 que considera cuatro “fases” en la confección del mapa ingeniero geológico: Fase preparatoria, Fase Ejecutiva, Fase de confección de mapas y la Fase de elaboración de la memoria escrita

Los resultados finales del proyecto se expresan en los siguientes materiales:

- 1) Caracterización geográfica y económica del municipio.
- 2) Caracterización hidrogeológica del municipio.
- 3) Base de datos, mapa de ubicación y condiciones de explotación de préstamos y canteras de materiales de construcción.
- 4) Ubicación geográfica y Tablas de valores promedio de propiedades físico-mecánicas de suelos y rocas.
- 5) Mapas de documentación ingeniero geológica.
- 6) Aplicación de la resistividad eléctrica en la solución de tareas ingeniero geológicas.
- 7) Capítulo de pronóstico de variables que inciden en la estabilidad de la obra.
- 8) Memoria escrita.

1 METODOLOGIA

Introducción

Actualmente existen normas que caracterizan la documentación geotécnica de las obras de construcciones como edificaciones, viales, presas, taludes y túneles. Pero no existe una norma que caracteriza la documentación geotécnica de los yacimientos minerales metálicos y no metálicos (préstamos y canteras) de donde provienen los materiales para utilizar en dichas obras o en la explotación minera. Generalmente se hace el estudio geotécnico del yacimiento no metálico (préstamo o la cantera) incluyendo solo los atributos geotécnicos necesarios para dicha obra.

Otras obras a veces solicitan atributos geotécnicos que no se consideraron en la anterior. Esta falla provoca la necesidad de hacer los estudios geotécnicos repetitivos en el mismo yacimiento. Por consiguiente, habrá un desaprovechamiento de recursos humanos, tiempo y presupuestos.

Tampoco existe una norma para el informe ingeniero geológico de los yacimientos donde su documentación geotécnica será de gran utilidad para la construcción de las minas subterráneas o a cielo abierto.

En tal contexto es necesario tener una norma bien establecida para hacer los informes ingeniero geológicos de los yacimientos metálicos y no metálicos, la cual pudiera brindar al proyectista o al investigador los parámetros esenciales para una mejor evaluación Geomecánica del Macizo Geológico.^[1]

La no uniformidad en los datos que se obtienen de los archivos de las empresas constituye el problema esencial para la generalización del mapa ingeniero geológico.

1.1 Diseño de la investigación

Para desarrollar este epígrafe se propone revisar el concepto de Método y Proyecto de Investigación.

El origen del Método está íntimamente unido a la “forma” de observar la naturaleza y la sociedad.

Según el diccionario filosófico de Nicola Abbagnano (Editora Revolucionaria página 802) tiene dos significados fundamentales:

I. Toda investigación u orientación de la investigación. (Materialista o idealista)

Debido a lo cual se define *“el método científico de investigación como un procedimiento que se fundamenta en un concepto materialista del desarrollo para formular la hipótesis que será validada mediante la observación, experimentación, medición y la elaboración cuantitativa de sus resultados para dictar el pronóstico”*.

II. Una particular técnica de investigación

Define *“el Proyecto de Investigación como un procedimiento de investigación ordenado, repetible y autocorregible, que garantiza la obtención de resultados válidos”*.

De lo cual se deduce *“definir y desarrollar el proyecto de investigación científica como el método utilizado para la solución de los problemas científicos”*.

Los Conceptos Básicos del Proyecto de Investigación Científica llevan implícito la definición de Método de Investigación Científica.

La Ciencia y el Trabajo Investigativo interactúan con el desarrollo de la sociedad, es en el quehacer diario de los hombres donde se originan los **problemas científicos** y se desarrolla la Ciencia. (Marx y Engels concepto Materialista del Desarrollo de la Sociedad); para su solución se formulan **hipótesis**, (Newton y la formulación de Hipótesis); estudiando **objetos** (Galileo y la Observación, Medición Experimentación) de la naturaleza o la sociedad; hemos conseguido **objetivos** (Einstein y Mendeléiev en el Pronóstico); que nos han permitido conocer y desarrollar la **experiencia social** (Confirmación del Saber Científico).

La solución se obtiene mediante un grupo de **tareas** lógicamente estructuradas que nos guían hacia el resultado final (Método Dialectico).^[2]

El próximo paso está dado por el alcance de la Investigación que se debe realizar.

Alcance del Trabajo de Investigación

El Marco contextual y científico en que se desarrolla la investigación está definido en la fundamentación de la tarea técnica entregada por el inversionista (Instituto de Geología y Palaeontología) así como los antecedentes y el pronóstico.

Cito: Fundamentación de la tarea técnica

Marco Contextual

Los mapas ingeniero geológicos **a escala detallada** constituyen la base fundamental para la determinación del **efecto sísmico** en asentamientos urbanos y la selección de los sitios para el emplazamiento de las construcciones más importantes.

Marco Teórico

A pesar de que existe una amplia base de datos de estudios geotécnicos de suelos para diferentes construcciones en las principales ciudades de Cuba, no se cuenta con un mapa ingeniero geológico que permita **determinar el incremento de las intensidades sísmicas al**

ocurrir un sismo de moderada o gran intensidad y que sirva de base para la planificación física de los territoriosy continua:

Este trabajo propone evaluar y procesar toda la información ingeniero-geológica en el área de estudio y realizar un mapa ingeniero-geológico de la misma.

El mapa proyectado debe servir de base para la realización de las investigaciones ingeniero geológicas de aquellas obras que se necesiten para el desarrollo social, así como la planificación urbana y rural del territorio, teniendo en cuenta el comportamiento ante la actividad sísmica de los diferentes suelos y rocas que se encuentren en el área.

Otras razones tenidas en cuenta son las siguientes:

Antecedentes

1-El archivo técnico de la dependencia provincial de la ENIA (UIC Pinar del Río) contiene la mayor cantidad de información sobre las condiciones ingeniero geológicas de la parte superior del corte geológico.

2-La tarea propuesta se puede vincular con el plan de desarrollo científico técnico de ambas entidades.

Pronóstico

3-La experiencia acumulada en este municipio debe servir de base para la elaboración de los mapas correspondientes a los restantes municipios de la provincia de Pinar del Río.

Fin de la cita

En el desarrollo de la Tarea Técnica se menciona, **escala detallada y efecto sísmico**. Elementos que precisan de uniformidad en los datos en el primer caso e información en el segundo, **ambos aspectos no se poseen**.

En este contexto se toma como **problema científico**, realizar la caracterización ingeniero geológica del municipio; la **hipótesis**, mediante el procesamiento e interpretación de los informes ingeniero geológicos de las obras en el municipio se pueden obtener los datos necesarios para su caracterización ingeniero geológica; el **objeto** lo constituye la información disponible en los archivos de la ENIA, Recursos Hidráulicos y CENAIIS para complementar el **objetivo** de que se pueda en los sitios seleccionados para el desarrollo, dirigir las investigaciones para complementar los estudios ingeniero geológicos y sísmicos.

Las **tareas** de investigación se enuncian y explican de forma breve el objetivo de las mismas.

1) Preparación de la Base de Datos.

Búsqueda de archivo y preparación de ficheros Excel para la confección de los SIG (sistema de información geográfica) de clasificación de los suelos.

2) Generalidades.

Descripción breve de la Geografía Física y Económica del municipio. Zonificación del relieve en función de las posibilidades constructivas.

3) Hidrogeología.

Caracterización hidrogeológica del municipio. Propiedades de las Cuencas y Acuíferos. Instrucción Salina. Breve descripción hidrogeológica de los Consejos Populares.

4) Minas a Cielo Abierto (Préstamos y Canteras)

Reservas y características ingeniero geológicas. Condiciones de explotación y posible utilización para diferentes obras.

5) Clasificación de los Suelos.

Aplicación de la NC 59:2000 para la clasificación de los suelos en el municipio y los Consejos Populares.

6) Pronóstico.

Utilizando los datos primarios de la clasificación de los suelos pronosticar el comportamiento de variables que inciden en la estabilidad de las obras, por ejemplo: licuefacción.

Mediante la Resistividad Eléctrica pronosticar el complejo ingeniero geológico.

Aplicación de la Teoría de Mohr para determinar la capacidad portante del Macizo Geológico, la estabilidad de taludes y obras subterráneas.

Peligros: Sismos, Ciclones e Inundaciones.

7) Confección del informe de investigación

Se especifica el formato (tipo y tamaño de letra, Tablas y figuras) y se utiliza el ANEXO IAG 05. A4 Contenido de un Informe de trabajos Temático-Productivos.

1.2 Procedimiento en el trabajo investigativo

El procedimiento lleva implícito la organización del trabajo y se utiliza en la investigación el más simple:

- 1) Tiempo máximo para la ejecución del trabajo
- 2) División del área geográfica en que se ejecuta la investigación
- 3) Distribución y tiempo de ejecución de las tareas entre los participantes

La unidad más elemental que se tiene en la división político administrativa es la Circunscripción y le sigue el Consejo Popular.

Se considera que realizar el trabajo a esta escala no es procedente debido a la falta de datos y se decide hacerlo a nivel de una unidad creada a la que se llama Sector, el cual puede coincidir o no con la división político administrativa.

Se confecciona el alcance del trabajo para el municipio y con más detalle para los sectores establecidos y se procede a la primera aproximación de los resultados la cual se incrementará o no en función de las observaciones que se posean.

Los resultados se entregan en forma de memoria la cual forma parte del informe final de la investigación, los SIG utilizados y la Base de Datos que los conforman.

La revisión final del informe se realiza por el jefe del proyecto y se discute posteriormente en consejo.

1.3 Participantes en el trabajo

Entidades Ejecutoras:

Universidad de Pinar del Río (principal)

Unidad de Investigaciones para la Construcción en P. del Río (ENIA)

Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de P. del Río (INRH)

Autores:

Dr. Cs. Rafael Martínez Silva (Universidad de Pinar del Río-Introducción, Metodología, Epígrafes 5--5.1--5.2.1--5.3--6--7.1.4.2--7.2)

Ing. Gabriel Lázaro Ramírez González (ENIA-Epígrafes 5.2--7.1.4.1)

Dr. C. José Antonio García Gutiérrez (ENIA-Epígrafes 5.1.10--7.1.4.2—Geofísica)

M. Sc. Angel René Díaz Deulofeo (ENIA-Epígrafes 1--7.1.1)

M. Sc. Omar Suárez Sánchez (ENIA-Epígrafes 3--7.1.1.3)

Ing. Widier González Brito (INRH-Epígrafes 2--7.1.2—Hidrogeología)

Colaboradores:

Ing. Luis Alberto Silva Alvarez (ENIA—Base de datos)

Ing. Maray Indira Márquez Moran (ENIA—Perfiles ingeniero geológicos—columnas)

Ing. Amalia Hernández Martínez (ENIA—Perfiles ingeniero geológicos—columnas)

M. Sc. Yusleiby Gilber Llanes (ENIA—Expansividad)

M. Sc. Carlos Javier Cueto Gil (Universidad de Pinar del Río—Leyenda de Formaciones Geológicas)

2 GENERALIDADES

2.1 Límites geográficos

El municipio Pinar del Río se localiza en la parte centro sur de la provincia homónima. Según publicación oficial en el Anuario Estadístico 2018 Pinar del Río (ONEI, 2019), posee una extensión territorial total de 730,94 km² (714,27 km² en tierra firme y 16,67 km² en cayos adyacentes). Limita al norte con el municipio Viñales, al sur con el Mar Caribe (golfo de Batabanó), al este con el municipio Consolación del Sur y al oeste con los municipios San Juan y Martínez y San Luís

Figura 1 Localización geográfica del municipio Pinar del Río (SIG Generalidades fichero Div_Polit_Admin.wor).

2.2 División político administrativa

La división político administrativa del territorio de este municipio establece un total de 18 Consejos Populares (CP), según certificación actualizada con fecha 29 de noviembre de 2021, emitida por la Dirección Provincial de Planificación Física de Pinar del Río Anexo Textual 1^[3]. De ellos, 12 forman parte de la ciudad, solo dos presentan la totalidad de su territorio de naturaleza urbana (Carlos Manuel y Capitán San Luis) y tres de naturaleza totalmente rural (La Guabina, Aguas Claras y Las Taironas). En total existen 203 circunscripciones, distribuidas en los 18 CP. En la Figura 2 se muestra la distribución geográfica de los mismos.

Figura 2 Mapa de la división política administrativa del municipio Pinar del Río (SIG Generalidades fichero Div_Polit_Admin.wor).

2.3 Principales cuencas hidrográficas

El término cuenca es la denominación que recibe una porción de territorio que drena por un único punto. El límite de una cuenca, llamado divisoria de aguas o parteaguas, está determinado por la forma del terreno (su relieve) y la separa topográficamente de las cuencas adyacentes. En términos hídricos, una cuenca hidrográfica es una unidad natural definida por las divisorias de aguas en un territorio dado, donde las aguas escurren superficialmente hacia un cuerpo de agua común (en el caso del presente estudio, a un río).

En el municipio Pinar del Río inciden tres cuencas hidrográficas superficiales, cuyas áreas presentan gran parte dentro de la delimitación territorial de este municipio, aunque también presentan sectores fuera del mismo. Cada una de estas cuencas presenta su escurrimiento regulado por más de una presa y micropresas. Estas cuencas reciben el nombre de su línea de drenaje o río principal, las mismas son: Guamá, que abarca el 31,9 % del municipio; Paso Viejo que ocupa el 27,6 % y Colón que representa el 25,5 %; el 15 % restante de la superficie del territorio está relativamente cerca de la zona costera, no presentando cuencas de drenaje bien definidas Figura 3.

Figura 3 Mapa de delimitación de cuencas hidrográficas superficiales con incidencias en el municipio Pinar del Río (SIG Hidrografía Demarcación de Cuencas fichero Cuencas del mcpio).

Los fenómenos y procesos hidrológicos que tienen lugar en las cuencas son resultado de la interacción de varios factores (climáticos, topográficos y ecológicos, además de aquellos derivados de la acción del hombre, tales como uso del suelo e infraestructura). Para la comprensión y análisis de estos procesos, es importante tomar como punto de partida las características físicas y morfométricas de las cuencas, lo cual se abordará a continuación para las tres cuencas del territorio en estudio, previamente definiendo los parámetros utilizados.

2.3.1 Parámetros asociados a la forma de la cuenca

La forma de la cuenca condiciona, de manera importante, la velocidad del escurrimiento superficial y las características del hidrograma de descarga de una determinada corriente superficial, y es particularmente importante, junto con las características del relieve, en el comportamiento de las avenidas. En general, las cuencas de igual área, pero de diferente forma, generan hidrogramas diferentes.

Área (A).

Está definida como la proyección horizontal de toda la superficie de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido a un mismo cauce principal natural. Corresponde a la superficie delimitada por la divisoria de aguas entre dos o varias cuencas; este parámetro se expresa habitualmente en kilómetros cuadrados (km²) o hectáreas (ha).

Perímetro (P)

Es la longitud sobre un plano horizontal, de la divisoria de aguas o límite de la cuenca. Este parámetro se mide en unidades de longitud y se expresa generalmente en kilómetros (km).

Longitud de la cuenca (L)

Se define como la distancia horizontal desde la desembocadura de la cuenca (punto más bajo) hasta otro punto aguas arriba, donde la tendencia general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca. Se expresa regularmente en km.

Coefficiente de compacidad o de Gravelius (kc).

Compara la forma de la cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en estudio. Se define como la razón entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de esa circunferencia. Este coeficiente adimensional, independiente del área estudiada, tiene por definición un valor de uno para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Nunca los valores del coeficiente de compacidad serán inferiores a uno. El grado de aproximación de este índice a la unidad indicará la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más cercano a uno sea, es decir, mayor concentración de agua. Para cuencas alargadas alcanza valores próximos a 3.

Factor de Forma de Horton (K_f) ^[4]

Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca (adimensional). Una cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeta a crecientes que una de la misma área y mayor factor de forma. Un valor de K_f superior a la unidad proporciona el grado de achatamiento de la cuenca o de un río principal corto, y por consecuencia con tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. En la Tabla 1 se muestra la denominación de la forma de la cuenca respecto a su factor de forma.

Tabla 1 Relación entre factor de forma de la cuenca y su denominación.

Valores aproximados de K _f	Forma de la cuenca
< 0,22	Muy alargada
0,22 a 0,30	Alargada
0,30 a 0,37	Ligeramente alargada
0,37 a 0,45	Ni alargada, ni achatada
0,45 a 0,60	Ligeramente achatada
0,60 a 0,80	Achatada
0,80 a 1,20	Muy achatada
> 1,20	Rodeando el desagüe

Relación de elongación (Re) ^[5]

Se define como la relación entre el diámetro de un círculo que posea la misma área de la cuenca y la longitud de la cuenca. El valor de la relación de elongación se acerca a la unidad cuando la cuenca es muy plana y circular; cuando la cuenca es plana con porciones accidentales, la relación de elongación está entre 0,5 y 0,8.

2.3.2 Parámetros relativos al relieve

Independientemente que los parámetros anteriores se relacionan directamente con las formas de las cuencas, y éstas están condicionadas al relieve, existen otros parámetros que caracterizan de forma más directa el relieve de las cuencas. Estos son los siguientes:

Cota mayor de la cuenca (CM)

Es la mayor altura a la cual se encuentra la divisoria de la cuenca, se expresa en metros sobre el nivel medio del mar (msnm).

Cota menor de la cuenca (Cm)

Es la cota sobre la cual la cuenca entrega sus aguas a un cauce superior (en caso de una subcuenca) o el punto de cierre de la cuenca, coincide con el punto de menor altura absoluta de la cuenca (msnm).

Elevación promedio del relieve

Es la elevación promedio de la cuenca (msnm).

Pendiente media de la cuenca (S)

Es el valor medio del declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de la vertiente sobre la cual se ubica la cuenca. Aunque puede expresarse en grados de inclinación, generalmente se expresa en por ciento (%).

Cota mayor de cauce (CMc)

Elevación del punto más alto del cauce (msnm).

Cota menor de cauce (Cmc)

Coincide con la cota menor de la cuenca (msnm).

Pendiente promedio del cauce (Sc)

La pendiente del cauce se puede estimar por diferentes métodos. Uno de ellos es el de los valores extremos, el cual consiste en determinar el desnivel (H) entre el punto más elevado y el más bajo del río en estudio y luego dividirlo entre la longitud del mismo cauce (L). Al igual que la pendiente media de la cuenca, generalmente se calcula en %.

2.3.3 Parámetros relativos al drenaje

Otros parámetros importantes en la caracterización y análisis de las cuencas, son los asociados directamente a la red de cauces. Estos son:

Longitud del cauce principal (Lc)

Corresponde a la longitud del cuerpo de agua que le da nombre a la cuenca de estudio, en este parámetro se tiene en cuenta la sinuosidad del cauce; se expresa normalmente en km.

Orden de los cauces ^[6]

El orden de los cursos de agua es una clasificación que proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. Se consideran corrientes de primer orden, aquellas corrientes fuertes, portadoras de aguas de nacimientos y que no tienen afluentes. Cuando dos corrientes de primer orden se unen, resulta una corriente de orden dos. De manera general, cuando dos corrientes de orden i se unen, resulta una corriente de orden $i+1$. Cuando una corriente se une con otra de orden mayor, resulta una corriente que conserva el mayor orden.

Longitud de los cauces de orden uno (L1)

Una vez establecidos los cauces de orden uno, se miden las longitudes de dichas corrientes, generalmente en km.

Densidad de drenaje (Dd) ^[7]

Este índice relaciona la longitud total de la red de drenaje y el área de la cuenca, se expresa en km/km^2 . Con el fin de catalogar una cuenca como bien o mal drenada, analizando su densidad de drenaje, se puede considerar que valores de densidad de drenaje próximos a $0,5 \text{ km}/\text{km}^2$ o mayores indican la eficiencia de la red de drenaje.

Coefficiente de torrencialidad (Ct)

Índice que mide el grado de torrencialidad de la cuenca, por medio de la relación del número de cauces de orden uno, con respecto al área total de la misma. A mayor magnitud, mayor grado de torrencialidad presenta una cuenca.

Tiempo de concentración (Tc)

Es considerado como el tiempo de viaje de una gota de agua de lluvia que escurre superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el punto de salida. También es definido como el tiempo comprendido entre el final de la precipitación efectiva y el final de la escorrentía superficial directa, siendo este último valor el punto de inflexión del hidrograma después del caudal pico.

Tiempo de retardo

Es el tiempo que transcurre desde el centro de gravedad (máximo) del histograma de precipitaciones al centro de gravedad (máximo) del hidrograma de caudales. La relación propuesta por el Soil Conservation Service (SCS) es 0,6 veces el tiempo de concentración.

2.3.4 Características físicas y morfométricas de las cuencas

Cuenca Guamá

Ocupa la mitad occidental del municipio Pinar del Río. Posee una superficie total de 545,5 km², pero gran parte (316,3 km², el 58 %) está fuera del referido municipio. En la cuenca existen varios cauces principales, con amplias redes de líneas de drenaje tributarias, los que se agrupan en dos subcuencas principales (de orden superior): la subcuenca del río Guamá, que es la de mayor incidencia en el municipio Pinar del Río por estar su mayor parte dentro o aguas arriba de su territorio, subdividiéndose en dos subcuencas de orden inferior (subcuenca arroyo Cangre y subcuenca del Guamá), y la subcuenca de río Feo, que a la vez se subdivide en tres de orden inferior (la del río San Sebastián, la de Feo como tal y la de río Sequito). De las tres subcuencas de menor orden, pertenecientes a la subcuenca de río Feo, solo corresponde íntegramente al territorio de estudio la de río Sequito; la del río San Sebastián queda totalmente fuera y la del río Feo, solo alrededor del 30 % de su superficie es lo que pertenece al referido municipio (área de estudio). Estas subcuencas presentan sus escurrimientos regulados por presas y micropresas, siendo las principales la presa El Rancho, en el río Feo, y presa Guamá, en el río del mismo nombre. En la Figura 4 se muestra la totalidad de la cuenca Guamá con las subcuencas que la integran y la totalidad de la red de drenaje, incluyendo las posiciones que presentan las presas y micropresas existentes.

Figura 4 Mapa de la red hidrogáfica de la cuenca Guamá (SIG Hidrografía fichero Hidrografía Cuenca Guamá).

El comportamiento en esta cuenca de los parámetros anteriormente conceptualizados pero, en este primer análisis, sin considerar la sectorización que imponen las presas aguas arriba y abajo de las mismas, se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Guamá.

Parámetros	Unidades	Valores
Superficie (A)	Km ²	545,5
Perímetro (P)	Km	139,5
Longitud de la cuenca (L)	Km	41,2
Factor de Forma de Horton (Kf)	-	0,321
Coefficiente de compacidad Gravelius (kc)	-	1,67
Relación de elongación Schum (Re)	-	0,640
Cota mayor de la cuenca (CM)	msnmm	451,8
Cota menor de la cuenca (Cm)	msnmm	0,0
Elevación promedio del relieve (C media)	msnmm	47,7
Pendiente media de la cuenca (S)	%	1,1
Cota mayor de cauce (CMc)	msnmm	285,2
Cota menor de cauce (Cmc)	msnmm	0,0
Longitud del cauce principal (Lc)	Km	76,2
Pendiente promedio del cauce (Sc)	%	0,4
Cantidad o número de cauces de orden 1 (# Cl1)	-	1 589
Longitud de los cauces de orden uno (L1)	Km	639,0
Longitud total de los cauces (Ltc)	Km	1 340,3
Densidad de drenaje-Horton (Dd)	Km/Km ²	2,5
Coefficiente de torrencialidad (Ct)	-	2,91
Tiempo de concentración (Tc)	Horas	9,2
Tiempo de Retado (Tr)	Horas	5,52

Cuenca Paso Viejo

Ocupa la mitad oriental del municipio. Posee una superficie total de 348 km² y a diferencia de lo que ocurre con la Guamá, esta cuenca presenta su mayor parte dentro o aguas arriba del municipio Pinar. En la cuenca existen dos cauces principales, con sus respectivas subcuencas y amplias redes de drenaje tributarias, estas son: la subcuenca del río Paso Viejo, con mayor incidencia en el municipio Pinar del Río por estar su mayor parte dentro o aguas arriba de su territorio, y la subcuenca de río Ajiconal, cuya área está compartida fundamentalmente entre los municipios Pinar del Río y Consolación del Sur, con un sector más pequeño en el municipio Viñales, este último también con incidencia en Pinar del Río por estar aguas arriba del mismo. Ambos ríos poseen sus aguas reguladas por presas y micropresas, siendo las más importantes la presa Paso Viejo en el río del mismo nombre y la presa El Jíbaro, en el río Ajiconal. En la Figura 5 se muestra la totalidad de la cuenca Paso Viejo con las subcuencas que la integran y la totalidad de la red de drenaje, incluyendo las posiciones que presentan las presas y micropresas existentes.

Figura 5 Mapa de la red hidrogáfica de la cuenca Paso Viejo (SIG Hidrografía fichero Cuenca Paso Viejo).

El comportamiento en esta cuenca de los parámetros seleccionados para la caracterización, sin considerar la sectorización que imponen las presas aguas arriba y abajo de las mismas, se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Paso Viejo.

Parámetros	Unidades	Valores
Superficie (A)	Km ²	348,0
Perímetro (P)	Km	162,6
Longitud de la cuenca (L)	Km	55,5
Factor de Forma, de Horton (Kf)	-	0,113
Coefficiente de compacidad, de Gravelius (kc)	-	2,44
Relación de elongación, de Schum (Re)	-	0,379
Cota mayor de la cuenca (CM)	msnmm	324,6
Cota menor de la cuenca (Cm)	msnmm	0,0
Elevación promedio del relieve (C media)	msnmm	52,5
Pendiente media de la cuenca (S)	%	0,58
Cota mayor de cauce (CMc)	msnmm	275,0
Cota menor de cauce (Cmc)	msnmm	0,0
Longitud del cauce principal (Lc)	Km	91,6
Pendiente promedio del cauce (Sc)	%	0,3
Cantidad o número de cauces de orden 1 (# C1)	-	1 080
Longitud de los cauces de orden uno (L1)	Km	402,8
Longitud total de los cauces (Ltc)	Km	845,2
Densidad de drenaje, de Horton (Dd)	Km/Km ²	2,4
Coefficiente de torrencialidad (Ct)	-	3,10
Tiempo de concentración (Tc)	Horas	11,12
Tiempo de Retado (Tr)	Horas	6,67

Cuenca Paso Colón

Ocupa la porción centro sur del municipio. Posee un área total de 183,8 km², casi completamente dentro de los límites del municipio Pinar del Río, solo una porción insignificante

pertenece al municipio San Luis. En la cuenca el cauce principal es del río Colón, existiendo otros afluentes de menor importancia (arroyos), a los cuales tributa la red de drenaje, no ameritando subdividir en subcuencas al nivel de caracterización de las demás. El río Colón se encuentra regulado mediante la presa El Punto y una micropresa localizada a poca distancia aguas abajo de la primera. En la Figura 6 se muestra la totalidad de la cuenca Colón y su red de drenaje, incluyendo la posición de la presa y micropresa existentes.

Figura 6 Mapa de la red hidrogáfica de la cuenca Colón (SIG Hidrografía fichero Cuenca Colon).

El comportamiento en esta cuenca de los parámetros anteriormente conceptualizados, sin considerar la sectorización que impone la presa aguas arriba y abajo de la misma, se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Colón.

Parámetros	Unidades	Valores
Superficie (A)	Km ²	183,8
Perímetro (P)	Km	73,0
Longitud de la cuenca (L)	Km	19,6
Factor de Forma, de Horton (Kf)	-	0,478
Coefficiente de compacidad, de Gravelius (kc)	-	1,51
Relación de elongación, de Schum (Re)	-	0,780
Cota mayor de la cuenca (CM)	msnmm	68,4
Cota menor de la cuenca (Cm)	msnmm	0,0
Elevación promedio del relieve (C media)	msnmm	20,3
Pendiente media de la cuenca (S)	%	0,3
Cota mayor de cauce (CMc)	msnmm	53,1
Cota menor de cauce (Cmc)	msnmm	0,0
Longitud del cauce principal (Lc)	Km	27,2
Pendiente promedio del cauce (Sc)	%	0,2
Cantidad o número de cauces de orden 1 (# Cl1)	-	503
Longitud de los cauces de orden uno (L1)	Km	193,8
Longitud total de los cauces (Ltc)	Km	409,7
Densidad de drenaje, de Horton (Dd)	Km/Km ²	2,2
Coefficiente de torrencialidad (Ct)	-	2,74
Tiempo de concentración (Tc)	Horas	5,87
Tiempo de Retado (Tr)	Horas	3,52

La comparación de los parámetros seleccionados para caracterizar estas tres cuencas se puede efectuar a través de la Tabla 5

Tabla 5 Tabla comparativa de los parámetros que caracterizan las cuencas Guamá, Paso Viejo y Colón.

Parámetros	Unidades	Valores		
		C. Guamá	C. Paso Viejo	C. Colón
Superficie (A)	Km ²	545,5	348,0	183,8
Perímetro (P)	Km	139,5	162,6	73,0
Longitud de la cuenca (L)	Km	41,2	55,5	19,6
Factor de Forma, de Horton (Kf)	-	0,321	0,113	0,478
Coefficiente de compacidad, de Gravelius (kc)	-	1,67	2,44	1,51
Relación de elongación, de Schum (Re)	-	0,640	0,379	0,780
Cota mayor de la cuenca (CM)	msnmm	451,8	324,6	68,4
Cota menor de la cuenca (Cm)	msnmm	0,0	0,0	0,0
Elevación promedio del relieve (C media)	msnmm	47,7	52,5	20,3
Pendiente media de la cuenca (S)	%	1,1	0,58	0,3
Cota mayor de cauce (CMc)	msnmm	285,2	275,0	53,1
Cota menor de cauce (Cmc)	msnmm	0,0	0,0	0,0
Longitud del cauce principal (Lc)	Km	76,2	91,6	27,2
Pendiente promedio del cauce (Sc)	%	0,4	0,3	0,2
Cantidad o número de cauces de orden 1 (# Cl1)	-	1 589	1 080	503
Longitud de los cauces de orden uno (L1)	Km	639,0	402,8	193,8
Longitud total de los cauces (Ltc)	Km	1 340,3	845,2	409,7
Densidad de drenaje, de Horton (Dd)	Km/Km ²	2,5	2,4	2,2
Coefficiente de torrencialidad (Ct)	-	2,91	3,10	2,74
Tiempo de concentración (Tc)	Horas	9,2	11,12	5,87
Tiempo de Retado (Tr)	Horas	5,52	6,67	3,52

Como se aprecia en la Tabla anterior, los parámetros asociados a las formas de las cuencas (Kc, Kf y Re) demuestran que las tres cuencas analizadas poseen patrones de forma diferentes: la Guamá ligeramente alargada, Paso Viejo muy alargada y Colón ligeramente achatada. Como consecuencia deben esperarse diferencias en los volúmenes de agua asociados a las precipitaciones y en la concentración de los mismos, en cuanto a esto la mayor concentración corresponde a Colón, mientras que la menor pertenece a Paso Viejo. En cuanto al comportamiento de los parámetros directamente asociados al relieve de la cuenca, la red de drenaje y la relación de ambos grupos, se declara que las tres cuencas están bien drenadas, con altas densidades de drenaje (todas con más de 2,2 km/km²) y niveles considerables de torrencialidad, mayor en Paso Viejo y menor en Colón; los tiempos de concentración no se corresponden con los niveles de torrencialidad, pues en ellos inciden más los parámetros de

forma referidos inicialmente, y por supuesto, en relación directa con los tiempos de concentración se comportan los tiempos de retardo.

Algunos de estos parámetros, conjuntamente con otros relacionados con la permeabilidad de los suelos y sus diferentes coberturas, se integran en fórmulas y procedimientos que permiten estimar los caudales máximos o avenidas de los ríos que son probables con la ocurrencia de las diferentes intensidades de lluvia. Para responder al alcance del presente trabajo será necesario primeramente efectuar los cálculos tomando los valores expresados en las Tablas anteriores para saber del comportamiento de los referidos caudales antes de la construcción de las presas existentes, y con posterioridad recalcular los parámetros en los sectores de las cuencas que drenan aguas abajo de los cierres de las presas, para conocer los caudales que se pueden esperar actualmente ante las mismas intensidades de precipitaciones.

2.4 Límites de las máximas avenidas de los ríos (antes y después de las construcciones de presas)

Para determinar el límite de las máximas avenidas (caudales máximos) se utilizó el denominado “método racional”, el que responde a la fórmula siguiente:

$$Q = \frac{C \times I \times A}{3,6}$$

Dónde:

Q: Caudal máximo (m³/s),

C: Coeficiente de escorrentía, que considera la pendiente del terreno, la permeabilidad y cobertura de los suelos,

I: Intensidad de la lluvia, con duración igual al tiempo de concentración de la cuenca y con frecuencia igual al periodo al periodo de retorno seleccionado (mm/h),

A: Área de la cuenca (km²).

El coeficiente de escorrentía puede variar de un sector de superficie a otro dado por la variabilidad de los tres factores que considera y de cómo se combinan entre ellos, pero para el presente estudio se ha tratado de establecer un coeficiente que sea representativo de toda el área de la cuenca, de acuerdo al comportamiento de los factores que lo determinan. Para ello se elaboraron mapas de todas las áreas de las cuencas que se analizan: de pendientes del terreno en los rangos preestablecidos en función de este análisis (Figura 7), de permeabilidad de suelos (Figura 8) y se ha considerado el predominio de superficie agrícola, suponiendo su mayor utilización en cultivos, aunque se considera también la extensión representativa de la ciudad.

Figura 7 Mapa de rangos de pendientes del relieve en función del coeficiente de escorrentía de las cuencas (SIG Hidrografía Pendtes para coef escorrentia fichero Pendtes eval escorrentia).

Figura 8 Mapa de permeabilidad de los suelos en función del coeficiente de escorrentía de las cuencas (SIG Suelos agric impermeabilidad fichero Permeabilidad de suelos).

Como se puede apreciar en el mapa de la Figura 7, predominan en el territorio de las cuencas el rango entre 1 y 5 %; por su parte la Figura 8 evidencia el predominio de suelos permeables, aunque es de considerar el balance entre los impermeables y los semipermeables, además de la no despreciable área urbanizada. Con estas consideraciones generales se ha decidido utilizar como coeficiente de escorrentía, de forma general, el valor de 0,45, el que ha sido seleccionado entre los valores que se muestran en las Tablas 6 y 7.

Tabla 6 Valores de coeficientes de escorrentía para áreas rurales.

Cobertura Vegetal	Permeabilidad del Suelo	Pendiente del Terreno				
		Pronunciada	Alta	Media	Suave	Despreciable
		>50%	>20%	>5%	>1%	<1%
Sin Vegetación	Impermeable	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60
	Semipermeable	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50
	Permeable	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
Cultivos	Impermeable	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50
	Semipermeable	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40
	Permeable	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Pastos, Vegetación ligera	Impermeable	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45
	Semipermeable	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35
	Permeable	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
Hierba, Grama	Impermeable	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40
	Semipermeable	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
	Permeable	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10
Bosque Vegetación Densa	Impermeable	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35
	Semipermeable	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
	Permeable	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05

Fuente: ingenieriacivil.tutorialesaldia.com

Tabla 7 Valores de coeficientes de escorrentía para áreas urbanas.

Tipo de Área	Valor de C
Áreas de viviendas unifamiliares	0,3-0,5
Viviendas Multifamiliares	0,6-0,75
Zonas industriales densidad baja	0,5-0,8
Zonas industriales densidad alta	0,6-0,9
Pavimentos	0,7-0,95
Ladrillo	0,70-,085
Techos	0,75-0,95

Fuente: ingenieriacivil.tutorialesaldia.com

Las intensidades de la lluvia se han determinado según curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) para los diferentes tiempos de concentración de las cuencas y para los periodos de retorno seleccionados (los mismos tenidos en cuenta en los estudios de PVR municipales: 5, 10 y 50 años).

Por supuesto, los caudales máximos estimados en estas cuencas tendrán resultados diferentes, antes y después de la construcción de las presas. Para el cálculo de antes de la construcción de las mismas, se tomarán los parámetros necesarios de las Tablas mostradas en el epígrafe anterior, mientras que para después que existen las presas, será necesario tomar los valores de los parámetros necesarios de las Tablas que se muestran más adelante, cuyos datos primarios responden a la cartografía de las cuencas y sus redes de drenajes, después de la construcción de las presas Figura 9.

Figura 9 Mapa de sectores de cuencas aguas abajo de las presas (SIG Hidrografía Después de presas Todas las cuencas fichero Sectores bajo presas).

Caudales máximos que se podían esperar antes de la construcción de las presas

Partiendo de todas las condiciones descritas anteriormente, los resultados de los cálculos se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8 Caudales a la salida de las cuencas, antes de la construcción de las presas existentes, para diferentes períodos de retorno.

Cuencas	Q para periodo de retorno 5 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 10 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 50 años (m ³ /s)
Guamá	818,3	1 022,8	1 431,9
Paso Viejo	435,0	543,8	783,0
Colón	388,9	457,5	629,1

Caudales máximos estimados después de la construcción de las presas

Antes de proceder a mostrar los resultados en una Tabla similar a la anterior, es necesario caracterizar los parámetros de estas cuencas después de la construcción de sus presas, o sea de los sectores de las cuencas aguas abajo de las presas.

Tabla 9 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Guamá, después de la construcción de la presa.

Parámetros	Unidades	Valores
Superficie (A)	Km ²	442
Perímetro (P)	Km	139,5
Longitud de la cuenca (L)	Km	34,6
Factor de Forma de Horton (Kf)	-	0,396
Coefficiente de compacidad Gravelius (kc)	-	1,86
Relación de elongación Schum (Re)	-	0,68
Cota mayor de la cuenca (CM)	msnmm	436,7
Cota menor de la cuenca (Cm)	msnmm	0,0
Elevación promedio del relieve (C media)	msnmm	40,4
Pendiente media de la cuenca (S)	%	1,2
Cota mayor de cauce (CMc)	msnmm	250,0
Cota menor de cauce (Cmc)	msnmm	0,0
Longitud del cauce principal (Lc)	Km	68,3
Pendiente promedio del cauce (Sc)	%	0,4
Cantidad o número de cauces de orden 1 (# Cl1)	-	1 066
Longitud de los cauces de orden uno (L1)	Km	476,7
Longitud total de los cauces (Ltc)	Km	1 026,2
Densidad de drenaje-Horton (Dd)	Km/Km ²	2,3
Coefficiente de torrencialidad (Ct)	-	2,41
Tiempo de concentración (Tc)	Horas	8,64
Tiempo de Retado (Tr)	Horas	5,18

Tabla 10 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Paso Viejo, después de la construcción de las presas.

Parámetros	Unidades	Valores
Superficie (A)	Km ²	200,0
Perímetro (P)	Km	123,2
Longitud de la cuenca (L)	Km	33,4
Factor de Forma de Horton (Kf)	-	0,179
Coefficiente de compacidad Gravelius (kc)	-	2,44
Relación de elongación Schum (Re)	-	0,477
Cota mayor de la cuenca (CM)	msnmm	92
Cota menor de la cuenca (Cm)	msnmm	0,0
Elevación promedio del relieve (C media)	msnmm	35,6
Pendiente media de la cuenca (S)	%	0,3
Cota mayor de cauce (CMc)	msnmm	61,0
Cota menor de cauce (Cmc)	msnmm	0,0
Longitud del cauce principal (Lc)	Km	63,7
Pendiente promedio del cauce (Sc)	%	0,1
Cantidad o número de cauces de orden 1 (# Cl1)	-	651
Longitud de los cauces de orden uno (L1)	Km	230,4
Longitud total de los cauces (Ltc)	Km	490,4
Densidad de drenaje-Horton (Dd)	Km/Km ²	2,5
Coefficiente de torrencialidad (Ct)	-	3,26
Tiempo de concentración (Tc)	Horas	12,7
Tiempo de Retado (Tr)	Horas	7,62

Tabla 11 Parámetros que expresan las características físicas y morfométricas de la cuenca Colón, después de la construcción de la presa.

Parámetros	Unidades	Valores
Superficie (A)	Km ²	112,7
Perímetro (P)	Km	62,94
Longitud de la cuenca (L)	Km	14,2
Factor de Forma de Horton (Kf)	-	0,559
Coefficiente de compacidad Gravelius (kc)	-	1,66
Relación de elongación Schum (Re)	-	0,844
Cota mayor de la cuenca (CM)	msnmm	41,6
Cota menor de la cuenca (Cm)	msnmm	0,0
Elevación promedio del relieve (C media)	msnmm	12,1
Pendiente media de la cuenca (S)	%	0,3
Cota mayor de cauce (CMc)	msnmm	39,5
Cota menor de cauce (Cmc)	msnmm	0,0
Longitud del cauce principal (Lc)	Km	13,9
Pendiente promedio del cauce (Sc)	%	0,3
Cantidad o número de cauces de orden 1 (# Cl1)	-	308
Longitud de los cauces de orden uno (L1)	Km	120
Longitud total de los cauces (Ltc)	Km	257,4
Densidad de drenaje-Horton (Dd)	Km/Km ²	2,3
Coefficiente de torrencialidad (Ct)	-	2,73
Tiempo de concentración (Tc)	Horas	3,38
Tiempo de Retado (Tr)	Horas	2,02

Partiendo de todas las condiciones descritas para los necesarios cálculos, los resultados de los mismos se muestran en la Tabla 12

Tabla 12 Caudales a la salida de las cuencas, después de la construcción de las presas existentes, para diferentes periodos de retorno.

Cuencas	Q para periodo de retorno 5 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 10 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 50 años (m ³ /s)
Guamá	663,0	828,8	1 215,5
Paso Viejo	250,0	278,5	450,0
Colón	352,2	401,5	535,3

La comparación de los caudales máximos esperados para los diferentes períodos de retorno a la salida de las tres cuencas, antes y después de la construcción de las presas, se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13 Caudales a la salida de las cuencas, antes y después de la construcción de las presas existentes, para diferentes periodos de retorno.

Cuencas	Antes de la construcción de las presas			Después de la construcción de las presas		
	Q para periodo de retorno 5 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 10 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 50 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 5 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 10 años (m ³ /s)	Q para periodo de retorno 50 años (m ³ /s)
Guamá	818,3	1 022,8	1 431,9	663,0	828,8	1 215,5
Paso Viejo	435,0	543,8	783,0	250,0	278,5	450,0
Colón	388,9	457,5	629,1	352,2	401,5	535,3

Como se puede apreciar en la Tabla anterior, existe una marcada diferencia en las tres cuencas en cuanto a las máximas avenidas de los ríos, antes y después de la construcción de las presas, siendo mayores las diferencias en el caso de la cuenca Paso Viejo y menores en la cuenca Colón.

Vale recordar que estos cálculos de caudales se efectuaron de forma general para toda el área de cada una de las cuencas, en sus dos momentos: antes de la construcción de las presas, donde se consideró el área total de cada una de ellas, y después de la construcción de dichos embalses,

donde se consideraron áreas menores (las porciones de las cuencas aguas abajo de las presas); se generalizó también en el análisis del comportamiento de las variables que intervienen en definir el coeficiente de escorrentía. Por tales motivos, los resultados expresan, de forma muy elemental, los caudales máximos esperados en las desembocaduras de estas tres cuencas, pero para estudios más específicos, en función de intereses particulares, se debe proceder a los cálculos a niveles de subcuencas o sectores de éstas, donde preferiblemente no se excedan las 300 ha de superficie y con homogeneidad de las variables que determinan los coeficientes de escorrentía (usos y permeabilidad de los suelos y pendientes del terreno). La determinación de caudales, entre otras utilidades de los estudios hidrológicos, constituye punto de partida para la proyección de obras de fábrica y para el cálculo de cotas y áreas de inundación, resultando un parámetro de suma importancia en dichos estudios.

2.5 Relieve

En la superficie del municipio predomina el relieve de Llanura Aluvial, perteneciente a la Unidad Geomorfológica Llanura Sur de Pinar del Río. Esta llanura, según la clasificación altimétrica del relieve en pisos altitudinales y categorías, contenida en Díaz et al (1986) citada [8], se subdivide en dos pisos altitudinales: Llanura baja y Llanura media. Por la existencia de la falla Pinar, se produce una transición algo brusca de la parte superior de la Llanura media a las Alturas pequeñas, no existiendo el rango Llanura alta. En el extremo norte del municipio, en forma de estrecha franja, existe un pequeño sector que, según la referida clasificación, la altimetría se corresponde con Alturas, que van desde pequeñas (menores de 120 m) hasta grandes (de 200 a 300 m); y Submontañas (300 a 500 m), pero que en este caso solo llegan a 408 m, en el sitio conocido como Cerro de Cabras. En la Figura 10 se muestra el mapa de la altimetría del municipio.

Figura 10 Mapa de altimetría del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Relieve_altimetria).

Otros parámetros morfométricos que se utilizan en el presente informe para caracterizar y evaluar el relieve son la disección vertical, las pendientes o inclinación del terreno, y la disección

horizontal, utilizándose en los tres casos Instrucciones de proyecto^{[9] [10] [11]}. En las figuras 10, 11, 12 y 13 se muestran los respectivos mapas.

Figura 11 Mapa de disección vertical del relieve del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Disec Vert).

Figura 12 Mapa de pendientes del relieve del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Pendientes).

Figura 13 Mapa de disección horizontal del relieve del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Disec Horiz).

El término disección vertical del relieve significa altura relativa del relieve y aporta elementos interesantes en cuanto a la energía del relieve, permitiendo determinar tipos morfométricos de relieve que constituyen herramientas para la elaboración de mapas de paisajes, el análisis de las relaciones que se establecen entre los procesos naturales y las formas de relieve, su tipificación y características generales [9].

Por otro lado, la disección horizontal define un índice erosivo natural que expresa la densidad de drenaje por unidad de área para una región determinada, permitiendo evaluar efectos de las precipitaciones sobre las superficies terrestres. Sus resultados son utilizados como criterios de evaluación de aptitud territorial o potenciales naturales, constituyendo una herramienta para la elaboración de mapas de paisajes [10].

El análisis del relieve, integrando los parámetros morfométricos mapificados (exceptuando la disección horizontal que no marca diferencias considerables en el territorio) permiten establecer una zonificación esquemática del relieve Figura 14, expresada en 7 unidades, en función de sus potencialidades y restricciones para el uso constructivo, las que, de forma resumida, se caracterizan en la Tabla 14.

Tabla 14 Unidades de relieve en función de su evaluación para el uso constructivo.

Unidades	Rango de altura media (m)	Disección vertical m/km ²	Pendientes (%)	% de la superficie del mcpio.	Restricciones y potencialidades p construcción.
I-Llanura baja muy plana	0 a 5	0 a 2,5	Predomina < 0,2	16,0	Fuertes fluctuaciones del manto (generalmente salinizado), drenaje deficiente, alta susceptibilidad a empantanamientos e inundaciones (temporales y permanentes). Totalmente desfavorable para construcciones.
II-Llanura baja plana	5 a 20	2,5 a 5	Predomina 0,2 a 5	15,8	Drenaje poco eficiente, alta susceptibilidad a empantanamientos e inundaciones temporales. Poco favorable para construcciones.
III-Llanura media plana	20 a 35	Predomina 2,5 a 5	0,2 a 5	19,0	Algunas dificultades de drenaje, alta susceptibilidad a empantanamientos e inundaciones temporales. Ligeramente favorable para construcciones.
IV-Llanura media ondulada	35 a 50	5 a 10	Predomina 0,2 a 5 varios sectores de 5 a 10	22,2	Drenaje eficiente, solo encharcarse en áreas más bajas y márgenes de linderos temporales y susceptibilidad a inundaciones. Totalmente favorable para construcciones.
V-Llanura media fuertemente ondulada	50 a 70	Equilibrada distribución 2,5 a 5 5 a 10 algunos sectores de 10 a 20	Predomina 5 a 10	13,5	Drenaje eficiente y procesos erosivos en algunos sectores, necesitando movimientos de tierra para construcciones, lo que constituye limitantes para los mismos. Ligeramente desfavorable.
VI-Llanura media colinosa	70 a 80	Predomina 10 a 20	Predomina 5 a 10 varios sectores de 10 a 15	5,1	Drenaje eficiente y procesos erosivos acentuados, se necesitan movimientos de tierra de más envergadura para construcciones, constituyendo limitantes. Solo aconsejables para pequeñas y aisladas.
VII-Alturas y sub montañas	80 a 408	20 a 40 y mayores	Predomina mayores de 15	8,4	Procesos erosivos acentuados, para construcciones se necesitan movimientos de tierra constituyendo grandes limitantes. No aconsejables para uso constructivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Instrucciones de Proyectos (IPF, 1981).

Figura 14 Mapa de zonificación del relieve en función de potencialidades constructivas del municipio Pinar del Río (SIG relieve fichero Unidades).

2.6 Geografía económica

La caracterización geográfica económica de cualquier territorio se elabora a partir de la distribución geográfica de las actividades socio-económicas existentes en el mismo, así como el equipamiento o infraestructura de servicios con que se cuenta para el desarrollo de las mismas. Entre los factores que se han considerado tratar, de forma general, para la caracterización de la geográfica económica del municipio Pinar del Río, en función de los objetivos del presente trabajo, se tienen: población, sistema de asentamientos humanos, servicios a la población, base económica productiva y redes de infraestructuras.

2.6.1 Población

La población representa uno de los principales recursos en la caracterización económico-geográfica de un territorio, por su incidencia directa en los demás factores, y se encuentra en constante variación por la influencia de diversas causas. El municipio de Pinar del Río (ONEI, 2019) contaba en el 2018 con una población total de 192 368, de ella 94 445 del sexo masculino y 97 923 del femenino, para una relación de masculinidad de 964; la misma fuente refiere una población total 5 años atrás (en el año 2013) de 189 920 habitantes, lo que marca un incremento de 2 448 habitantes, para un ritmo de crecimiento promedio de 490 habitantes por año. Según la residencia de la población del 2018, en zonas urbanas o rurales, se distribuye como se muestra en la Tabla 15

Tabla 15 Población residente en zonas urbanas y rurales, año 2018.

Ambas zonas			Zona Urbana			Zona Rural		
Masculinos	Féminas	Total	Masculinos	Féminas	Total	Masculinos	Féminas	Total
94 445	97 923	192 368	76 084	81 590	157 674	18 361	16 333	34 694

Como se aprecia en la Tabla, la mayor cantidad de población, con diferencias significativas, se alberga en las zonas urbanas y entre ellas, aunque no se precisa el dato en la fuente de información, la mayor parte pertenece a la ciudad Pinar del Río, asentamiento cabecera del municipio y de la provincia. El crecimiento poblacional experimentado en los últimos 5 años referidos anteriormente, supone una similar tendencia hacia el futuro, siendo necesario prever el relleno de los espacios aun disponibles dentro de los perímetros urbanos para la construcción de nuevas viviendas y de las instalaciones de servicios asociados, así como la posible expansión territorial de los asentamientos hacia sus periferias, en lo cual la caracterización de los componentes del medio natural, que se efectúa en la presente investigación, contribuyen a definir las áreas potenciales para las inversiones necesarias. Por la misma razón (crecimiento de la población) será necesario la ampliación de la base económica productiva y redes de infraestructuras, lo que refuerza aún más la importancia de los resultados de este trabajo.

2.6.2 Sistema de asentamientos humanos y viviendas

El sistema de asentamientos del municipio está compuesto por un total de 87 asentamientos poblacionales, de ellos 4 son de categoría de urbana (ciudad de Pinar del Río, Briones, Las Ovas y La Coloma), y los 83 restantes son rurales Figura 15.

Figura 15 Mapa del Sistema de Asentamiento Poblacional del municipio Pinar del Río (SIG Sistema de Asentamiento fichero Sist Asent).

Según información emitida por la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) en el año 2012, citada en la actualización del Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) del 2015, “el municipio contaba con un fondo habitacional de 57 695 viviendas, de ellas en zonas urbanas 14 042 viviendas representando un 24,3 % del total, y en zonas rurales 43 653 viviendas para un

75,6 %” (DPPF y DMPF Pinar del Río, 2015). De la misma fuente se conoce que, del total de viviendas en el municipio, 39 973 se encuentra en estado constructivo bueno para un 69,2 %, 4 233 en regular estado para un 7,3 % y 13 488 en mal estado lo que representa un 23,3%. Desde el punto de vista tipológico, dentro del fondo habitacional en el municipio el 28 043 son de tipología I (48,6 %), 8,985 (15,7 %) se corresponden con la tipología II, 9 334 (16,1 %) con la tipología III, 11 436 (19,8 %) con la tipología IV y 600 (solo el 1 %) se encuentran dentro de la tipología V.

El índice general de hacinamiento en el año 2012, según la información de las viviendas totales (DMV, 2012) y la población total del municipio, que en ese mismo año era de 188 614 habitantes (ONEI, 2019), es de 3,26 habitantes por vivienda. La dinámica constructiva de viviendas deberá tratar de dar respuesta al deterioro del fondo habitacional del municipio, a la necesidad de nuevas viviendas que contribuyan a disminuir el hacinamiento en aquellos núcleos familiares que superen marcadamente el índice general de hacinamiento y por concepto de crecimiento de la población.

2.6.3 Servicios a la población

Los servicios a la población son todas aquellas actividades encaminadas a satisfacer necesidades sociales del territorio, los mismos son muy diversos y se agrupan de acuerdo a las prestaciones. De esta manera se tienen los servicios de salud pública (hospitales, policlínicos, consultorios, postas médicas, clínicas estomatológicas, farmacias y otros); comercio (bodegas, mercados, carnicerías, cafeterías, restaurantes y otras); educación (escuelas de todas los niveles y tipos de enseñanza y círculos infantiles), servicios personales y del hogar (barbería, peluquería, taller de reparaciones de equipos electrodomésticos, atelier, reparación de calzados, talabartería, lavandería y otros); cultura (cine, teatro, casa de cultura, galería de arte, biblioteca, museo, entre otros); comunales (parque, plaza, áreas verdes, funeraria, cementerio, recogida de desechos sólidos y otros); deporte (estadio, campo deportivo, gimnasio y áreas deportivas en general).

Todos estos servicios están mayormente representados con sus respectivas instalaciones en la ciudad de Pinar del Río, con un nivel más bajo en los demás asentamientos urbanos y deficitarios en otros asentamientos, cuyos habitantes se ven en la necesidad de trasladarse a la ciudad u otro asentamiento urbano cercano para servirse de los mismos. La política del estado es, en la medida de que las condiciones económicas del territorio lo permitan, acercar estos servicios a todas las comunidades; por tanto, para las acciones constructivas que sean necesarias para ese fin, serán de utilidad también los resultados de este trabajo.

2.6.4 Base económico productiva

En este aspecto la caracterización del territorio está directamente relacionada con la distribución espacial de los distintos tipos de uso de la tierra Figura 16.

La definición metodológica de los principales indicadores, utilizados por el Sistema de la Planificación Física de Cuba y la OENI, establece de forma general, dos tipos de utilización de la tierra:

Superficie agrícola: es la dedicada a la agricultura en cualquiera de las formas de producción, pudiendo estar sembrada de algún cultivo, tanto temporal como permanente, dedicada a viveros y semilleros, a pastos naturales, así como la que no estando sembrada está apta para ser cultivada; comprende la superficie cultivada y la no cultivada.

Superficie no agrícola: comprende la superficie forestal y otras tierras no agrícolas ocupadas por asentamientos, viales, instalaciones, superficie no apta, superficie acuosa, etc.

Figura 16 Mapa de tipos de usos de la tierra del municipio Pinar del Río (SIG Uso y Tenencia suelo fichero Tipo de uso).

Según ^[12], estos indicadores en el municipio Pinar del Río se comportan de la forma en que se expresa en la Tabla 16.

Tabla 16. Distribución de la tierra según tipo de utilización.

Indicador	Superficie (miles de ha)	% del territorio
Superficie agrícola	33,3	45,6
- Cultivada	21,1	-
- No cultivada	12,2	-
Superficie no agrícola	39,8	54,4
Total del territorio	73,1	100

2.6.5 Redes de infraestructuras

Las redes de infraestructuras están compuestas por los sistemas hidráulico, eléctrico, de telecomunicación y vialidad.

En cuanto al sistema hidráulico, el tramo de la Llanura Sur, correspondiente al municipio, es uno de los territorios más beneficiados con la construcción de obras hidrotécnicas, y precisamente donde se han desarrollado los principales cultivos y desarrollo de la ganadería. Se cuenta con 6 embalses (El Rancho, Paso Viejo, Sanjantal, Guamá, El Punto y El Jibaro), 4 micropresas (La Lucila, Ocuja, Huerto II y El Tejar), 2 derivadoras (Guamá y La Conchita), un sistema de canales (Guamá, Regulador El Cangre, Regulador Galiano, Canal El Búlgaro y Canal Guama-El Punto) y obras de

protección contra inundaciones (71,8 km de diques). En cuanto al acueducto, drenaje pluvial y alcantarillado, en los últimos años la ciudad ha mantenido su crecimiento poblacional y ha ido ocupando nuevas áreas de desarrollo de viviendas, sobre todo en su periferia, las cuales no están previstas para este fin. Sin embargo, el ritmo constructivo de la infraestructura hidráulica y sanitaria, no ha sido coherente con este crecimiento y por tal razón, las redes existentes no responden en gran medida a las necesidades actuales, presentándose déficit en casi todos los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial. Situación similar se presenta en los demás asentamientos, donde incluso no existen en ninguna medida los sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado. Los acueductos del municipio, que son los sistemas más generalizados, están compuestos por varias fuentes de abasto, conductoras principales, depósitos de almacenamiento y tratamiento y subsistemas de distribución.

El sistema eléctrico del municipio, según Plan de Ordenamiento Territorial (DPPF y DMPF, 2015), cubre el 99,1 % de electrificación, con un total de 65 236 viviendas electrificadas. Esencialmente la electrificación es por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y una pequeña parte por fuentes renovables de energía, entre estas últimas se cuenta con molinos de viento, digestores de biogás, calentadores solares, paneles fotovoltaicos, minihidroeléctricas, arietes hidráulicos y bombas de sogas. La red de líneas eléctricas está representada por líneas de distribución primaria, líneas de 220 kV, 110 kV y 33 kV; existiendo además en este sistema subestaciones de 220 kV, 110 kV, 33 kv y 13,8 kV, así como 3 grupos electrógenos interconectados a la red (Eliseo Caamaño, Briones Montoto y Pinar Oeste).

El sistema de telecomunicación está representado por el subsistema de radio y televisión y subsistema telefónico. En cuanto a la actividad de radio y televisión el municipio cuenta con un centro de televisión, 5 transmisores, 3 centros de onda media, con 6 transmisores, y 6 transmisores de FM. Estos equipos están ubicados en 26 instalaciones o centros transmisores y retransmiten las señales de los cuatro canales nacionales de TV, las cinco cadenas nacionales de radio, la cadena provincial Radio Guamá y en el caso de las estaciones comunitarias se retransmite Multivisión por los transmisores de TV; Radio Guamá por los de FM y programaciones elaboradas en el municipio, de acuerdo a las planificaciones concebidas.

En la telefonía, según PGOT ^[13] y ^[13], el municipio hasta el cierre de diciembre 2012 contaba con un total de 34 409 servicios telefónicos. En el municipio existen 5 consejos populares con 23 localidades que se consideran zonas de silencio Tabla 17. Existen además 12 localidades caracterizadas como zonas críticas en las comunicaciones Tabla 18.

Tabla 17 Zonas de silencio sin teléfonos.

Consejo Popular	Nombre del Asentamiento
La Conchita	Arroyo Guano
La Conchita	El Desvío
La Conchita	Finca Yera
La Conchita	Once Central
La Conchita	Vega Monte
San Vicente	Dieciséis a La Coloma
San Vicente	Doce y Medio a La Coloma
San Vicente	Gubieda
San Vicente	Encinal Las Taironas
San Vicente	Siempre Viva Finca
La Coloma	Diecisiete a La Coloma
La Coloma	Veinte de La Coloma
El Vizcaíno	El Callejón
El Vizcaíno	Humaran
El Vizcaíno	La Esperanza
El Vizcaíno	La Rosa
El Vizcaíno	Loma del Ganso
El Vizcaíno	Los Cocos
El Vizcaíno	Manga Larga
El Vizcaíno	Sandoval
El Vizcaíno	Siete y Medio a San Juan
El Vizcaíno	Vista Hermosa
La Guabina	La Envidia
La Guabina	La Lima
La Guabina	Taurino

Tabla 18 Listado de localidades caracterizadas como zonas críticas en la comunicación.

No.	Nombre de la localidad
1	Caobilla
2	Punta de Palma
3	El Sitio
4	Hoyo del Guamá
5	Río Sequito
6	Batey de Sánchez
7	Km 13 carretera a Viñales
8	El Guayabo
9	Km 13, 15 y 17 carretera a La Loloma
10	Km 5, 6 y 8 carretera a San Juan y Martínez
11	Km 4
12	Entronque de Ovas-Autopista

En cuanto a la vialidad, según PGOT (2015), el municipio Pinar del Río está entrelazado por una red vial que lo vincula de norte a sur y este a oeste por carreteras y caminos de gran importancia para el municipio y la provincia, tales como Autopista Nacional, carretera Central, Pinar del Río a La Coloma, Pinar a Guane, Pinar del Río a Viñales y Pinar del Río a La Fe.

Esta red vial comprende una longitud total de 371.47 km, de ellos 239.77 km son carreteras (18.7 km corresponden al Plan Turquino) y 131.7 km son caminos y terraplenes (81.7 km en el llano y 50.0 km en la montaña). Ocupa el tercer lugar de la provincia en la red de vías de carácter nacional.

La fortaleza de la vialidad del municipio se encuentra en que los principales ejes viales longitudinales y transversales que vinculan el territorio son de carácter nacional, con un financiamiento diferenciado por el Ministerio del Transporte.

Se cuenta, además, con las redes viales que conforman las tramas urbanas, cuyo mejoramiento ha sido motivado por los programas de reanimación que se han desarrollado en zonas residenciales, principalmente de la ciudad Pinar del Río y La Coloma.

A pesar de estar la conectividad del sistema de asentamiento poblacional a un 74.1 % en cuanto a vías asfaltadas, aún quedan 22 asentamientos rurales donde su acceso es por terraplén y caminos en mal estado, provocando en determinadas épocas del año dificultades en su transitabilidad.

La problemática fundamental en puentes se localiza en juntas de aproche de puente vial Colón y puentes de río Ajiconal, Paso Viejo y afluente Paso Viejo.

3 HIDROGEOLOGIA

3.1 Hidrogeología

La Cuenca Subterránea Sur de la provincia de Pinar del Río está dividida en 7 sectores hidrogeológicos. Esta se encuentra muy afectada por la intrusión marina, más del 50 % de su territorio está contaminado, siendo una de las causas principales del deterioro de la calidad del agua la explotación indiscriminada que existió en décadas pasadas cuando el agua subterránea era la principal fuente para el riego, debido a la falta de embalses (solo existían algunas micropresas o tranques, que no llegaban a un millón de metros cúbicos de agua embalsada). La extracción del agua subterránea comenzó a disminuir a partir del año 1970, una vez fortalecida la estructura hidráulica en Pinar del Río, donde se crean las pautas para el control de la explotación en las zonas afectadas por la intrusión marina.

Por su ubicación geográfica, el municipio Pinar del Río se encuentra dentro del Sector PII-2, según la distribución espacial de los mismos. Los límites este y oeste son los municipios de Consolación (Sector PII-3) y San Juan y Martínez (Sector PII-1), respectivamente; al norte limita con los embalses Guamá, Paso Viejo y El Jíbaro y al sur con el Mar Caribe. El área tiene una extensión de 429 km² y se identifica por una forma casi rectangular con extremos en las coordenadas según Lambert: N-265 000 a 297 000 y E-217 000 a 241 000 Figura 17.

Figura 17 Mapa de ubicación del Sector Hidrogeológico P-II-2 (SIG Hidrogeología fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).

3.1.1 Condiciones hidrogeológicas del municipio Pinar del Río

El Sector Hidrogeológico PII-2 es el de mayor importancia socioeconómica en la provincia, se encuentra representado por un acuífero carbonatado perteneciente a la Fm. Paso Real de edad Mioceno Inferior-Medio, el cual constituye la principal fuente de abastecimiento a la población (más del 95 %), industria y agricultura no cañera, fundamentalmente para la cosecha tabacalera. La gestión sustentable del agua es deficiente, existen áreas sobreexplotadas y la contaminación marina ha dado lugar al abandono de pozos y a la reubicación de fuentes cada vez más lejos de la costa, siendo este planteamiento el principal problema a resolver con vistas a garantizar el agua en el presente y las generaciones futuras con la calidad requerida.

3.1.2 Características hidrogeológicas del acuífero

Desde el punto de vista geológico, el acuífero de Pinar del Río corresponde a los depósitos carbonatados de la formación Paso Real de edad Neógeno (Mioceno), con una potencia promedio de 100 m. Aunque se puede considerar que todo el Mioceno funciona como un único acuífero, las facies carbonatadas, donde están más desarrollados los procesos cársicos, son las de mayor aprovechamiento de las aguas subterráneas. El acuífero está cubierto por depósitos cuaternarios, lo que le da un carácter confinado, aunque en algunas zonas se presenta como semiconfinado y libre.

Techo: depósitos permeables, semipermeables (más del 70 %) e impermeables del Plioceno Superior-Cuaternario (N₂-Q). El techo del acuífero, en más del 40 %, se encuentra por debajo del nivel medio del mar.

Límites este y oeste: los Sectores PII-3 y PII-1.

Límite sur: zona de mezcla entre agua dulce-agua de mar. En esta zona se toma como límite la línea de interfaz donde el agua del acuífero tiene una concentración de sales disueltas totales igual a 1 000 PPM (1 g/l). Esto se determinó durante el monitoreo de los pozos de extracción.

Marco o piso: en la parte norte los depósitos de la Fm. Capdevila, hacia el centro y sur del área se tiene en cuenta la zona de mezcla entre agua dulce-agua de mar. En estas áreas se toma como límite la línea de interfaz en profundidad, donde el agua del acuífero tiene una concentración igual a 1 g/l (1 600 μ S/cm de conductividad eléctrica). Este límite se determinó a partir de los perfiles de conductividad realizado en los pozos de monitoreo, siendo el espesor medio del acuífero de 40 m.

El corte hidrogeológico se caracteriza por un acuífero confinado, muy potente, abierto al mar, relacionado con las rocas terrígeno-carbonatadas del Neógeno (formación Paso Real), donde se han distinguido hasta ahora dos horizontes acuíferos y uno impermeable, cubiertos por los sedimentos aluviales y aluviales marinos del Cuaternario. Las calizas del primer horizonte están fuertemente carsificadas hasta el extremo de presentar grandes conductos cársicos que se entrelazan formando una red continua por toda la llanura.

Los parámetros de filtración del acuífero en la zona de almacenamiento son muy elevados, (Peláez, 2004), los valores de transmisividad oscilan entre 1 000 y 10 000 m²/día, los valores de conductividad hidráulica entre 100 y 1 000 m/día (en determinados sectores predomina el flujo turbulento) y el coeficiente de almacenamiento entre 10⁻² y 10⁻⁶.

Teniendo en cuenta las características geólogo-hidrogeológicas del área de estudio y para una mayor comprensión del funcionamiento subterráneo del acuífero, el Sector PII-2 se dividió en dos zonas: Zona I y Zona II Figura 18.

Zona I

Está localizada en la parte norte del sector, donde afloran o se encuentran a poca profundidad los sedimentos de la facies Terrígena-Carbonatada. Esta zona funciona, por lo general, como un acuífero libre, caracterizándose por tener conductividad hidráulica menor de 50 m/d.

El caudal de extracción depende de la composición litológica, pudiéndose obtener un valor medio de 5 l/s con abatimiento máximo igual a 10 m. El caudal específico predominante es menor o igual a 1 l/s/m, aunque se pueden obtener valores mayores. Por otro lado, la profundidad del nivel piezométrico es variable (2-12 m), en general el agua no tiene presión aunque localmente pueden existir pequeñas áreas con carga. La oscilación hiperanual del nivel es considerable entre el período húmedo y la época de estiaje, registrándose hasta más de 10 m de diferencia entre ambos períodos.

Zona II

Comprende los sedimentos de la facies Carbonatada, abarcando la parte central y sur del sector de estudio. En esta parte del acuífero se encuentra la zona de almacenamiento, donde se pueden extraer caudales mayores de 80 l/s (estos no se recomiendan) con abatimientos menores a 10 cm, obteniéndose caudales específicos mayores de 100 l/s/m. En la Zona II se encuentran enclavados la mayoría de los pozos de extracción del área de estudio.

Esta zona se caracteriza por el comportamiento prácticamente irracional de las variables hidrogeológicas, las cuales están relacionadas con la intensidad del desarrollo cársico en las rocas carbonatadas Figura 18.

Figura 18 Mapa de ubicación de las zonas del Sector Hidrogeológico PII-2 (SIG Hidrogeología fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).

3.1.3 Superficie piezométrica

Las superficies piezométricas son bastantes regulares, caracterizándose por su comportamiento morfológico diferente en ambas zonas. Los niveles piezométricos alcanzan los mayores valores en la parte norte (Zona I) y luego van disminuyendo en dirección sur (Zona II). Estas constituyen el elemento base que permite analizar las funciones receptoras y trasmisivas del acuífero.^[14]

3.1.3.1 Áreas de recarga y descarga

La Zona I representa el área de recarga, ocurre la infiltración de la lluvia eficaz a través de los afloramientos de calizas y en los lugares donde los sedimentos de cobertura son más permeables y tienen menos espesores, principalmente los de la Fm. Guane. En esta zona las curvas piezométricas son más onduladas. La Zona II constituye la zona de almacenamiento, donde se pueden extraer caudales mayores de 80 l/s (estos no se recomiendan) con abatimientos menores a 10 cm, obteniéndose caudales específicos mayores de 100 l/s/m. En la Zona II se encuentran enclavados la mayoría de los pozos de extracción del área de estudio Figura 19.

Figura 19 Mapa de ubicación de los pozos construidos en el municipio Pinar del Río (SIG Hidrogeología fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).

3.1.3.2 Movimiento de las aguas subterráneas

Las líneas de corriente trazadas en los mapas de superficies piezométricas demuestran que la dirección general del flujo de las aguas subterráneas es de norte a sur. El desplazamiento de las curvas piezométricas varía según la dirección del flujo subterráneo.

A partir de la cota 28 m y hasta la de 5 m (Zona I), las curvas en el sentido del flujo se unen, sobre todo donde comienza la curva de 23 m. En esta área existe afloramiento de calizas, el agua se mueve por lugares preferenciales en dirección este y oeste, lo que puede estar condicionado por la permeabilidad de la roca acuífera y la posible existencia de fallas.

Después estas comienzan a separarse en la Zona II, predominando la curva de 2 m, en esta zona se encuentra la cota mínima igual a 1 m. Los niveles varían en dependencia del periodo seco y húmedo, dando lugar a la oscilación de los niveles en dependencia del nivel de precipitaciones ocurridas y su relación con la recarga del acuífero Figura 20.

Figura 20 Mapa de hidroisohipsas y dirección del flujo de las aguas subterráneas (SIG Hidrogeología fichero Mapa ingeniero geologico enia.wor).

3.1.4 Propiedades hidráulicas

Las propiedades hidráulicas definen el grado de filtración de la roca acuífera^[15]. Estas varían considerablemente en el sector de estudio caracterizando la heterogeneidad del medio físico. Se pueden obtener valores mínimos de transmisividad (T) y conductividad hidráulica (K) de 87 m²/d y 5 m/d, respectivamente (Zona I); en cambio los valores máximos están en el orden de 90 000 m²/d y 1 500 m/d (Zona II). Teniendo en cuenta las variaciones significativas de las propiedades hidráulicas, no es racional calcular los valores medios de estos parámetros, siendo más conveniente señalar las variaciones que existen en ambas zonas.

En el mapa hidrogeológico, se trazó la isolinéa de transmisividad igual a 1 000 m²/d, caracterizando las mismas. Desde el punto de vista de la calidad del agua existe una clasificación según las formaciones geológicas que conforman el acuífero Tabla 19.

Tabla 19 Parámetros físico-químicos del agua subterránea en el Sector P-II-2.

Acuífero	SDT (g/l)/PPM	Conductividad (µs/cm)	Cl (PPM)	HCO ₃ (PPM)
Fm. Capdevila	0.6/600	860	63	366
Fm. Paso Real	0.3/300	420	39	176
	0.8/600	756	106	228
	1.3/1300	1650	312	189
Sedimentos N ₁ -Q	0.3/300	468	28	177
	0.5/500	655	56	381
	1.5/1500	1892	403	293
<i>PPM- Parte por millón g/l- Gramo por litro SDT-Sales disueltas totales</i>				

3.1.5 Intrusión marina en el acuífero

El acuífero se encuentra conectado hidráulicamente con el mar, lo que posibilita la intrusión marina en las aguas subterráneas. La causa más extendida de esta contaminación es atribuible a la deficiente gestión de los recursos (sobreexplotación) que existió antes de la década del 70, la que se mantiene en menor grado en la Zona II del área de estudio. Otros factores que contribuyeron a la intrusión marina son los siguientes: más del 40 % del acuífero se encuentra

por debajo del nivel medio del mar, pudiendo existir accesos directos a través de los diferentes niveles de cavernamiento que se encuentran en la roca acuífera, y el agua se puede captar relativamente fácil y obtener grandes rendimientos en los pozos, con bajos costos y gran durabilidad.

El monitoreo de la calidad del agua subterránea permitió determinar el límite superior de la zona de interfaz de agua dulce-salada igual a 1 g/l de sales disueltas totales (1 600 $\mu\text{S}/\text{cm}$ de conductividad eléctrica), el cual se estableció a la profundidad de 76 m en el pozo PS-9-3A y a 30 m en el pozo PS-9-5.

El contenido de sales se incrementa con la profundidad alcanzando valores mayores a 6 g/l, siendo el máximo medido de 10 g/l en el pozo RC-113. La intrusión marina se encuentra a una distancia mayor de 14 km tierra adentro.

Actualmente no existen datos que permitan definir a qué profundidad se encuentra el agua de mar, es decir, la concentración de sales igual a 35 g/l, por lo que se desconoce el límite inferior de la zona de interfaz. Sin embargo, está claro que existe un área de difusión amplia, mayor de 30 m. A los efectos prácticos, para el uso del agua potable solamente se pueden aprovechar las que tengan una concentración menor o igual a 1 g/l, según norma cubana NC 827:2017. También se delimitó la línea de sales disueltas totales de 1 g/l (1 000 PPM) con los pozos de extracción, como se dijo anteriormente. Este límite es denominado como "límite (línea) condicionado", ya que el mismo depende del caudal de extracción de los pozos y sus características constructivas (profundidad y encamisado). Teniendo en cuenta lo planteado, es posible obtener resultados diferentes en una misma área e incluso en el mismo pozo. No obstante, el trazado de este límite tiene su importancia para establecer el orden en las nuevas perforaciones y realizar las regulaciones en las existentes.

Un buen ejemplo del análisis realizado anteriormente, corresponde al pozo #1 (RC-128), acueducto del pueblo de La Coloma. Este tiene una profundidad de 58 m y su caudal de extracción era de 55 l/s hasta el año 1994; durante este período el agua tuvo una marcada tendencia al incremento del ión cloruro y la conductividad eléctrica, alcanzando valores por encima del máximo admisible para el consumo humano, 253 PPM (0,2 g/l) y 1 088 $\mu\text{S}/\text{cm}$, respectivamente. En cambio, una vez disminuido el bombeo a un caudal de 30 l/s, estos parámetros comenzaron a descender hasta alcanzar valores estables.

Por otro lado tenemos que la representación de la composición química del agua en un plano (ión cloruro) refleja valores menores de 50 PPM en la Zona I, los que van aumentando hasta alcanzar 300 PPM en la Zona II. En esta última se confirma la intrusión marina; en cambio, si analizamos la conductividad eléctrica, el valor máximo es de 1 600 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (aproximadamente igual a 1 g/l), lo que significa que un pozo puede tener agua no apta para el consumo humano según la concentración del ión cloruro, y en cambio las sales disueltas totales pueden ser menores o igual a 1g/l.

Si bien la situación no la podemos calificar de crítica, dentro de la Zona II existen áreas que tienen alterada la calidad de sus aguas por la presencia de sales de origen marino. Siendo necesario prevenir y controlar la intrusión marina mediante medidas operativas y a la vez proceder a la concientización del problema a todos los sectores sociales implicados.

3.1.6 Medidas para controlar y prevenir la intrusión marina

- Disminución del caudal de bombeo en los pozos donde se observa la tendencia al incremento de las sales, principalmente de cloruro.
- Reubicación de pozos y distribución de caudales, en los pozos que se hayan afectados por este proceso de salinización (según el caso).
- Utilización de fuentes alternativas para regadíos.

- Los pozos nuevos y reubicados deben ser autorizados oficialmente por Recursos Hidráulicos (rector de las aguas terrestres) y supervisadas por especialistas o técnicos capacitados.
- Los pozos se deben construir con la menor profundidad posible para garantizar el caudal autorizado. El estudio de la composición litológica del sector, realizado en este trabajo, será de gran utilidad para cumplir con esta medida.
- Vigilancia sistemática por parte del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), para detectar los cambios en la calidad del agua y dictaminar las acciones que correspondan.

3.1.7 Condiciones de explotación en el sistema acuífero

En el Sector PII-2-Pinar existe un total de 102 pozos de explotación, los cuales según su uso se distribuyen de la siguiente forma.

▪ Acueductos:	25
▪ Agricultura no cañera	38
▪ Abastos menores	16
▪ Educación	6
▪ Industrias	6
▪ Pozos construidos sin autorización	11

De los pozos pertenecientes a la agricultura no cañera, 27 riegan tabaco y abastecen a comunidades rurales. La mayor explotación se realiza durante los cuatro meses del período seco, el cual comprende la zafra tabacalera.

3.1.8 Consideraciones

- Teniendo en cuenta las características geológicas e hidrogeológicas que existen en el área de estudio y para una mejor interpretación del funcionamiento subterráneo del acuífero carbonatado del municipio Pinar del Río, Sector PII-2, se dividió en dos zonas hidrogeológicas: Zona I, localizada en la parte norte, y Zona II, que se extiende desde la parte central hasta la costa sur.
- El movimiento del agua tiene una dirección principal de norte a sur, con descarga al mar. El gradiente hidráulico máximo es 1×10^{-3} (área de alimentación) y el mínimo corresponde a 1×10^{-5} (área de descarga).
- Las propiedades hidráulicas del acuífero son muy heterogéneas, están condicionadas al desarrollo cársico en la roca, pudiéndose obtener transmisividades con un valor mínimo de 87 m^2/d (Zona I) y máximo de 90 000 m^2/d (Zona II).
- El monitoreo de la calidad del agua permitió determinar la zona de mezcla entre agua dulce-agua de mar. Esta tiene un espesor mayor de 30 m y su límite superior, correspondiente a una concentración de sales disueltas totales (SDT) igual a 1 g/l (1 000 PPM), se encuentra en la profundidad de 76 m y a una distancia mayor de 14 km desde el litoral sur hasta tierra dentro.
- La gestión del agua en el sector es deficiente. Existen áreas sobreexplotadas en la Zona II, observándose la tendencia al incremento de la concentración de SDT en las aguas subterráneas, principalmente en los pozos con grandes caudales de extracción.
- Se establecen las medidas encaminadas para obtener la gestión sustentable de los recursos subterráneos, las que incluyen las acciones necesarias para el control y prevención de la contaminación marina. Entre éstas se destaca la vigilancia sistemática por parte del INRH para garantizar el cumplimiento de las mismas.

3.1.9 Obras hidráulicas

En la provincia se ha ejecutado un conjunto de obras hidráulicas para tratar de utilizar los volúmenes de agua existentes para objetivos como el abasto de agua a la población, riego y la industria. La infraestructura hidráulica construida, con obras de fábrica como presas, canales derivadores, etc. han servido para el traslado de grandes volúmenes de agua (Tablas 20 y 21). En el municipio, 169 606 personas se abastecen con redes hidráulica, lo que representa el 88 % (Información cobertura de abasto de agua 2020). De ellos, 149 528 (77,6 %) son abastecidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Pinar del Río Figura 21.

Figura 21 Mapa de ubicación de las obras hidráulicas en el municipio Pinar del Río (SIG Hidrogeología fichero Mapa ingeniero geológico enia.wor).

La EAAL cuenta con 18 sistemas, conformados por 50 estaciones de bombeo (2 no se encuentran bombeando), de ellas 8 rebombeo y una pertenece a la planta potabilizadora Kilo 5 que abastece a parte de la ciudad Pinar del Río). También la UEBAAL gestiona el abastecimiento de agua al Hospital Clínico Quirúrgico Abel Santamaría con 4 fuentes (una no se encuentra trabajando). Además, se le suministra agua a 4 231 personas con carro cisterna. El resto de la población se abastece con sistemas de otros organismos y mediante fácil acceso.

Tabla 20 Presas del municipio Pinar del Río.

No	Obra	U.E.B.	Municipio	Uso	Cuenca
1	Sanjanal	P. del Río	P. del Río	Tabaco	Sin Nomb
2	Paso Viejo	P. del Río	P. del Río	Arr, Ind, Tabaco.	Ajiconal
3	El Rancho	P. del Río	P. del Río	Tabaco - CV	Rio Fec
4	El Jíbaro	P. del Río	P, del Río	Arr, CV , Tabaco	Ajiconal
5	El Punto	P. del Río	P. del Río	Cit, CV y Arr	Colón Encino

Tabla 21 Derivadoras del municipio Pinar del Río.

No	Obra	U.E.B.	Municipio	Uso	Cuenca	Coordenadas	
						Norte	Este
1	Paso Viejo	P.del Rio	P.del Río	Arr, Tabaco.	Paso Viejo	289.3	234.7
2	Guama	P.del Rio	P.del Río	Arr.prot.	Guamá	285.4	224.0

3.1.10 Descripción hidrogeológica por consejos populares

Es importante destacar que la geología existente, sobre todo en la parte norte del municipio, es bastante heterogénea, y desde el punto de vista hidrogeológico, la circulación del agua es a través de grietas y fisuras, lo cual conlleva a la poca existencia de pozos en la zona norte. Ya en el centro y sur del municipio se comporta bastante homogénea lo que implica que existan muy pocas diferencias en cuanto a los parámetros hidrogeológicos. Como se ha explicado anteriormente, existen dos zonas de acuerdo a las características hidrogeológicas. Según la ubicación de los consejos populares, varían en lo fundamental en los niveles freáticos y la existencia de obras hidráulicas. Comenzaremos por los consejos populares de la zona norte.

1. La Guabina

Este consejo popular se encuentra en la premontaña. Los niveles freáticos oscilan entre 5,0 y 10,0 m de profundidad. Teniendo en cuenta que la hidrogeología está muy relacionada con la geología existen pocos pozos. En este consejo popular los pozos existentes son captaciones realizadas a manantiales. Ejemplo: acueducto Mestanza.

2. Jagüey Cuyují

Este se encuentra en la zona de recarga del acuífero. Los niveles freáticos oscilan entre 6,0 y 10,0 m de profundidad, y en periodo de lluvia los niveles freáticos ascienden hasta los 2,0-4,0 m, debido a la presencia de los sedimentos terrígenos existentes, como arenas y arcillas arenosas. En este consejo popular está presente la presa Guamá que sirve de abasto a la planta potabilizadora ubicada en el kilómetro cinco de la carretera a Luis Lazo.

3. Celso Maragoto, 10 de Octubre, Aguas Claras, Capitán San Luis, Ceferino Fernández, Cuba Libre, Carlos Manuel, Hermanos Barcón, Hermanos Cruz y La Conchita

Todos tienen similares características en cuanto a la oscilación de los niveles freáticos, ya que existe la presencia de los sedimentos terrígeno-carbonatados de la formación Paso Real, donde los niveles oscilan entre 6,0 y 14,0 m de profundidad. La variación está en la composición litológica. Hay dos consejos populares con obras hidráulicas de significación: el de Aguas Claras con las presas Paso Viejo y El Jibaro, significativas para el desarrollo agrícola, y La Conchita con la derivadora Ajiconal. Los demás solo presentan una gran cantidad de pozos construidos para diferentes usos.

4. El Vizcaíno, San Vicente, Las Ovas y Las Taironas

Se encuentran dentro de la zona II desde el punto de vista hidrogeológico, donde las condiciones cambian producto a la existencia de un acuífero semiconfinado, dando lugar a que los niveles freáticos en estos territorios oscilan entre 20 y 30 m de profundidad, ya que el espesor de los sedimentos terrígeno-carbonatados aumenta considerablemente.

Específicamente en el Consejo Las Taironas, se ubican las fuentes de abasto a la ciudad capital con altos rendimientos hidráulicos. Esta es la zona de almacenamiento del acuífero.

5. La Coloma y Briones Montoto

Presentan condiciones hidrogeológicas diferentes debido a que se encuentran en la zona de descarga del acuífero, donde los sedimentos carbonatados son predominantes. Las cotas de los

niveles son mucho menores, lo que infiere la descarga libre hacia el mar de las aguas subterráneas.

En estos dos consejos populares existen obras hidráulicas de significación: la Presa El Punto que, aparte de contribuir con el desarrollo agrícola, funciona a su vez como punto de recarga del acuífero debido a los embudos carsicos ubicados en la cola de la misma, también están presentes los diques de contención El Búlgaro y La Coloma, respectivamente, con la finalidad de evitar las grandes inundaciones aguas abajo de la presa.

4 MINAS A CIELO ABIERTO (PRÉSTAMOS Y CANTERAS)

4.1 Generalidades

Aunque existen dos tipos principales de yacimientos o minas (subterráneos y a cielo abierto), el objetivo de este trabajo se enmarca solamente en los yacimientos o minas a cielo abierto ubicados en el municipio de Pinar del Río, dentro de los cuales se encuentran cuatro tipos principales: préstamos, yacimientos o canteras para áridos, yacimientos para cerámica y yacimientos para fertilizantes, los que para el presente trabajo se agruparon de forma general en dos tipos: préstamos y canteras. Se emitirán las características de cada uno de ellos a partir de los datos de archivo recopilados en las entidades relacionadas con esta actividad en la provincia y estudiados en diferentes periodos.

En el caso de los préstamos, los cuales no son considerados dentro de los principales tipos de yacimientos a cielo abierto, dado que esta denominación parte de una forma de uso del suelo como material de construcción, son significativamente los más numerosos en el área de estudio y, por tanto, los de mayor peso en este capítulo para el objetivo final del trabajo.

4.2 Metodología empleada

4.2.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una búsqueda de informes sobre materiales de construcción en los archivos técnicos de un grupo de entidades vinculadas con esta temática: Unidad de Investigaciones para la Construcción (UIC) de Pinar del Río de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA); Empresa de Proyectos e Investigaciones Hidráulicas (EPIH); la filial provincial de la Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios (ENPA); y la Oficina Territorial de Recursos Minerales. En el caso de la ENPA, es poco significativo el número de estudios sobre materiales de construcción, mientras que la EPIH conserva en sus archivos un número de informes del orden de los 40, pero que están situados fuera de la región de estudio.

La UIC P. Río de la ENIA, como rectora de las investigaciones ingeniero geológicas en la provincia, conserva en su archivo más de 500 préstamos investigados como material de construcción para distintos proyectos, la inmensa mayoría explotados durante el desarrollo del proceso constructivo. Comprenden, fundamentalmente, préstamos de mejoramiento para obras viales, préstamos arcillosos para relleno y levante, tanto en obras hidráulicas como en otras obras civiles, así como el estudio de materiales con otros fines asociados al proceso constructivo. Se encuentran distribuidos en toda la provincia, con mayor incidencia en la porción sur, asociados a áreas de desarrollo, objetivos económicos y obras hidráulicas, fundamentalmente. En el caso específico del área de estudio se consultaron más de 200 informes en los archivos de las diferentes entidades.

A partir de esta revisión bibliográfica, se seleccionó finalmente un total de 148 sitios estudiados en el municipio de Pinar del Río, de ellos 141 préstamos y 7 canteras, los que fueron plasmados en una base de datos donde se registraron los siguientes índices:

- Código de obra. Para los informes registrados en el archivo de la ENIA, el número de municipio (08) con el código de su archivo (PR-n), mientras que para los de otras entidades

se registra el número de municipio (08) con el número registrado en la bibliografía consultada seguido de las iniciales del autor de este inventario (n-OS).

- Nombre de la obra.
- Situación actual.
- Coordenadas Lambert Sistema Cuba Norte.
- Hoja cartográfica a escala 1:50 000.
- Capa útil.
- Profundidad del piso.
- Profundidad del techo.
- Área investigada de la obra.
- Volumen de material investigado.

Además, se introdujeron los parámetros físico-mecánicos promedio por capas.

4.2.2 Trabajos de campo

Esta etapa consistió en visitar todas las obras registradas en la etapa previa, cuyas condiciones actuales lo permitían, con el propósito de hacer una memoria descriptiva donde se constate su estado actual, precisar su ubicación en el mapa y hacer una evaluación desde el punto de vista geomorfológico e hidrológico de la misma. Para llevar a cabo esta tarea, se confeccionó un formulario con todos los aspectos de interés a evaluar en cada cantera y préstamo visitado, conteniendo los siguientes parámetros:

- 1) Profundidad del corte, m
- 2) Inundación
 - Parcialmente inundada (lagunatos pequeños en el área)
 - Inundada (cubierta totalmente de agua)
 - Seca (sin agua)
- 3) Capa vegetal
 - Si existe o no
- 4) Drenaje
 - Bueno (área sin lagunatos)
 - Regular (área parcialmente inundada)
 - Malo (área totalmente inundada)
- 5) Accesibilidad
 - Buena (es posible recorrer su perímetro)
 - Regular (se obstaculiza el paso en sectores del área)
 - Mala (es imposible acceder al área)
- 6) Pendiente de talud, en grados
 - Suave (0-300)
 - Moderada (31-600)
 - Abrupta (61-900)
- 7) Grado de explotación
 - Explotado (toda su área ha sido extraída)

No explotado (no se ha extraído su capa útil)

En explotación (actualmente se explota)

8) Descripción tacto – visual

Litología

9) Propiedad del Área

Estatal

Privado

Durante la visita a las obras se realizó, además, una valoración general de los procesos geodinámicos, así como la toma de imágenes.

Con la información recopilada inicialmente en la revisión bibliográfica y la obtenida en esta etapa, se confeccionó un registro para cada obra Figura 22, mostrándose los parámetros contemplados en la memoria descriptiva que se encuentra en la Base de Datos.

Record No. 108		
Cód. Obra: 08-PR-781		
Obra: Préstamo Relleno 2, km 20 Carretera La Coloma		
Coord. X: 231300	Coord. Y: 274100	Hoja: 3482-I La Coloma
Área investigada, m²: 39 600	Volumen investigado, m³: 140 000	
Potencia útil, m: 4,5	Categoría: B	Área devastada, m²: 40 000
Descripción:		
Este préstamo está totalmente explotado, su accesibilidad es mala, ya que se encuentra totalmente cubierto de marabú. Se encuentra parcialmente inundado, ubicado en un terreno estatal. No se pudieron medir las pendientes por estar cubiertas de marabú.		

Figura 22. Ejemplo de registro de la base de datos de las obras estudiadas.

4.2.3 Trabajos de gabinete

Una vez obtenida la información primaria, se procedió a la elaboración de mapas de préstamos y/o canteras mediante la aplicación del software Mapinfo, según un grupo de índices seleccionados de la base de datos. También, se confeccionó una Tabla resumen de parámetros físico-mecánicos promedio por capa.

4.3 Análisis de los resultados

En este epígrafe se muestran y describen brevemente los mapas de ubicación de los yacimientos a cielo abierto (préstamos y canteras) del municipio de Pinar del Río, que permiten su caracterización atendiendo a una serie de aspectos seleccionados.

4.3.1 Ubicación de préstamos y canteras

Contiene la ubicación del total de los yacimientos a cielo abierto seleccionados del municipio de Pinar del Río, los cuales suman 141 préstamos y 7 canteras, para un total de 148 Figura 23. Estos yacimientos se muestran, además, clasificados según el tipo de obra para el que fueron estudiados y su utilidad o uso potencial. Vale aclarar que algunos de estos préstamos presentan varias capas, y por consiguiente un mayor número de registros, que supera la referida cifra de 141.

Figura 23. Mapa de yacimientos del municipio (SIG, préstamos y canteras, fichero yacimientos_sobreFM.wor).

4.3.2 Ubicación de préstamos y canteras sobre formaciones geológicas

En la Figura 24 se muestra la ubicación del total de los yacimientos a cielo abierto del municipio de Pinar del Río, clasificados de la misma manera que en la figura anterior, sobre el mapa geológico de este territorio. Se puede apreciar que la mayoría de los préstamos para obras civiles se encuentran ubicados sobre las formaciones Guane (gne) y Guevara (gv), hacia el centro y sur del municipio, mientras que los de obras hidráulicas se concentran hacia la parte norte, principalmente en las formaciones Paso Real (psr) y Capdevila del Grupo Mariel (ml).

En cuanto a las canteras, las destinadas para cerámica también se enclavan en litología correspondiente a la formación Guane; las utilizadas para áridos, como la del kilómetro 13 de la carretera a Viñales, en la formación Jagua (jg), la de arenisca del kilómetro 5 de la carretera a Luis Lazo se corresponde con la subdivisión Capdevila del Grupo Mariel, y la cantera de arena Las Llanadas en la formación Guane. Por otra parte, la de material para muebles sanitarios en la formación San Cayetano (sc) y, por último, la destinada para la elaboración de fertilizantes coincide con la formación Paso Real.

Figura 24 Mapa de yacimientos del municipio sobre formaciones geológicas (SIG préstamos y canteras, fichero yacimientos_sobreFM.wor).

4.3.3 Ubicación de préstamos según usos específicos

En la Figura 25 se muestra la ubicación del total de los préstamos del municipio de Pinar del Río, clasificados según el uso específico. Lo anterior está determinado por los requerimientos o exigencias de cada proyecto.

Figura 25. Mapa de préstamos del municipio según sus usos específicos (SIG , préstamos.y canteras fichero préstamos_usos_especificos.wor).

4.3.4 Ubicación de préstamos según clasificación del SUCS

En la Figura 26 se puede observar la distribución de los préstamos ubicados en el municipio, según la clasificación de los suelos por el SUCS. Dentro del rango de los suelos finos, los del tipo CH se ubican preferentemente hacia la parte norte del territorio, mientras que en el rango de los gruesos, los de arenas arcillosas son los más representativos.

Figura 26 Mapa de préstamos del municipio según SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero SUCS.wor).

4.3.5 Ubicación de préstamos estudiados para obras civiles con suelos finos, según el SUCS

En la Figura 27 se aprecia la distribución de los préstamos con suelos finos en el territorio, que incluyen desde arcillas plásticas (CH) hasta arcillas arenosas de baja plasticidad (CL). En las áreas donde se ubican los suelos CH, pudieran realizarse estudios con fines de uso para cerámica.

Figura 27. Mapa de préstamos para obras civiles con capas de suelos finos, según SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_civiles_suelos_finos.wor).

4.3.6 Ubicación de préstamos estudiados para obras civiles con suelos gruesos (arenas) según el SUCS

En la Figura 28 se observa la distribución en el territorio de los préstamos con capas de suelos gruesos (arenas), clasificados como SP y SM.

Figura 28. Mapa de préstamos para obras civiles con capas de suelos gruesos (arenas), según el SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_civiles_suelos_guresos_arenas.wor).

4.3.7 Ubicación de préstamos estudiados para obras civiles con suelos gruesos (gravas) según el SUCS

En la Figura 29 se puede observar la poca existencia de préstamos con capas de suelos gruesos gravosos en el territorio.

Figura 29 Mapa de préstamos para obras civiles con capas de suelos gruesos (gravas). según el SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_civiles_suelos_guresos_gravas.wor).

4.3.8 Ubicación de préstamos estudiados para obras hidráulicas con suelos finos, según el SUCS

En la Figura 30 se observa la mayor concentración hacia la parte norte de los préstamos con capas de suelo fino asociados a la construcción de obras hidráulicas

Figura 30. Mapa de préstamos para obras hidráulicas con capas de suelos finos, según el SUCS (SIG, préstamos.y canteras fichero obras_hidraulicas_suelos_finos_.wor).

4.3.9 Ubicación de préstamos estudiados para obras hidráulicas con suelos gruesos, según el SUCS

En la Figura 31 se aprecian los préstamos estudiados para obras hidráulicas que presentan capas de suelo grueso, que en su mayoría son arenas.

Figura 31 Mapa de préstamos para obras hidráulicas con capas de suelos gruesos (arenas y gravas), según el SUCS (SIG , préstamos.y canteras fichero obras_hidraulicas_suelos_gruesos.wor).

4.3.10 Ubicación de préstamos estudiados según su estado actual de explotación

En la Figura 32 se muestra la distribución de los préstamos, clasificados de acuerdo a la situación en que se encuentran, determinada a partir de visitas efectuadas a los mismos en períodos diferentes. Además del grado de explotación de cada préstamo, se tuvo en cuenta un grupo de factores que pudiera facilitarle, tanto a inversionistas como a decisores, la posibilidad de hacer un uso más racional de este tipo de recurso.

Figura 32. Mapa de préstamos según situación en que se encuentran (SIG, préstamos.y canteras fichero segun_su_estado.wor).

La Figura 33 muestra el mapa de ubicación de las 7 canteras o yacimientos existentes en la zona de estudio, las cuales fueron visitadas en su mayoría. Las mismas están situadas, principalmente, en la porción norte del área de estudio.

Figura 33. Mapa de ubicación de canteras del municipio Pinar del Río (SIG, préstamos.y canteras fichero yacimientos.tab).

5 RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES

5.1 Geología

En el municipio de Pinar del Río predominan formaciones geológicas recientes, depositadas en la llamada cuenca o depresión cenozoica Los Palacios, la cual se extiende al sur de la cordillera de Guaniguanico y separada de ésta por la falla regional Pinar Figura 34.

Figura 34 Esquema tectónico de Cuba occidental. (Adaptado de Cobiella, 2003)

5.1.1 Descripción de las formaciones geológicas en el municipio

Las rocas más antiguas que afloran en el municipio se localizan en una estrecha faja en la parte noroeste y norte del mismo, las que se extienden cronológicamente desde el Jurásico Inferior hasta el Cretácico Superior, asignadas a las formaciones San Cayetano, Arroyo Cangre, Jagua, Guasasa y Vía Blanca Figura 35. Por su reducida extensión y casi ausencia de construcciones dentro de los límites del municipio, no fueron objeto de estudio en el presente trabajo.

Mayor significación la representan las rocas de la formación Capdevila (Grupo Mariel), de edad Eoceno Inferior, constituidas por areniscas, limolitas y conglomerados. En sectores aislados, afloran los depósitos del Grupo Universidad, de composición terrígeno-carbonatada y edad Eoceno Inferior a Medio.

A continuación, se ubican los sedimentos de la formación Paso Real, de edad Oligoceno Superior-Mioceno Superior, con amplia distribución en el municipio. La misma aflora en la confluencia de la llanura sur y la premontaña, y constituye el horizonte rocoso en el resto del territorio del municipio. En su composición litológica predominan las alternancias de calizas y margas, con intercalaciones de areniscas y limolitas calcáreas y arcillas. Son característicos cambios litológicos abruptos, tanto vertical como lateralmente, según aumenta el contenido arcilloso, carbonatado o de rocas clásticas. A veces, en la parte superior de la formación se encuentra una capa fina de arcilla montmorillonítica. Las calizas, en dependencia del contenido arcilloso, presentan un mayor o menor desarrollo cársico, que resulta más notable hacia el límite centro-occidental del municipio, donde aparecen pequeñas cuevas y sumideros.

Figura 35 Formaciones geológicas (IGP 1:100 000) (SIG Geología fichero Geologia.wor)

Sobre las formaciones terrígeno-carbonatadas del Eoceno Inferior-Mioceno Superior yacen los sedimentos del Plioceno-Pleistoceno Medio, representados en este caso de estudio por las formaciones Guane y Guevara. La primera se desarrolla ampliamente por el borde norte de la llanura meridional y está constituida principalmente por gravas, arenas y arcillas arenosas, depositadas en un ambiente marino poco profundo con abundante aporte aluvial (Cabrera y Peñalver, 2001). Por su parte, la formación Guevara se desarrolla en la parte baja de la llanura meridional del municipio, con predominio de arcillas plásticas en su composición.

En la parte superior de la cuenca cenozoica Los Palacios se ubican los depósitos aluviales y palustres del Holoceno. Los primeros ocupan las primeras terrazas de los ríos presentes en el área, constituidos por arenas, arenas arcillosas y arcillas arenosas, mientras que los palustres se extienden por la zona costera, compuestos por arcillas y limos carbonatados.

Características generales de la falla Pinar

Según Furrázola-Bermúdez y otros (1964), se trata de una fractura profunda de 160 km de largo y de 3000 m de desplazamiento vertical, cuya superficie escarpada se inclina hacia el sudeste. Khudoley y Meyerhoff (1971) plantean que la falla Pinar es del tipo de rechazo horizontal y está todavía activa, mientras que Meyerhoff y Hatten (1974) mantienen que se prolonga hacia el nordeste hasta el Estrecho de la Florida. Al sur de Soroa se han observado espejos tectónicos con estrías de deslizamientos oblicuos (45°), lo que sugiere un desplazamiento de carácter vertical y horizontal de la falla, al menos en algunas de sus fases del desarrollo.

Khudoley y Meyerhoff (1971) y Pszczólkowski y otros (1975) proponen el desarrollo de la falla Pinar después o durante la fase final de los sobrecorrimientos en la zona Guaniguanico. El valor del desplazamiento vertical, según los autores citados, pudo haber alcanzado 1 500-2 000 m.

A partir de las mediciones de microestructuras (planos de falla, grietas, vetillas, pliegues) y su posterior análisis, Cofiño y Cáceres (2003) proponen la evolución en el tiempo para la falla Pinar. Según estos autores, la falla en un principio funcionó como una fractura de riedel principal

originada a partir de la rotación hacia el noreste del stress principal durante los cabalgamientos ocurridos en el Eoceno Inferior.

Otros indicadores detectados, medidos y mapeados (estrías y escamas de calcita, etc.) en varios puntos a lo largo de su rumbo dan elementos para comprender que en la evolución de esta gran estructura han intervenido otros desplazamientos subhorizontales hasta gravitacionales al final de su desarrollo. De forma general, el sistema de falla Pinar en la actualidad tiene un buzamiento subvertical hacia el sur (70º-80º) y se extiende en profundidad en el orden de 10 km.

5.1.2 Calas hidrogeológicas

Las investigaciones en la ENIA se ejecutan con calas superficiales y se decide mostrar estas de Recursos hidráulicos superiores a los veinte metros que pueden dar alguna información Figura 36.

Esquema de la Cala de Investigación.

Esc.: 1: 200 N: 285 730
E: 228 560

Esquema de la Cala de Investigación.

Esc.: 1: 200 N: 292 930
E: 225 260

Figura 36 Columnas del Municipio (Obtenida de Empresa de Investigaciones y Recursos Hidráulicos)

5.2 Clasificación de los Suelos

Para la realización de este epígrafe se utiliza la NC59: 2000 Geotécnica: Clasificación geotécnica de los Suelos [16]

La aplicación de la misma se realiza para el municipio y para los sectores en que se ha dividido. Como se explicó la realización de trabajos por encargo, hace que, no siempre se tiene la uniformidad necesaria para caracterizar el comportamiento de una variable.

5.2.1 Municipio

La Tabla 22 recoge los datos primarios utilizados en al trabajo y la Figura 37 la ubicación geográfica de los mismos.

Figura 37 Ubicación geográfica de los datos primarios en el municipio (SIG Pinar Datos fichero Pinar_HojasMapa.wor)

Tabla 22 Base de datos primarios del municipio

Tipo	Calas
Propiedades Físicas y Mecánicas	3524
Geofísica	33
Préstamos	148
Canteras	7
Nivel Freático ciudad y municipio	2824
Calas de Recursos Hidráulicos	5
Total	6534

5.2.1.1 Perfiles ingeniero geológicos del municipio

La ubicación de los perfiles se realiza aleatoriamente, procurando que el conjunto de ellos atraviese en la dirección Norte Sur los Consejos Populares Figura 38

Las elevaciones en la figura no sobrepasan los 70 metros, esto se debe a que se representa solo la zona ocupada por los perfiles y no la topografía del municipio que en el norte es de carácter montañoso.

Figura 38 Selección de las ordenadas para la construcción de perfiles (SIG Gelogía Perfiles.wor)

Tabla 23 Coordenadas, Sector y Consejos Populares que definen el perfil

X	Y	Dirección	Perfil	Sector	Consejo Popular
227000.00	294580.34	N-S	1	La Conchita	La Conchita Y
227000.00	294028.30	N-S			Aguas Clara
227000.00	282459.71	N-S	2	San Vicente	San Vicente y Las
227000.00	278803.27	N-S			Taironas
230000.00	291240.08	N-S	3	Las Ovas	Las Ovas
230000.00	283906.04	N-S			
232000.00	276880.21	N-S	4	La Coloma	La Coloma
232000.00	274773.36	N-S			
232000.00	292594.54	N-S	5	Las Ovas	Las Ovas
232000.00	288945.41	N-S			
222000.00	291198.00	N-S	6	Celso Maragoto	Celso Maragoto
222000.00	290164.00	N-S			
222000.00	290012.00	N-S	7	Cuba Libre	Cuba Libre y
222000.00	289530.00	N-S			Hermanos
222000.00	289294.00	N-S	8	Ceferino Fernandez	Ceferino
222000.00	288180.00	N-S			Fernandez
222000.00	286587.38	N-S	9	El Vizcaino	El Vizcaino
222000.00	287986.00	N-S			
224000.00	292148.00	N-S	10	Hermanos Cruz	Hermanos Cruz
224000.00	290063.70	N-S			
224000.00	292238.00	N-S	11	10 de Octubre	10 de Octubre
224000.00	292992.00	N-S			
224000.00	288188.60	N-S	12	El Vizcaino	El Vizcaino
224000.00	285476.69	N-S			
218000.00	296312.92	N-S	13	La Guabina	La Guabina y
218000.00	288589.64	N-S			Jaguey Cuyugi
220000.00	290772.44	N-S	14	Cuba Libre	Cuba Libre y
220000.00	289070.63	N-S			Hermanos
233834.67	287517.41	NW-SE	15	Briones Montoto	Briones Montoto
241400	281200	NW-SE			

Debido a la no uniformidad de los datos con los que se cuenta y a su distribución de forma caótica, se hace difícil representar la distribución espacial de las diferentes capas existentes en el municipio, ejemplo de estos son los sólidos y el Sector La Conchita. Figura 39.

Figura 39 Distribución no uniforme de los datos

5.2.1.2 Granulometría en el municipio

La clasificación de los suelos según la norma se establece para tres universos: Suelos Gruesos, Suelos Finos y Suelos altamente Orgánicos. La utilización de la Carta de Plasticidad se aplica para determinar los suelos de alta y baja compresibilidad así como los orgánicos.

Para la determinación de estos últimos (Orgánicos) la norma establece un procedimiento que es aplicable en el momento que se realizan los trabajos de campo, pero se debe recordar que se trabaja con el archivo de la empresa.

5.2.1.3 Macizo geológico de Suelos Finos en el municipio

Según la norma los suelos de grano fino son los que poseen el 50 % o más de la masa seca que pasa el tamiz de 75 μm (N^o 200)

Figura 40 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos finos en el municipio (760) (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor)

Como se explicó, la distribución de los datos es **caótica**, se concentran en la ciudad capital La suma de Limos y Arcillas determina el % de suelos finos. El % de Finos alrededor de la misma oscila de (50-63)%, el valor extremo superior de 84% se localiza en tres puntos asilados (el extremo norte y los sectores de La Coloma y Briones Montoto) Figura 40

Las variables que se han seleccionado para la caracterización de los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia Tabla 24.

El valor de 0.28 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos 0.54 los define como de **Baja Compresibilidad** y 1.36 de Consistencia como **Muy Duros** ^[17] ^[16]

Tabla 24 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos finos en el municipio (Base de datos fichero 02)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, <i>e</i>	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
31	30	61	39	0.28			0.54	85	1.36	760

5.2.1.4 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el municipio

Según la norma los suelos de grano grueso se definen como que, más del 50 % se retiene en el tamiz de 75 µm (N° 200) .

La suma de Grava y Arena determina el % de suelos gruesos, alrededor de la ciudad oscila de (59-68)% y casos puntuales de 70%. No se determinan casos extremos de 90% Figura 41

Las variables que se han seleccionado para la caracterización de los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia Tabla 25.

El valor de 0.48 en la Actividad los hace clasificar como Inactivos, según los vacíos 0.63 los define de Baja Compresibilidad y 0.72 de Consistencia Firmes [17] [16]

Figura 41 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos gruesos en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=895)

Tabla 25 Valores promedio de las variables que identifican al macizo geológico de suelos gruesos en el municipio (Base de datos Tipos de suelos fichero 03)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
16	60	25	76	0.48			0.63	87	0.72	895

5.2.1.4.1 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 26 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos

total ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos gruesos del total de ensayos
1655	46	54

Los % totales son muy parecidos e indican la intercalación de suelos finos y gruesos, predominando las arenas.

Durante la construcción de túneles en la ciudad se detecta la presencia de las arenas de forma intermitente Figura 42

Figura 42 Tramo de túneles indicando la presencia de lentes de arena [18]

5.2.1.5 Carta de Plasticidad en el municipio

La aplicación de la Carta de Plasticidad facilita la clasificación de los Suelos Figuras 43 y 44

Figura 43 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico para la Carta de Plasticidad (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=531

La ubicación de los suelos en la Carta de Plasticidad se observa en la Figura 44.

Figura 44 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer 15 Carta de Plasticidad)

5.2.1.6 Suelos de Baja Compresibilidad en el municipio

La distribución de los suelos de Baja Compresibilidad se observa en la Figura 45 y las variables que los caracterizan en la Tabla 27.

Figura 45 Suelos de Baja Compresibilidad en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=425)

Tabla 27 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el municipio (Base de datos Carta de Plasticidad No=425)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
37	22	15	0.22			0.48	76	1.50	425

5.2.1.7 Suelos de Alta Compresibilidad en el municipio

La distribución de los suelos de Alta Compresibilidad se observa en la Figura 46 y las variables que los caracterizan en la Tabla 28.

Figura 46 Suelos de Alta Compresibilidad en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=93

Tabla 28 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el municipio (Base de datos Carta de Plasticidad No=93)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
74	34	40	0.39			0.74	93	1.22	93

5.2.1.7.1 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

La distribución final se observa en la Tabla 29, en la cual predomina los suelos de Baja Compresibilidad.

Tabla 29 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen los baja compresibilidad	%de ensayos del total de ensayos donde prevalecen los suelos de alta compresibilidad
518	82	18

Si se compara con el tipo de suelo según su granulometría, es lógico que los suelos gruesos (que ocupan el mayor por ciento en el municipio) sean los menos compresibles. Resultado que visualmene puede obteberse de la Carta de Plasticidad al ubicarlos según (Ip y LL)

5.2.1.8 Suelos de Alto Contenido Orgánico en el municipio

Para la clasificación de los suelos se utiliza la Carta de Plasticidad propuesta por doctor A. Casagrande en la Universidad de Harvard, para el Sistema de Clasificacion de Areopuerto, del cual se deriva el Sistema Unitario de Clasificacion de Suelos, done se toman los valores de Indice de Plasticidad (IP) y el Limite Liquido (LL) Figura 47 y Tabla

Figura 47 Suelos de alto contenido orgánico en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=7

Tabla 30 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alto contenido orgánico en el municipio (Base de datos Carta de Plasticidad No=7)

Límite Liquido (LL), %	Índice Plástico (IP), %	Límite Plástico (LP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
45	17	27	0.27			3.69	70	1.49	7

La relación de vacíos alta es característica de los suelos orgánicos.

Las muestras ensayadas no son representativas del universo que se pretende analizar, pero se ha decidido tomarlas todas y la variabilidad de las mismas puede analizarse en la Tabla 30

Además es necesario indicar que existen suelos orgánicos independientemente del número de muestras ensayadas.

Tabla 31 Variabilidad de las muestras que determinan a los suelos orgánicos

Límite Líquido (LL), %	Índice Plástico (IP), %	Límite Plástico (LP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
66	33	33	0.39	Arcilla limosa, de alta plasticidad	MH	0.74	93	1.23	1
66	33	33	0.39	Arcilla limosa, de alta plasticidad	MH	0.74	93	1.23	2
39	12	17	0.32	Arcilla con manchas caoliniticas	SC	0.54	79	1.41	3
46	19	27	0.24	Arcilla limosa con vetas de caolín de color amarillo naranja	CL	0.58	85	1.47	4
46	19	27	0.24	Arcilla limosa con vetas de caolín de color amarillo naranja	CL	0.58	85	1.47	5
47	13	34	0.24	Arcilla arenosa pesada con limo	ML	0.65	98	1.77	6
48	20	28	0.29	arcilla arenosa	ML	16.12	4	1.30	7
45	17	27	0.27	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.69	70	1.49	7

5.2.1.9 Cohesión en el municipio

Aunque la norma no precisa en la división los suelos cohesivos se decide incluirlos debido a la utilización que se hace de las variables Cohesión y Angulo de Fricción Interna Figura 48 y Tabla 32. Además el valor de la Cohesión es necesario cuando se define el perfil sísmico.

5.2.1.10 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el municipio

Figura 48 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos cohesivos en el municipio (SIG Tipos de Suelos fichero Tipos_Suelos.wor) No=413

Tabla 32 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo al macizo geológico de suelos cohesivos en el municipio (Base de datos Tipos de suelos fichero 04)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(C), kPa	Áng. fricción interna (φ) grados	No
0.48			87	0.72	53	23	413

5.2.1.11 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Tabla 33 Características de cada tipo de perfil ^[19]

Tipo de perfil de suelo	Descripción	Definición
A	Perfil de roca competente	$V_s > 1500 \text{ m/s}$
B	Perfil de roca de cualquier espesor	$760 \text{ m/s} < V_s \leq 1500 \text{ m/s}$
C	Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, de cualquier espesor que cumpla con el criterio de velocidad de la onda de cortante.	$360 \text{ m/s} < V_s \leq 760 \text{ m/s}$
	Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, de cualquier espesor que cumpla con cualquiera de los dos criterios.	$N > 50$, o $S_u \geq 100 \text{ kPa}$ ($\approx 1 \text{ kgf/cm}^2$)
D	Perfiles de suelos rígidos de cualquier espesor que cumpla con el criterio de velocidad de la onda de cortante.	$180 \text{ m/s} \leq V_s \leq 360 \text{ m/s}$
	Perfiles de suelos rígidos de cualquier espesor que cumpla cualquiera de las dos condiciones.	$15 \leq N \leq 50$, o 50 kPa ($\approx 0,5 \text{ kgf/cm}^2$) $\leq S_u \leq 100 \text{ kPa}$ ($\approx 1 \text{ kgf/cm}^2$)
E	Perfil de cualquier espesor que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante.	$V_s < 180 \text{ m/s}$
	Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas blandas.	$IP > 20$ $w \geq 40 \%$ $S_u < 25 \text{ kPa}$ ($\approx 0,25 \text{ kgf/cm}^2$)
F	Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero geotécnico. Se contemplan las siguientes subclases. F1: Suelos vulnerables a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. F2: Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas). F3: Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7,5 m con Índice de Plasticidad IP > 75). F4: Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 36 m).	

Si se toma la Cohesión como el valor mínimo del Cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio según la Tabla 33 es de 53 kPa lo que clasifica a los suelos del municipio en el Perfil D. Con más detalle en la Figura 49 se define el Perfil Sísmico para sitios específicos del municipio.

Figura 49 Perfiles Sísmicos en el municipio ((SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico.wor)

5.2.2 Sectores del municipio

5.2.2.1 Sector Hermanos Cruz

Este sector solo se encuentra conformado por el Consejo popular Hermanos Cruz, en la Figura 50 que se presenta a continuación muestra las formaciones que se encuentran presente, donde podemos destacar la presencia de la formación Guane y Paso Real.

5.2.2.1.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector Hermanos Cruz

Figura 50 Mapa Geológico Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)

5.2.2.1.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector Hermanos Cruz

Figura 51 Perfil Ingeniero Geológico Sector Hermanos Cruz (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Hermanos Cruz 224 000.srf)

En la Figura 51 se representa el perfil del sector donde se ve una presencia marcada de suelos arenos arcillosos en todo el sector.

5.2.2.1.3 Columnas geológicas del Sector Hermanos Cruz

Figura 52 Ejemplo de Columnas del Sector Hermanos Cruz

5.2.2.1.4 Granulometría en el Sector Hermanos Cruz

5.2.2.1.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Hermanos Cruz

Figura 53 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores\Mapinfo_Sectores\02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\03_Hnos_Cruz.WOR)

Como se puede observar en la Figura 53 los datos del sector se encuentran agrupados en la parte oeste del sector lo que nos indica que los datos no se encuentran distribuidos de forma equitativa.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.42 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 1.80 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.82 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 34 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Suelos_Finos_Hermanos_Cruz.xlsx)

Limosa%	Arcilla%	Finos%	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos e	Saturación (S) %	Consistencia (Ic)	No
20	42	62	38	0.42			1.80	83.72	0.82	226

5.2.2.1.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Hermanos Cruz

Figura 54 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Gruesos en el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.41 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 4.17 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.76 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 35 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Gruesos en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Suelos_Gruesos_Hermanos_Cruz.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
8	54	38	62	0.41			4.17	62.75	0.76	260

5.2.2.1.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 36 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Hermanos Cruz

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
486	46.5	53.5

Los % totales de los suelos finos y gruesos son bastante equitativo por lo que podemos indicar la presencia de intercalaciones de las arena con arcillas y de suelos areno arcilloso como se observa en el perfil del sector, con un predominio de las arenas en el sector Hermanos Cruz.

5.2.2.1.5 Cohesión en el Sector Hermanos Cruz

5.2.2.1.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector Hermanos Cruz

Figura 55 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)

Tabla 37 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Cohesivos_Hermanos_Cruz.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng, fricción interna (ϕ), grados	No
0.44			71.33	1.00	61.07	17.57	63

5.2.2.1.6 Carta de Plasticidad en el Sector Hermanos Cruz

Figura 56 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \Hermanos_Cruz \ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 38 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Carta_de_Plasticidad_Hermanos_Cruz.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
38	19	19	0.42			3.46	63.72	1.23	107

5.2.2.1.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz

Figura 57 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Hermanos Cruz (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)

Tabla 39 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Alta_Compresibilidad_Hermanos_Cruz.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
57	21	35	0.67			6.16	50.44	1.17	29

5.2.2.1.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz

Figura 58 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz(SIG ij_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)

Tabla 40 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Hermanos Cruz (Excel i_Sectores/Hermanos_Cruz/Baja_Compresibilidad_Hermanos_Cruz.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
33	17	16	0.40			2.07	69.26	1.19	68

5.2.2.1.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 41 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
97	70.1	29.9

Analizando los valores de la Tabla 41 podemos determinar que el sector Hermanos Cruz esta compuesto por suelos de baja compresibilidad.

5.2.2.1.6.4 Suelos de Alto Contenido Orgánico en el Sector Hermanos Cruz

Figura 59 Suelos Organicos en el Sector Hermanos Cruz(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \03_Hnos_Cruz.WOR)

5.2.2.1.7 Peligro Sector Hermanos Cruz

Figura 60 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Hermanos Cruz (SIG Peligros_Sectores/Peligros Hermanos Cruz.wor)

5.2.2.1.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 61 Perfiles Sísmicos en el Sector Hermanos Cruz (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Hermanos:Cruz.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla 41 de los suelos cohesivos es de 61.07 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector Hermanos Cruz en el Perfil D según la Tabla 33.

5.2.2.2 Sector 10 de Octubre

El sector 10 de Octubre esta conformado por el Consejo popular 10 de Octubre el cual esta conformado por las Formaciones Guane y Paso Real, donde la mayor area la ocupa la formacion de Guane.

5.2.2.2.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector 10 de Octubre

Figura 62 Mapa Geológico Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)

5.2.2.2.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector 10 de Octubre

Figura 63 Perfil Ingeniero Geológico Sector 10 de Octubre (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil 10 Octubre 224 000.srf)

En el perfil anterior observamos que la litología en este sector está conformada por suelos arenos arcillosos.

5.2.2.2.3 Columnas geológicas del Sector 10 de Octubre

Figura 64 Ejemplo de Columnas del Sector 10 de Octubre

5.2.2.2.4 Granulometría en el Sector 10 de Octubre

5.2.2.2.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector 10 de Octubre

Figura 65 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)

Como podemos observar en el mapade la Figura 63 la distribución de las muestras no se encuentran distribuidas de forma uniforme por lo que se debe tener en cuenta que los datos presentados no presentan una distribución equitativa.

Las variables que fueron seleccionado caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.41 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 1.60 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.96 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 42 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores /10_de_Octubre /Suelos_Finos_10_de_Octubre.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
19	43	63	37	0.41			1.60	84.73	0.96	110

5.2.2.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector 10 de Octubre

Figura 66 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.41 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 2.30 los define como de **Alta Compresibilidad** y 1.04 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Muy Duros**.

Tabla 43 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Suelos_Gruesos_10_de_Octubre.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
7	57	37	64	0.41			2.30	72.66	1.04	125

5.2.2.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 44 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector 10 de Octubre

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
235	46.8	53.2

Los % totales de los suelos finos y gruesos están bastante balanceados por lo que podemos indicar que en el sector los suelos predominantes son suelos arenos arcillosos e intercalaciones

de arenas y arcillas por lo que podemos observar que en el perfil del sector corrobora que en el sector los suelos predominates son suelos areno arcillozo.

5.2.2.2.5 Cohesión en el Sector 10 de Octubre

5.2.2.2.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector 10 de Octubre

Figura 67 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)

Tabla 45 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Cohesivos_10_de_Octubre.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng. fricción interna (φ), grados	No
0.43			82.84	0.91	48	21	65

5.2.2.2.6 Carta de Plasticidad en el Sector 10 de Octubre

Figura 68 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\10_Octubre\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 46 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector 10 de octubre (Excel ii_Sectores/10_de_Octubre/Carta_de_Plasticidad_10_de_Octubre.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
41	20	21	0.42			1.80	77.12	1.26	102

5.2.2.2.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector 10 de Octubre

Figura 69 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)

Tabla 47 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Alta_Compresibilidad_10_de_Octubre.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
58	23	35	0.54			2.37	76.88	1.15	28

5.2.2.2.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector 10 de Octubre

Figura 70 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector 10 de Octubre (SIG i_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)

Tabla 48 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector 10 de Octubre (Excel i_Sectores/10_de_Octubre/Baja_Compresibilidad_10_de_Octubre.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
33	18	15	0.38			2.00	72.99	1.33	58

5.2.2.2.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 49 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
86	32.6	67.4

Analizando los valores de la Tabla 49 podemos determinar que el sector 10 de Octubre esta compuesto por suelos en sus mayoría de alta compresibilidad.

5.2.2.2.6.4 Suelos de Alto Contenido Orgánico en el Sector 10 de Octubre

Figura 71 Suelos Organicos en el Sector 10 de Octubre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \02_10_Octubre.WOR)

5.2.2.2.7 Peligro Sector 10 de Octubre

Figura 72 Zona de Inundación, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector 10 de Octubre (SIG Peligros_Sectores/Peligros 10 de Octubre.wor)

5.2.2.2.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 73 Perfiles Sísmicos en el Sector 10 de Octubre (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_10_Octubre.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla 49 de los suelos cohesivos es 48 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector 10 de Octubre el Perfil D según la Tabla 33.

5.2.2.3 Sector Briones Montoto

El sector Briones Montoto se encuentra conformado por el Consejo popular Briones Montoto y a pesar de ser uno de los de mayor area se cuenta con poca informacion ya que son escasos los trabajos realizados en el Consejo popular de briones, en este sector podemos encontrara la Formacion Guevara y Guane.

5.2.2.3.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector Briones Montoto

Figura 74 Mapa Geologico Sector Brione Montoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ Briones_Montoto.WOR)

5.2.2.3.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector Briones Montoto

Figura 75 Perfil Ingeniero Geologico Sector Briones Montoto (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Briones Montoto.srf)

En el perfil del sector se observa que existe una abundancia de suelos arenoso, con alguna presencia de de arenas con arcilla.

5.2.2.3.3 Columnas geológicas del Sector Briones Montoto

Figura 76 Ejemplo de Columnas del Sector Briones Montoto

5.2.2.3.4 Granulometría en el Sector Briones Montoto

5.2.2.3.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Briones Montoto

Figura 77 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Briones Montoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR)

Como podemos observar en el mapa de la Figura 75 existe muy pocas muestras de suelo finos, por lo que se debe tomar como una referencia y no una generalidad del sector ya que hay muy poco dato en el sector.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.45 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.67 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.03 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Muy Blanda**.

Tabla 50 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Briones Montoto. (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Suelos_Finos_Briones_Montoto.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
24	41	65	35	0.45			0.67	80	0.03	3

5.2.2.3.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Briones Montoto

Figura 78 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Briones Montoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.56 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.60 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.14 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Blando**.

Tabla 51 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Suelos_Gruesos_Briones_Montoto.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
9	63	29	72	0.56			0.60	81.77	0.14	30

5.2.2.3.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 52 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Briones Montoto

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
33	9.1	90.9

Los % totales de los suelos finos y gruesos muestran que existe una abundancia de suelos Gruesos en el sector donde predominan las arenas.

5.2.2.3.5 Cohesión en el Sector Briones Montoto

5.2.2.3.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector Briones Montoto

Figura 79 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Briones Montoto(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR)

Tabla 53 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Brione Montoto. (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Cohesivos_Briones_Montoto.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng, fricción interna (φ), grados	No
0.55			88.38	0.19	48	19	23

5.2.2.3.6 Carta de Plasticidad en el Sector Briones Montoto

Figura 80 Carta de Plasticidad de A. Casagrande. (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Briones_Montoto\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 54 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Briones Montoto. (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Carta_de_Plasticidad_Briones_Montoto.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
41	18	23	0.66			0.64	81	1.00	1

5.2.2.3.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector Briones Montoto

Figura 81 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Brione Montoto. (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR)

Tabla 55 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Briones Montoto (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Alta_Compresibilidad_Briones_Montoto.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
33	18	15	0.38			2.00	72.99	1.33	58

5.2.2.3.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Briones Montoto

Figura 82 Suelos de Baja Compresibilidad el Sector Brione Montoto(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \10_Briones_Montoto.WOR)

Tabla 56 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Briones Montoto (Excel i_Sectores/Briones_Montoto/Baja_Compresibilidad_Briones_Montoto.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
41	18	23	0.66			0.64	81	1.00	1

5.2.2.3.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 57 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
59	1.7	98.3

Analizando los valores de la Tabla 57 podemos determinar que el sector de Briones Montoto esta compuesto por suelos en sus mayoría de alta compresibilidad, pero se debe tener en cuenta que existe muy pocos datos de este sector por lo que no se debe tomar como una generalidad en este sector.

5.2.2.3.6.4 Suelos de Alto Contenido Orgánico en el Sector Briones Montoto

Figura 83 Suelos Organicos en el Sector Briones Montoto(SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \Briones_Montoto.WOR)

5.2.2.3.7 Peligro Sector Briones Montoto

Figura 84 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Briones Montoto (SIG Peligros_Sectores/Peligros Briones Montoto.wor)

5.2.2.3.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 85 Perfiles Sísmicos en el Briones Montoto (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Briones_Montoto.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla de los suelos cohesivos es 48 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector Briones Montotos de Perfil D, Ver Tabla 33.

5.2.2.4 Sector Carlos Manuel

Este Sector esta conformado por el Consejo populra Carlos Manuel y el Capitán san Luis, se decidio unir estos dos consejos para tener una mayor cantidad de datos disponible en el area, en este sector se encuentra la Formacion Güines y Guanes.

5.2.2.4.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector Carlos Manuel

Figura 86 Mapa Geológico Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)

5.2.2.4.2 Columnas geológicas del Sector Carlos Manuel

Figura 87 Ejemplo de Columnas del Sector Carlos Manuel

5.2.2.4.3 Granulometría en el Sector Carlos Manuel

5.2.2.4.3.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Carlos Manuel

Figura 88 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)

En el mapa de la Figura 86 se puede observar que existe una distribución no uniforme de los datos de las muestras de suelo finos, sino que se encuentran distribuidos de forma caótica. Por lo que se debe tomar como una referencia y no una generalidad del sector.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.34 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 1.43 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.95 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duro**

Tabla 58 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Suelos_Finos_Carlos_Manuel.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
28	36	64	36	0.34			1.43	83	0.95	100

5.2.2.4.3.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Carlos Manuel

Figura 89 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia

Atendiendo a el valor de 0.42 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.60 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.90 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duro**

Tabla 59 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Suelos_Gruesos_Carlos_Manuel.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
13	55	32	68	0.42			3.73	61	0.90	79

5.2.2.4.3.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 60 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Carlos Manuel

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
179	55.9	44.1

Los % totales de los suelos finos y gruesos presentes en el sector presentan un balance bastante equitativo aunque existe un predominio de las arenas

5.2.2.4.4 Cohesión en el Sector Carlos Manuel

5.2.2.4.4.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector Carlos Manuel

Figura 90 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)

Tabla 61 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Cohesivos_Carlos_Manuel.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión (c), kPa	Áng, fricción interna (ϕ), grados	No
0.47			80.62	0.79	77	19.04	32

5.2.2.4.5 Carta de Plasticidad en el Sector Carlos Manuel

Figura 91 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Carlos_Manuel\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 62 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Carta_de_Plasticidad_Carlos_Manuel.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
42	21	21	0.40			1.91	78	1.19	64

5.2.2.4.5.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector Carlos Manuel

Figura 92 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\ 04_Carlos_Manuel.WOR)

Tabla 63 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Alta_Compresibilidad_Carlos_Manuel.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
59	26	33	0.47			0.64	91	1.17	15

5.2.2.4.5.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Carlos Manuel

Figura 93 Suelos de Baja Compresibilidad el Sector Carlos Manuel. (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)

Tabla 64 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja compresibilidad en el Sector Briones Carlos Manuel (Excel i_Sectores/Carlos_Manuel/Baja_Compresibilidad_Carlos_Manuel.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
37	19	17	0.39			2.36	74	1.19	49

5.2.2.4.5.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 65 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
64	76.6	23.4

Tomando los % de ensayos de Baja y Alta Compresibilidad de la Tabla anterior podemos determinar que en este sector existe un predominio de los suelos de Baja Compresibilidad.

5.2.2.4.5.4 Suelos de Alto Contenido Orgánico en el Sector Carlos Manuel

Figura 94 Suelos Organicos en el Sector Carlos Manuel (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \04_Carlos_Manuel.WOR)

5.2.2.4.6 Peligro Sector Carlos Manuel

Figura 95 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Carlos Manuel (SIG Peligros_Sectores/Peligros Carlos Manuel.wor)

5.2.2.4.7 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 96 Perfiles Sísmicos en el Sector Carlos Manuel (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Carlos_Manuel.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla de los suelos cohesivos es 77 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector Carlos Manuel son de Perfil C según la Tabla 33.

Debe tenerse en cuenta que estos zondeos se encuentran agrupados en la parte sur del sector por lo que no debe tomarse como una generalidad.

5.2.2.5 Sector Ceferino Fernandez

Este sector solo se encuentra conformado por el Consejo copular Ceferino Fernandez, en el cual predomina la formación Güines

5.2.2.5.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 97 Mapa Geológico Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\06_Ceferino_Fernandez.WOR)

5.2.2.5.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector Ceferino Fernandez

Figura 98 Perfil Ingeniero Geologico Sector Ceferino Fernandes (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Ceferino Fernandez 222 000.srf)

5.2.2.5.3 Columnas geológicas del Sector Ceferino Fernandez

Figura 99 Ejemplo de Columnas del Sector Ceferino Fernandez

5.2.2.5.4 Granulometría en el Sector Ceferino Fernandez

5.2.2.5.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 100 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores\Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \6_Ceferino_Fernandez.WOR)

En el mapa de la Figura 98 se puede observar que existe una distribución no uniforme de los datos de las muestras de suelo finos y que existen pocas muestras con respecto al tamaño del sector.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.45 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 4.12 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.90 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duro**

Tabla 66 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Suelos_Finos_Ceferino_Fernandez.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
20	45	65	35	0.45			4.12	70.00	0.90	74

5.2.2.5.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 101 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia

Atendiendo a el valor de 0.52 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 3.06 los define como de **Baja Compresibilidad** y 1.03 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Muy Dura**

Tabla 67 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Suelos_Gruesos_Ceferino_Fernandez.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
11	58	32	68	0.52			3.06	75.52	1.03	71

5.2.2.5.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 68 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Ceferino Fernandez

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
145	51.0	49.0

Los % totales de los suelos finos y gruesos presentes en el sector presentan un balance bastante equitativo aunque existe un predominio de las arenas

5.2.2.5.5 Cohesión en el Sector Ceferino Fernandez

5.2.2.5.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 102 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR)

Tabla 69 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel ii_Sectores/Ceferino_Fernandez/Cohesivos_Ceferino_Fernandez.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng. fricción interna (ϕ), grados	No
0.49			79.28	0.93	78.86	18.86	23.00

5.2.2.5.6 Carta de Plasticidad en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 103 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad\Ceferino_Fernandez\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 70 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Ceferino Fernandez (Excel ii_Sectores/Ceferino_Fernandez/Carta_de_Plasticidad_Ceferino_Fernandez.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng. fricción interna (φ), grados	No
0.49			79.28	0.93	78.86	18.86	23.00

5.2.2.5.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 104 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR)

Tabla 71 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez (Excel ii_Sectores/Ceferino_Fernandez/Alta_Compresibilidad_Ceferino_Fernandez.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
60	29	32	0.40			0.30	67.00	1.28	8

5.2.2.5.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 105 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \06_Ceferino_Fernandez.WOR)

Tabla 72 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Ceferino Fernandez (Excel ii_Sectores/Ceferino_Fernandez/Baja_Compresibilidad_Ceferino_Fernandez.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
37	19	17	0.39			2.36	74	1.19	49

5.2.2.5.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 73 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
57	86.0	14.0

Tomando los % de ensayos de Baja y Alta Compresibilidad de la Tabla anterior señalar que en el sector existe un predominio de los suelos de Baja Compresibilidad.

5.2.2.5.6.4 Suelos Orgánicos en el Sector Ceferino Fernandez

Figura 106 Suelos Orgánicos en el Sector Ceferino Fernandez (SIG ij_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\ 06_Ceferino_Fernandez.WOR)

Tabla 74 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos Orgánicos en el Sector Ceferino Fernandez (Excel i_Sectores/Ceferino_Fernandez/Suelos_Organicos_Ceferino_Fernandez.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
66	33	33	0.39			0.74	93	1.23	1

5.2.2.5.7 Peligro Sector Ceferino Fernandez

Figura 107 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Ceferino Fernandez (SIG Peligros_Sectores/Peligros Ceferino Fernandez.wor)

5.2.2.5.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 108 Perfiles Sísmicos en el Sector Ceferino Fernández (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Ceferino_Fernandez.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla de los suelos cohesivos es 78 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector Ceferino Fernandez son de Perfil C según la Tabla 33.

Debe tenerse en cuenta que estos zondeos se encuentran agrupados en la parte sur del sector por lo que no debe tomarse como una generalidad.

5.2.2.6 Sector Celso Maragoto

Este sector solo se encuentra conformado por el Consejo copular Celso Maragoto en el cual esta presente las formaciones Güines, Paso Real, Guane y Universidad, donde la formación más representativa es la Fm Güines.

5.2.2.6.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector Celso Maragoto

Figura 109 Mapa Geológico Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR)

5.2.2.6.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector Celso Maragoto

Figura 110 Perfil Ingeniero Geológico Sector Celso Maragoto (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Celso Maragoto 222 000.srf)

En el perfil Figura 108 del sector se puede observar que existe una gran variación entre los tipos de suelos que se observan a lo largo del perfil, esto puede estar relacionado con las diferentes formaciones presentes en este sector.

5.2.2.6.3 Columnas geológicas del Sector Celso Maragoto

Figura 111 Ejemplo de Columnas del Sector Celso Maragoto

5.2.2.6.4 Granulometría en el Sector Celso Maragoto

5.2.2.6.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Celso Maragoto

Figura 112 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR)

Como se puede observar en la Figura 110 los datos del sector se encuentran agrupados en algunas zonas lo que no permite caracterizar al resto del sector de forma correcta.

Las variables que fueron seleccionado caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 2.00 los define como de **Alta Compresibilidad** y 1.00 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 75 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Suelos_Finos_Celso_Maragoto.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
23	39	62	38	0			2	72	1	53

5.2.2.6.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Celso Maragoto

Figura 113 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR)

Las variables que fueron seleccionado caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.40 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 2.77 los define como de **Alta Compresibilidad** y 1.07 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Muy Duros**.

Tabla 76 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Suelos_Gruesos_Celso_Maragoto.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
16	51	32	68	0.40			2.77	67.72	1.07	72

5.2.2.6.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 77 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Celso Maragoto

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
125	42.4	57.6

Los % totales de los suelos finos y gruesos son bastante equitativo aunque existe un predominio de las arenas por lo que podemos indicar la presencia de intercalaciones de las arena con arcillas y de suelos areno arcilloso como se observa en el perfil del sector.

5.2.2.6.5 Cohesión en el Sector Celso Maragoto

5.2.2.6.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector Celso Maragoto

Figura 114 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \01_Celso_Maragoto.WOR)

Tabla 78 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Cohesivos_Celso_Maragoto.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng, fricción interna (φ), grados	No
0.49			71.50	1.17	53.19	21.48	32.00

5.2.2.6.6 Carta de Plasticidad en el Sector Celso Maragoto

Figura 115 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \Celso_Maragoto\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 79 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Carta_de_Plasticidad_Celso_Maragoto.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
34	17	17	0.44			3.12	61.00	1.22	42

5.2.2.6.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto

Figura 116 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\01_Celso_Maragoto.WOR)

Tabla 80 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos alta Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Alta_Compresibilidad_Celso_Maragoto.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
55	23	32	1			1	89	1	2

5.2.2.6.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto

Figura 117 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores\02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\01_Celso_Maragoto.WOR)

Tabla 81 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos Baja Compresibilidad en el Sector Celso Maragoto (Excel i_Sectores/Celso_Maragoto/Baja_Compresibilidad_Celso_Maragoto.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
33	17	16	0.45			3.29	60	1.21	40

5.2.2.6.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 82 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
44	95.5	4.5

Analizando los valores de la Tabla 82 podemos determinar que el sector Celso Maragoto presenta una marcada presencia de suelos de Baja Compresibilidad.

5.2.2.6.6.4 Suelos Orgánicos en el consejo popula Celso Maragoto

Figura 118 Suelos Orgánicos en el Sector Celso Maragoto (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\01_Celso_Maragoto.WOR)

5.2.2.6.7 Peligro Sector Celso Maragoto

Figura 119 Zona de Inundación, Asentamientos y Nivel Freático en el Sector Celso Maragoto (SIG Peligros_Sectores/Peligros Celso Maragoto.wor)

5.2.2.7 Sector Cuba Libre

Este sector esta conformado por los Consejos populares Cuba Libre y Hermanos Barcón este sector tiene una amplia presencia de la formacion Güines aunque tambien podemos encontrar a la Fm Paso Real y Universidad

5.2.2.7.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector Cuba Libre

Figura 120 Mapa Geológico Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR)

5.2.2.7.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector Cuba Libre

Figura 121 Perfil Ingeniero Geológico Sector Cuba Libre (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 220 000.srf)

Figura 122 Perfil Ingeniero Geológico Sector Cuba Libre (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 222 000.srf)

Este sector se caracteriza por presentar suelos de composición arena arcillosa

5.2.2.7.3 Columnas geológicas del Sector Cuba Libre

Figura 123 Ejemplo de Columnas del Sector Cuba Libre

5.2.2.7.4 Granulometría en el Sector Cuba Libre

5.2.2.7.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Cuba Libre

Figura 124 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Cuba Libre (SIG ij_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR)

Como se puede observar en la Figura 124 el sector presenta datos muy dispersos y que presenta una distribución dispersa pero no pareja.

Las variables que fueron seleccionado caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.37 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 2.87 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.68 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Firme**.

Tabla 83 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Cuba Libre (Excel ij_Sectores/Cuba_Libre/Suelos_Finos_Cuba_Libre.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
22	38	60	40	0.37			2.87	79.00	0.86	54

5.2.2.7.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Cuba Libre

Figura 125 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.37 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 2.87 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.78 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 84 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Suelos_Gruesos_Cuba_Libre.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
9	54	37	63	0.37			2.87	76.50	0.78	74

5.2.2.7.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 85 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Cuba Libre

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
128	42.2	57.8

Los % totales de los suelos finos y gruesos son bastante equitativo aunque existe un predominio de las arenas por lo que podemos indicar la presencia de intercalaciones de arcillas arenosas y de suelos areno arcilloso como se puede observar en el perfil del sector.

5.2.2.7.5 Cohesión en el Sector Cuba Libre

5.2.2.7.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector Cuba Libre

Figura 126 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR)

Tabla 86 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Cuba Libre (Excel i_Sectores/Cuba_Libre/Cohesivos_Cuba_Libre.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión (c), kPa	Áng. fricción interna (ϕ), grados	No
0.39			92.10	0.80	64.32	17.94	31

5.2.2.7.6 Carta de Plasticidad en el Sector Cuba Libre

Figura 127 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Cuba_Libre\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 87 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Cuba Libre (Excel ii_Sectores/Cuba_Libre/Carta_de_Plasticidad_Cuba_Libre.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
40	19	21	0			4	65	1	27

5.2.2.7.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector Cuba Libre

Figura 128 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR)

Tabla 88 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Cuba Libre (Excel ii_Sectores/Cuba_Libre/Alta_Compresibilidad_Cuba_Libre.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
61	24	36	0.55			12.00	23.00	1.07	4

5.2.2.7.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Cuba Libre

Figura 129 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR)

Tabla 89 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Cuba Libre (Excel ii_Sectores/Cuba_Libre/Baja_Compresibilida_Cuba_Libre.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
37	17	20	0			3	73	1	24

5.2.2.7.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 90 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
28	85.7	14.3

Analizando los valores de la Tabla 90 podemos determinar que el sector Cuba Libre los suelos que predominan son de Baja Compresibilidad.

5.2.2.7.6.4 Suelos Orgánicos en el Sector Cuba Libre

Figura 130 Suelos Orgánicos en el Sector Cuba Libre (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \05_Cuba_Libre.WOR)

5.2.2.7.7 Peligro Sector Cuba Libre

Figura 131 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Cuba Libre (SIG Peligros_Sectores/Peligros Cuba Libre.wor)

5.2.2.8 Sector El Vizcaino

Este sector solo se encuentra conformado por el Consejo copular El Vizcaino en este sector podemos encontrar las Formaciones Güines, Paso Real, Universidad y Mariel

5.2.2.8.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector El Vizcaino

Figura 132 Mapa Geologico Sector El Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)

5.2.2.8.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector El Vizcaino

Figura 133 Perfil Ingeniero Geologico Sector El Vizcaino (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 222 000.srf)

Figura 134 Perfil Ingeniero Geologico Sector El Vizcaino (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Cuba Libre 224 000.srf)

En los perfiles de este sector podemos ver como predomina las arenas arcillosas y tenemos presencia de Caliza

5.2.2.8.3 Columnas geológicas del Sector El Vizcaino

Figura 135 Ejemplo de Columnas del Sector El Vizcaino

5.2.2.8.4 Granulometría en el Sector El Vizcaino

5.2.2.8.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector El Vizcaino

Figura 136 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)

Como se puede observar las muestra que hay representadas se encuentra presente en la zona noreste del sector por lo que los valores no se pueden tomar como la generalidad sino como una representacion de una parte del sector.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 2.00 los define como de **Alta Compresibilidad** y 1.00 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 91 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Suelos_Finos_El_Vizcaino.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
19	44	63	37	0			2	79	1	41

5.2.2.8.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector El Vizcaino

Figura 137 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.47 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 6.39 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.87 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 92 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Suelos_Gruesos_El_Vizcaino.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
10	54	36	65	0.47			6.39	48.63	0.87	38

5.2.2.8.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 93 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector EL Vizcaino

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
79	51.9	48.1

Los % totales de los suelos finos y gruesos son bastante equitativo aunque existe un predominio de las arenas por lo que podemos indicar la presencia de suelos con intercalaciones entre arcilla y arenas, y suelos areno arcillosos como se puede observa en el perfil del sector.

5.2.2.8.5 Cohesión en el Sector El Vizcaino

5.2.2.8.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector El Vizcaino

Figura 138 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \13_El_Vizcaino.WOR)

Tabla 94 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Cohesivos_El_Vizcaino.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión (c), kPa	Áng, fricción interna (ϕ), grados	No
0.56			75.70	0.51	52.45	17.67	12

5.2.2.8.6 Carta de Plasticidad en el Sector El Vizcaino

Figura 139 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ij_Sectores \Carta_de_Plasticidad \El_Vizcaino\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 95 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Carta_de_Plasticidad_El_Vizcaino.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
41	21	20	0.40			3.84	67.43	1.19	23

5.2.2.8.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector El Vizcaino

Figura 140 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Vizcaino (SIG ij_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\13_El_Vizcaino.WOR)

Tabla 96 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Alta_Compresibilidad_El_Vizcaino.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
57	24	34	0.55			0.70	88.00	1.02	4

5.2.2.8.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector El Vizcaino

Figura 141 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Vizcaino (SIG i_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\13_El_Vizcaino.WOR)

Tabla 97 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Baja_Compresibilidad_El_Vizcaino.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
35	18	17	0.37			3.10	76.00	1.11	14

5.2.2.8.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 98 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
18	77.8	22.2

Analizando los valores de la Tabla 98 podemos determinar que el sector Cuba Libre los suelos que predominan son de Baja Compresibilidad.

5.2.2.8.6.4 Suelos Orgánicos en el Sector El Vizcaino

Figura 142 Suelos Orgánicos en el Sector Vizcaino (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\13_El_Vizcaino.WOR)

Tabla 99 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos orgánicos en el Sector Vizcaino (Excel i_Sectores/El_Vizcaino/Suelos_Organicos_El_Vizcaino.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
46	27	19	0.24			0.58	84.82	1.47	3

5.2.2.8.7 Peligro Sector El Vizcaino

Figura 143 Zona de Inundación, Asentamientos y Nivel Freático en el Sector El Vizcaino (SIG Peligros_Sectores/Peligros El Vizcaino.wor)

5.2.2.8.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 144 Perfiles Sísmicos en el Sector El Vizcaino (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Vizcaino.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla de los suelos cohesivos es de 52.45 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector El Vizcaino el Perfil D según la Tabla 33.

5.2.2.9 Sector La Coloma

Este sector solo se encuentra conformado por el Consejo copular La Coloma donde esta presente mayormente la Formacion Guevara y en menor medida la formacion Guane

5.2.2.9.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector La Coloma

Figura 145 Mapa Geologico Sector La Coloma (SIG ii_Sectores\Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades\11_La_Coloma.WOR)

5.2.2.9.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector La Coloma

Figura 146 Perfil Ingeniero Geologico Sector La Coloma (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil La Coloma 232 000.srf)

En el perfil del sector podemos ver que el suelo que predomina es el suelos areno aciloso

5.2.2.9.3 Columnas geológicas del Sector La Coloma

Figura 147 Ejemplo de Columnas del Sector La Coloma

5.2.2.9.4 Granulometría en el Sector La Coloma

5.2.2.9.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Coloma

Figura 148 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR)

En el mapa podemos observar que existe muy poca información en este sector y se encuentra distante cada dato.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.46 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.70 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.14 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Blando**.

Tabla 100 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los Suelos Finos en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Suelos_Finos_La_Coloma.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Grosos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
18	48	65	35	0.46			0.70	51.67	0.14	8

5.2.2.9.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Coloma

Figura 149 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.30 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.55 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.96 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 101 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los Suelos Gruesos en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Suelos_Gruesos_La_Coloma.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
4	59	47	64	0.30			0.55	82.66	0.96	19

5.2.2.9.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 102 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector Hermanos Cruz

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
27	29.6	70.4

Teniendo en cuenta los % de suelos finos y gruesos en el sector se puede decir que en este existe un predominio de los suelos gruesos, con predominio de las arenas, esto se puede observar en el perfil correspondiente a este sector.

5.2.2.9.5 Cohesión en el Sector La Coloma

5.2.2.9.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector La Coloma

Figura 150 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR)

Tabla 103 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Cohesivos_La_Coloma.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng. fricción interna (ϕ), grados	No
0.32			80.86	1.03	89.62	19.23	13

5.2.2.9.6 Carta de Plasticidad en el Sector La Coloma

Figura 151 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad\La_Coloma\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 104 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Carta_de_Plasticidad_La_Coloma.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
39	21	18	0.32			0.60	76.71	1.24	8

5.2.2.9.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector La Coloma

Figura 152 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 11_La_Coloma.WOR)

Tabla 105 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Alta_Comprensibilidad_La_Coloma.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
81	34	47						1.21	1

5.2.2.9.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Coloma

Figura 153 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 11_La_Coloma.WOR)

Tabla 106 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Coloma (Excel i_Sectores/La_Coloma/Baja_Compresibilidad_La_Coloma.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
32	19	13	0.32			0.60	76.71	1.24	7

Tabla 107 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
8	87.5	12.5

Como se puede observar existen pocos ensayos en este sector por lo que esto no representa los valores reales que existen en este sector, pero teniendo en cuenta estos resultados se puede pensar que en este sector los suelos predominantes son los de baja compresibilidad

5.2.2.9.6.3 Suelos Orgánicos en el Sector La Coloma

Figura 154 Suelos Orgánicos en el Sector La Coloma (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \11_La_Coloma.WOR)

5.2.2.9.7 Peligro Sector La Coloma

Figura 155 Zona de Inundación, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector La Coloma (SIG Peligros_Sectores/Peligros La Coloma.wor)

5.2.2.9.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 156 Perfiles Sísmicos en el Sector La Coloma (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Coloma.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla de los suelos cohesivos es de 89.96 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector La Conchita del Perfil D 33.

5.2.2.10 Sector La Conchita

Este sector esta conformado por los Consejos copulares La conchita y Aguas Claras, donde podemos encontrar variedad de formaciones geologica tales como la Fm Guane, Paso Real, en la parte sur y la Fm Mariel, Via Blanca San Calletano Jagua Guasasa y Arrollo cangre hacia el norte del sector

5.2.2.10.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector La Conchita

Figura 157 Mapa Geologico Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)

5.2.2.10.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector La Conchita

Figura 158 Perfil Ingeniero Geologico Sector la Conchita (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil La Conchita 227 000.srf)

En el perfil del sector se puede observar la presencia de margas y suelos arcillo arenosos

5.2.2.10.3 Columnas geológicas del Sector La Conchita

Figura 159 Ejemplo de Columnas del Sector La Conchita

5.2.2.10.4 Granulometría en el Sector La Conchita

5.2.2.10.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Conchita

Figura 160 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)

Como se visualiza en el mapa de la figura 158 las muestras se encuentran en la parte sur del sector y son pocas y con una distribución no uniforme además de que se puede ver que para la parte norte no se cuenta con información. Por lo que estos valores son solo representativos.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.28 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.49 los define como de **Baja Compresibilidad** y 1.02 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Muy Duros**.

Tabla 108 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Suelos_Finos_La_Conchita.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
25	36	61	39	0.28			0.49	81.50	1.02	10

5.2.2.10.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Conchita

Figura 161 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.41 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 4.17 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.76 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 109 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Suelos_Gruesos_La_Conchita.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
8	65	28	72	0.40			0.55	83.50	0.86	7

5.2.2.10.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 110 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Conchita

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
17	58.8	41.2

Los valores de los % que representan los ensayos de suelo fino y gruesos nos indican que hay una distribución que a pesar de ser equilibrada, presenta una pequeña tendencia a la presencia de suelos finos donde la arcilla representa la de mayor abundancia, lo cual se ve reflejado en el perfil del sector.

5.2.2.10.5 Cohesión en el Sector La Conchita

5.2.2.10.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector La Conchita

Figura 162 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)

Tabla 111 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Cohesivos_La_Conchita.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng. fricción interna (φ), grados	No
0.37			77	1.35	42.47	17.33	3

5.2.2.10.6 Carta de Plasticidad en el Sector La Conchita

Figura 163 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \La_Conchita\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 112 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Carta_de_Plasticidad_La_Conchita.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
32	16	15	0.28			0.44	71.69	1.35	6

5.2.2.10.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector La Conchita

Figura 164 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)

5.2.2.10.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Conchita

Figura 165 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Conchita (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)

Tabla 113 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Baja_Compresibilidad_La_Conchita.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
32	16	15	0.22			0.39	72.00	1.30	6

5.2.2.10.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 114 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
6	100.0	0.0

Viendo las muestras que se tienen del sector podemos decir que el sector predominan los suelos de baja compresibilidad, se debe tener en cuenta que no cuenta con suficientes datos y que esto puede estar sujeto a cambio si existiera un numero mayor de muestras del sector.

5.2.2.10.6.4 Suelos Orgánicos en el Sector La Conchita

Figura 166 Suelos Orgánicos en el Sector La Conchita (SIG i_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \08_La_Conchita.WOR)

Tabla 115 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos Orgánicos en el Sector La Conchita (Excel i_Sectores/La_Conchita/Suelos_Organicos_La_Conchita.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
37	19	13	0.41			0.53	78	1.38	2

5.2.2.10.7 Peligro Sector La Conchita

Figura 167 Zona de Inundacion, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector La Conchita (SIG Peligros_Sectores/Peligros La Conchita.wor)

5.2.2.10.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 168 Perfiles Sísmicos en el Sector la Conchita (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Conchita.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla de los suelos cohesivos es de 42.47 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector La Conchita como de Perfil E, ver Tabla 33.

5.2.2.11 Sector La Guabina

Este sector esta conformado por los Consejos copulares La Guabina y Jagüey Cuyugi, se realizo la unificacion de estos dos ya que son Consejos populares que presentaban muy poca informacion, para su procesamiento. En este sector podemos encontrarnos con las Formaciones Paso Real, Guane, Güines, Universidad, Mariel y Via Blanca en la parte Sureste y en la parte Noroeste podemos encontrarnos las Fm Gusasa, Jagua, Arroyo Cangre, y San Calletano.

5.2.2.11.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector La Guabina

Figura 169 Mapa Geológico Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR)

5.2.2.11.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector La Guabina

Figura 170 Perfil Ingeniero Geológico Sector La Guabina (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil La Guabina 218 000.srf)

El perfil en la Figura 168 de este sector presenta poca información con respecto a las capas ingeniero geologica ya que las distancia entre cada uno de estas columnas tienen más de 1 km de diferencia por lo cual no permite detallar a profundidad este perfil.

5.2.2.11.3 Columnas geológicas del Sector La Guabina

Figura 171 Ejemplo de Columnas del Sector La Guabina

5.2.2.11.4 Granulometría en el Sector La Guabina

5.2.2.11.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Guabina

Figura 172 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR)

En el mapa de la Figura 170 se observa que existe una distribución no uniforme de los datos además de contar con muy poca información y de forma demasiado espaciada.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.47 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.61 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.55 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Firmes**.

Tabla 116 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Suelos_Finos_La_Guabina.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
22	36	58	42	0.47			0.61	89.00	0.55	10

5.2.2.11.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Guabina

Figura 173 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.41 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 4.17 los define como de **Alta Compresibilidad** y 0.76 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Duros**.

Tabla 117 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Suelos_Gruesos_La_Guabina.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
16	54	31	70	0.52			0.66	79.80	-0.21	29

5.2.2.11.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 118 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Guabina

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
39	25.6	74.4

Los valores de los % que representan los ensayos de suelo fino y gruesos nos indican que en el sector existe un predominio de los suelos Gruesos sobre los finos con el predominio de las arenas.

5.2.2.11.5 Cohesión en el Sector La Guabina

5.2.2.11.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector La Guabina

Figura 174 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR)

Tabla 119 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Cohesivos_La_Guabina.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng, fricción interna (ϕ), grados	No
0.54			80.29	-0.09	49.41	18.36	11

5.2.2.11.6 Carta de Plasticidad en el Sector La Guabina

Figura 175 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ij_Sectores \Carta_de_Plasticidad \La_Guabina\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 120 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector La Guabina (Excel ij_Sectores/La_Guabina/Carta_de_Plasticidad_La_Guabina.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
43	22	21	0.39			0.52	88	1.17	2

5.2.2.11.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector La Guabina

Figura 176 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector La Guabina (SIG ij_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 07_La_Guabina.WOR)

5.2.2.11.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Guabina

Figura 177 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \ 07_La_Guabina.WOR)

Tabla 121 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector La Guabina (Excel i_Sectores/La_Guabina/Baja_Compresibilidad_La_Guabina.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
43	22	21	0.39			0.52	88	1.17	2

5.2.2.11.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 122 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
2	100.0	0.0

Viendo las muestras que se tienen del sector podemos decir que el sector predominan los suelos de baja compresibilidad, Aunque esto no es la generalidad ya que se cuenta con muy pocos datos que permitan un análisis estadístico más fiable, por lo que esto solo es un valor representativo de los datos que se tienen del sector.

5.2.2.11.6.4 Suelos Orgánicos en el Sector La Guabina

Figura 178 Suelos Orgánicos en el Sector La Guabina (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \07_La_Guabina.WOR)

5.2.2.11.7 Peligro Sector Sector La Guabina

Figura 179 Zona de Inundación, Asentamientos y Nivel Freatico en el Sector Sector La Guabina (SIG Peligros_Sectores/Peligros Sector La Guabina.wor)

5.2.2.11.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 180 Perfiles Sísmicos en el Sector Hermanos Cruz (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Hermanos:Cruz.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla 122 de los suelos cohesivos es de 49.41 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector La Guabina como de Perfil E según la Tabla 33.

5.2.2.12 Sector Las Ovas

El Sector de las Ovas esta formado por el Consjo Pupular Las Ovas, el cual esta conformado por la Fm Guane.

5.2.2.12.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector Las Ovas

Figura 181 Mapa Geologico Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR)

5.2.12.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector Las Ovas

Figura 182 Perfil Ingeniero Geologico Sector Las Ovas (ij_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Las Ovas 230 000.srf)

En el perfil de este sector se observa marcada de suelos Areno Arcillosos

Figura 183 Perfil Ingeniero Geologico Sector Las Ovas (ij_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil Las Ovas 232 000.srf)

En el perfil de este sector se observa marcada de suelos areno arcillosos y arcillo arenosos

5.2.2.12.3 Columnas geológicas del Sector Las Ovas

Figura 184 Ejemplo de Columnas del Sector Las Ovas

5.2.2.12.4 Granulometría en el Sector Las Ovas

5.2.2.12.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Las Ovas

Figura 185 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR)

En el mapa de la Figura 183 se observa que existe una distribución no uniforme de los datos además de contar con muy poca información y de forma demasiado espaciada ubicada en la parte norte del sector.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.43 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.62 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.65 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Firmes**.

Tabla 123 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Suelos_Finos_Las_Ovas.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
22	45	67	33	0.43			0.62	82.00	0.65	14

5.2.2.12.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Las Ovas

Figura 186 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Las Ovas (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.50 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.58 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.46 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Medios**.

Tabla 124 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Suelos_Gruesos_Las_Ovas.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
11	60	27	72	0.50			0.58	82.89	0.40	33

5.2.2.12.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 125 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Guabina

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
47	29.8	70.2

Los valores de los % que representan los ensayos de suelo fino y gruesos nos indican que en el sector existe un predominio de los suelos gruesos sobre los finos con el predominio de las arenas.

5.2.2.12.5 Cohesión en el Sector Las Ovas

5.2.2.12.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector Las Ovas

Figura 187 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos cohesivos en el Sector Las Ovas (SIG `ij_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR`)

Tabla 126 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos cohesivos en el Sector Las Ovas (Excel `ij_Sectores/Las_Ovas/Cohesivos_Las_Ovas.xlsx`)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng, fricción interna (ϕ), grados	No
0.54			81.00	0.34	76.92	19.88	17

5.2.2.12.6 Carta de Plasticidad en el Sector Las Ovas

Figura 188 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer *ii_Sectores\Carta_de_Plasticidad\Las_Ovas\Carta_de_Plasticidad.srf*)

Tabla 127 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector Las Ovas (Excel *ii_Sectores/Las_Ovas/Carta_de_Plasticidad_Las_Ovas.xlsx*)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
41	20	21	0.61			0.55	79.00	1.09	7

5.2.2.12.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector Las Ovas

Figura 189 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector Las Ovas (SIG *ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR*)

Tabla 128 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Alta_Compresibilidad_Las_Ovas.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
59	27	32	0.40			0.49	64.12	1.46	2

5.2.2.12.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Las Ovas

Figura 190 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Las Ovas (SIG i_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \09_Las_Ovas.WOR)

Tabla 129 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector Las Ovas (Excel i_Sectores/Las_Ovas/Baja_Compresibilidad_Las_Ovas.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
36	19	17	0.46			0.59	80.80	1.12	9

5.2.2.12.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 130 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
11	81.8	18.2

Viendo las muestras ensayadas en el sector podemos decir que en este predominan los suelos de baja compresibilidad, esto no es la generalidad ya que se cuenta con muy pocos datos que permitan un análisis más real de los suelos en el sector.

5.2.2.12.8 Sismicidad: Clasificación de los Perfiles de Suelos

Figura 193 Perfiles Sísmicos en el Sector Las Ovas (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico_Ovas.wor)

Teniendo en cuenta los Valores de Cohesion como el valor minimo del cortante, $\tau = f(\sigma)$, el valor promedio del sector según la Tabla de los suelos cohesivos es de 76.92 kPa lo que lo clasifica a los suelos del sector Las Ovas como de Perfil D según la Tabla 33.

5.2.2.13 Sector San Vicente

Este sector esta conformado por los Consejos copulares San Vicente y Las Taironas, con presencia de las formaciones Güines, Guanes y Gevara esta ultima en la parte sur del secto

5.2.2.13.1 Descripción de las Formaciones Geológicas en el Sector San Vicente

Figura 194 Mapa Geológico Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR)

5.2.2.13.2 Perfiles ingeniero geológico del Sector San Vicente

Figura 195 Perfil Ingeniero Geológico Sector San Vicente (ii_Sectores \Perfiles \Perfiles_Sectores\Perfil San Vicente 227 000.srf)

El perfil del sector muestra una la presencia de suelos areno arcilloso en todo el sector

5.2.2.13.3 Columnas geológicas del Sector San Vicente

Figura 196 Ejemplo de Columnas del Sector San Vicente

5.2.2.13.4 Granulometría en el Sector San Vicente

5.2.2.13.4.1 Macizo geológico de Suelos Finos en el Sector San Vicente

Figura 197 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Finos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR)

Se puede observar en el mapa que existe pocos datos y que hay una gran distancia entre cada uno por lo que los datos no son la representación general sino solo una representación parcial a partir de los datos que se tienen.

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Finos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.70 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**.

Tabla 131 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Finos en el Consejo San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Suelos_Finos_San_Vicente.xlsx)

Limo, %	Arcilla, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
7	54	61	39	0.70				88.00	0.0	3

5.2.2.13.4.2 Macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector San Vicente

Figura 198 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR)

Las variables que fueron seleccionadas para caracterizar los Suelos Gruesos son las siguientes: Actividad, Relación de Vacíos y Consistencia.

Atendiendo a el valor de 0.63 en la Actividad los hace clasificar como **Inactivos**, según los vacíos de 0.59 los define como de **Baja Compresibilidad** y 0.19 de Consistencia lo que lo clasifica como un suelo **Blandas**.

Tabla 132 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de Suelos Gruesos en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Suelos_Gruesos_San_Vicente.xlsx)

Grava, %	Arena, %	Finos, %	Gruesos	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
8	67	26	74	0.63			0.59	80.52	0.19	18

5.2.2.13.4.3 Característica final del macizo de suelo según su granulometría

Tabla 133 Distribución de finos y gruesos en el total de ensayos en el sector La Guabina

Total de ensayos	% de ensayos donde prevalecen los suelos finos del total de ensayos del sector	% de ensayos donde prevalecen los suelos Gruesos del total de ensayos del sector
21	14.3	85.7

Los valores de los % que representan los ensayos de suelo fino y gruesos nos indican que en el sector existe un predominio de los suelos gruesos sobre los finos con el predominio de las arenas, esto valida lo representado en el perfil del sector.

5.2.2.13.5 Cohesión en el Sector San Vicente

5.2.2.13.5.1 Macizo geológico de Suelos Cohesivos en el Sector San Vicente

Figura 199 Ubicación geográfica de las calas que identifican al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR)

Tabla 134 Valores promedios de las variables que caracterizan al macizo geológico de suelos Cohesivos en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Cohesivos_San_Vicente.xlsx)

Actividad	Descripción	SUCS	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	Cohesión(c), kPa	Áng. fricción interna (ϕ), grados	No
0.43			82.25	0.62	59.57	20.56	11

5.2.2.13.6 Carta de Plasticidad en el Sector San Vicente

Figura 200 Carta de Plasticidad de A. Casagrande (Surfer ii_Sectores \Carta_de_Plasticidad \San_Vicente\ Carta_de_Plasticidad.srf)

Tabla 135 Valores promedio de las variables que caracterizan al macizo de Suelos Granulares en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Carta_de_Plasticidad_San_Vicente.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
45	21	24	0.32			0.65	75.00	1.30	9

5.2.2.13.6.1 Suelos de Alta Compresibilidad en el Sector San Vicente

Figura 201 Suelos de Alta Compresibilidad el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR)

Tabla 136 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de alta compresibilidad en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Alta_Compresibilidad_San_Vicente.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
72	21	51	1.89			0.87	60.85	1.02	3

5.2.2.13.6.2 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector San Vicente

Figura 202 Suelos de Baja Compresibilidad en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR)

Tabla 137 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Baja_Compresibilidad_San_Vicente.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
38	21	17	0.25			0.64	80.25	1.12	7

5.2.2.13.6.3 Característica final del macizo de suelos según su compresibilidad

Tabla 138 Distribución de suelos de baja y alta compresibilidad

Total de ensayos	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Baja Compresibilidad	% de ensayos del total de ensayos donde prevalecen suelos de Alta Compresibilidad
10	70.0	30.0

Viendo las muestras ensayadas en el sector podemos decir que en este predominan los suelos de baja compresibilidad, esto no es la generalidad debido a que no se cuenta con los suficientes datos para hacer un análisis estadístico correcto.

5.2.2.13.6.4 Suelos Orgánicos en el Sector San Vicente

Figura 203 Suelos Orgánicos en el Sector San Vicente (SIG ii_Sectores \Mapinfo_Sectores \02_Tipos_de_Suelos_Propiedades \12_San_Vicente.WOR)

Tabla 139 Valores promedio que caracterizan las variables del macizo geológico de los suelos de Baja Compresibilidad en el Sector San Vicente (Excel i_Sectores/San_Vicente/Suelos_Organicos_San_Vicente.xlsx)

Límite Líquido (LL), %	Límite Plástico (LP), %	Índice Plástico (IP), %	Actividad	Descripción	SUCS	Relación de vacíos, e	Saturación (S), %	Consistencia (Ic)	No
66	33	33	0.39			0.74	93	1.23	2

5.2.2.13.7 Peligro Sector San Vicente

Figura 204 Zona de Inundación, Asentamientos y Nivel Freático en el Sector San Vicente (SIG Peligros_Sectores/Peligros San Vicente.wor)

5.3 Trabajos de Pronostico

El pronóstico surge en aquel momento que el hombre interactua con el medio que le rodea ^[20] A traves del tiempo con la incorporación del método Empírico de investigación y la Estadística constituye un epígrafe constante en los trabajos de investigación.

El resultado que se obtiene mediante una ecuación de correlación define cuales son las variables independientes que interactuan en la solución del problema. Es un resultado cualitativo que permite trasladar la experiencia de un universo a otro para obtener resultados cuantitativos para este nuevo universo.

5.3.1 Sismos

Introducción

Para comenzar el trabajo se estima necesario unificar los términos y para ello se transcribe literalmente el texto ^[21] y para auxiliarse ver la Figura 205 ^[22]

¿Qué son los Sismos?

Los Sismos, Temblores o Terremotos son fenómenos geológicos que ocurren repentinamente producto de la liberación súbita de la energía acumulada en una zona del interior de la Tierra.

¿Qué son las Zonas Sismogénicas o Sismogeneradoras?

Son las zonas o regiones de la Corteza Terrestre donde se producen periódicamente Terremotos. **Si los terremotos ocurren en fallas geológicas, es decir, en las zonas de contacto de bloques de la corteza terrestre, son llamados Tectónicos. De este tipo son los que ocurren en nuestro país.**

¿Cuáles son los principales parámetros de los Sismos?

Los principales parámetros de los Sismos son:

FOCO

TIEMPO DE ORIGEN

EPICENTRO

MAGNITUD

INTENSIDAD

FOCO (HIPOCENTRO): Lugar en la profundidad de la corteza terrestre donde se libera la Energía del Sismo. Esa profundidad se representa como h y se da en km.

TIEMPO DE ORIGEN: La Hora a la que se produce la liberación de Energía en el Foco. Se da en el Tiempo Universal Coordinado (UTC).

UTC = hora local + 5 en invierno

UTC = hora local + 4 en verano

EPICENTRO: Punto de la superficie terrestre perpendicular al Foco. Ese Epicentro se da en las coordenadas de Latitud Norte (Lat. N) y Longitud Oeste (Long. W).

MAGNITUD: La Energía que se libera durante la ocurrencia de un Sismo se registra en forma de ondas en las Estaciones Sismológicas. En dependencia proporcional a la amplitud y período de estas ondas, se establece el valor de la Magnitud M del Terremoto. En Cuba ese valor se da generalmente en Magnitud Richter.

INTENSIDAD: Sólo se puede evaluar en los sismos perceptibles, ya que el valor de Intensidad I representa las características de los efectos producidos en la superficie de la Tierra, sobre las

personas, edificaciones o el medio circundante. Ese valor de I en Cuba se evalúa utilizando la Escala de Intensidades MSK de 12 grados.

¿Cómo se evalúa un sismo?

Los Sismos se evalúan de dos maneras:

Por su ENERGIA

Por sus EFECTOS

EVALUACION DE SISMOS POR SU ENERGIA. Se utiliza el valor de Magnitud, el cual es proporcional a la Energía liberada. La forma de representar este parámetro de los Terremotos es la letra M. La escala de Magnitud M más conocida es la Richter.

EVALUACION DE SISMOS POR SUS EFECTOS. Se utiliza el valor de Intensidad Sísmica, que estará en correspondencia con las características de las afectaciones producidas. Existen varias Escalas de Intensidad Sísmica, como la Mercalli Modificada MM de 12 grados, JMA de Japón de 7 grados y la MSK de 12 grados. Los grados de intensidad de la MSK y la MM son equivalentes en la práctica. La forma de representar a este parámetro es la letra (I).

Figura 205 Parámetros del Sismo tomado de [22]

Si se define el “peligro sísmico” de una región cualquiera; el “período de retorno” de los sismos constituye un dato básico para el proyecto constructivo.

Los datos que se presentan en este trabajo tienen como fecha de inicio el año 1850 que, como intervalo de tiempo hasta la fecha 2021, es de 171 años. Lo que significa que como tiempo geológico es insignificante.

La zona de estudio se relaciona con la parte más occidental del país ubicada en la llanura sur limitada por el norte con la falla Pinar. En la Figura 206 se representan los municipios que ocupan esta zona.

5.3.1.1 Observaciones visuales

Las observaciones visuales se obtienen de un trabajo paciente del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAI) que unido a relatos e investigación documental han conformado el Catalogo histórico de los sismos en el país.

Para la zona de estudios se tiene como referencia en sismos de mayor intensidad el de San Cristóbal de 6 grados en la escala de Richter y un grupo de 4-6 hasta el número de ocho.

La distribución de los sismos en la región occidental lleva a la conclusión que la región está afectada en todos sus municipios.

Los datos obtenidos de la observación visual están relacionados con la localidad en que se manifestó el sismo Figura 208.

El símbolo utilizado para su identificación en el mapa es el de un cuadrado con bordes rojos. Los datos utilizados abarcan un período de tiempo de (1850-1990).

Figura 208 Sismos detectados mediante observaciones visuales en diferentes localidades (Ver Carpeta Falla_Pinar_Estado_Tensional_Natural.wor)

5.3.1.2 Observaciones instrumentales

A las observaciones visuales se le adicionó las instrumentales (el símbolo utilizado es el de una estrella de color negro). Figura 209

Figura 209 Sismos detectados visualmente e instrumentales en la zona extremo occidental de la Isla de Cuba (Ver Carpeta Falla_Pinar_Estado_Tensional_Natural.wor)

En la Figura se observa la concentración de sismos en los municipios de San Cristóbal, Bahía Honda, Candelaria y Artemisa lo que resulta interesante, pero su explicación esta fuera del objetivo de este trabajo.

Recordar que la literatura señala la ocurrencia de muchos pequeños sismos como “preludio” de otro u otros de mayor magnitud. En 1975, en China predijeron el sismo de magnitud 7,3 en Haicheng, y pudieron evacuar a 90.000 residentes sólo dos días antes de que el terremoto destruyera el 90% de los edificios de la ciudad. Uno de los indicios que facilitó la predicción fue una cadena de temblores de baja magnitud, conocidos como preámbulos o sacudidas anteriores, que habían comenzado unos cinco años antes en la zona.

5.3.1.3 Pronóstico del período de retorno

PERIODO DE RETORNO Tiempo medio entre ocurrencias de eventos sísmicos de igual magnitud en una zona sismo generadora dada.^[19]

Los datos se filtraron entre los siguientes intervalos Figura 210: (200000.00 y 375000.00) para la Latitud y (50000.00 y 350000.00) para la Longitud. (Sistema Cuba-Norte)

Figura 210 Sismos seleccionados para calcular el Período de Retorno (Ver Carpeta Falla_Pinar_Estado_Tensional_Natural.wor)

Como se observa en la Figura la selección incluye desde Sandino hasta el extremo más oriental de la zona occidental, manifestándose las observaciones alrededor del municipio de San Cristóbal.

Los datos se procesan utilizando el tabulador electrónico, Figura 211, en la parte superior la cronología gráfica de los datos y en la inferior la Tabla correspondiente a los sismos de (4.00-6.00) escala de Richter.

Figura 211 Serie cronológica de los sismos y sismos seleccionados de magnitud entre 4-6 (Ver Carpeta Sismos Dpto Excel)

Los sismos en el intervalo de (4.00-6.00) de Magnitud (Richter) “parece” que disminuyen de 1880 a 1960 y comienzan ascender hasta el 2020. Las magnitudes se repiten alrededor de San Cristóbal y uno de ellos coincide con el municipio de Pinar del Río.

Para el cálculo de la probabilidad utilizamos el Método de Gumbel (González de Vallejo 2002, epígrafe 13.2 página 609) las operaciones mediante la hoja de cálculo Tabla 140.

La vida útil de las edificaciones de 50 años (es el dato que se utiliza en la norma NC-46-2017 de referencia para los diferentes sistemas de diseño, epígrafe 4.2.1 página 19), el período de observación 140 años y la Probabilidad se determinó para los siguientes intervalos de magnitud: (4-6) -(3-4) -(2-3) en la escala de Richter.

Tabla 140 Método de Gumbel- Pronóstico de ocurrencia del Sismo (Ver Carpeta Sismos Dpto Excel)

	Magnitud	Datos de Entrada		T (Período de Retorno a años)	METODO DE GUMBEL		Probabilidad en (t) años $(1-(1-1/T)^t)*100$
		Sismos	t (Vida útil)		1/T	$(1-1/T)^t$	
	de 4 a 6	9	50.000	15.556	0.064	0.036	96.393
	de 3 a 4	42	Período Observado	3.333	0.300	0.000	100.000
	de 2 a 3	89	140	1.573	0.636	0.000	100.000
			Contraseña para Desproteger: Gumbel				

Para valores de (0.00-2.00) de Magnitud el Período de Retorno es prácticamente anual y no cumple objetivo determinar la probabilidad.

El dato de 50 años de vida útil es bajo debido a que como es conocido cualquier ciudad sobrepasa el siglo, además a medida que aumenta aquella la probabilidad también lo hace.

5.3.2 Pronóstico del Estado Tensional Natural

Una de las recopilaciones de datos más completa de mediciones *insitu* es la brindada por Hoek & Brown Figura 212.

Figura 212 Data mundial de tensiones *insitu* (Hoek & Brown pág. 99-100)

Para las tensiones verticales brinda la ecuación $\sigma_v = 0.027 Z$ (Z —profundidad) y para la relación entre las tensiones horizontales y verticales $(k) = (1500/Z) + 0.5$

Para la mayoría de los lugares la tensión horizontal supera a la vertical (o al menos está presente)^[23] Figura 213.

Figura 213 Reelaboración de los datos para pronosticar la relación entre las tensiones horizontales y verticales (K)

Se observa en la Figura que los valores promedios para las regiones estudiadas en la data para todas las profundidades supera a la unidad y la tendencia es disminuir a medida que esta aumenta.

5.3.2.1 Observaciones

La observación paciente en las obras ofrecen evidencias de esta realidad.

La Figura 214 visualiza en la parte superior la presencia de las tensiones horizontales en Minas de Matahambre para diferentes tipos de fortificación (cuadros de madera y anclas) la profundidad de las observaciones oscila entre 700-1400 metros ^[24]

A continuación en la misma Figura se ofrece la Hoja Cartográfica de Sandino en la cual se ubica el Pozo Jovero ejecutado por Recursos Hidráulicos para una profundidad 30 metros.

En el pozo se manifestaron las tensiones horizontales al “trabar “ la bomba de agua utilizada por el campesino de la zona.

Figura 214 Observaciones Visuales en Minas de Matahambre y Sandino

En el Escalón Artesiano Pinar Sur ^[25] se realizaron por el departamento de Geología ^[26] investigaciones neotectónicas la cual reveló la tendencia del desplazamiento hacia el suroeste de las cuencas hidrográficas Figura 215

Figura 215 Desviación de las Cuencas

Las observaciones se ubican geográficamente en la Figura 216

Figura 216 Ubicación Geográfica de las evidencias visuales en la provincia de Pinar del Río (Ver carpeta Estado_Tensional_Natural.wor)

En el epígrafe precedente se indico la presencia de Temblores en la provincia definiendo una actividad sísmica (leve) que induce tensiones horizontales.

Se puede concluir que para la zona estudiada es necesario tomar en consideración la componente horizontal del Estado Tensional Natural y como cálculo primario las ecuaciones de $(\sigma_v \text{ y } K)$ que preceden. La confirmación se obtiene con mediciones *insitu*

5.3.3 Aplicaciones de la Teoría de Mohr

De los criterios de rotura basados en la teoría de Mohr los más usados son el de Coulomb y el de Hoek & Brown. La utilización del criterio de rotura de Mohr, de forma universal, se utiliza mediante soluciones aproximadas.

Generalmente en los ensayos se obtiene como resultado la Cohesión y el Angulo de Fricción Interna. El procedimiento que se propone "pronostica" el estado límite para diferentes estados tensionales.

Para una mejor comprensión se recomienda visitar^[27] en la cual se aplica el procedimiento de cálculo utilizando el tabulador electrónico.

En el trabajo se analiza la aplicación de la Teoría de Mohr en diferentes escenarios.

5.3.3.1 Laboratorio

5.3.3.2 Cortante con matrices

Este tipo de ensayo tiene la característica de que la probeta se encuentra confinada en la matriz Figura 217. Para suelos, extrema izquierda, el ensayo se realiza mediante una carga vertical y otra horizontal, la matriz esta seccionada horizontalmente para que se produzca la rotura en esa dirección y se le denomina cortante directo.

Figura 217 Características del ensayo

En rocas, extremo derecho, la matriz tiene un ángulo determinado y la carga se aplica verticalmente la cual para el cálculo se descompone en sus componentes, $(Q-N)$ cortante indirecto. En ambos casos se obtienen $(\tau_\alpha - \sigma_\alpha)$ que responden a un estado tensional bidimensional $(\sigma_1 - \sigma_2)$ Figura 218.

Figura 218 Esquema y fórmulas de cálculo

En el ensayo de suelos, con una misma matriz, a medida que aumenta la componente vertical aumenta τ_α debido a que la probeta se consolida y se obtienen los estados tensionales correspondientes.

En rocas es necesario realizar los ensayos con matrices de diferentes ángulos para obtener diferentes estados tensionales.

En la Tabla 141 se muestran los parámetros que caracterizan al estado tensional.

Tabla 141 Datos de laboratorio y estado tensional calculado para cada ensayo

Datos de laboratorio			Estado Tensional				
No	$\sigma_{\alpha=x}$	$\tau_{\alpha=y}$	σ_1	σ_2	ρ	ángulo (β)	ángulo α
1	8	13	40	6	15	58	65
2	29	24	78	18	38	40	64
3	53	33	113	34	62	32	62
4	76	37	136	52	85	26	59
5	90	38	148	64	98	23	58

Utilizando los datos del laboratorio y el estado tensional calculado se puede plotear la envolvente y los círculos correspondientes a cada estado tensional Figura 219.

Observe los valores de los puntos límites señalados sobre la envolvente y los estados tensionales ($\sigma_1 - \sigma_2$) para confirmar la exactitud de los cálculos.

La línea de tendencia tiene la ecuación ($y = -0,0037x^2 + 0,6664x + 7,8819$ y $R^2 = 0,9998$) derivando la ecuación se obtiene ($\phi = 2 * 0,0037x + 0,6665$ -Rad) obteniéndose el ángulo de fricción interna para cada estado tensional.

Utilizando para cada estado tensional la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de tangencia, se obtiene ($C = y - mx$) el valor de la cohesión la cual aumenta a medida que ángulo de fricción interna disminuye Tabla 142.

Figura 219 Envolvente de Mohr

Tabla 142 Parámetros de la envolvente

Ecuación línea de tendencia ($y = -0,0037x^2 + 0,6664x + 7,8819$)				Cohesión	$\phi = dy/dx = 2 * 0,0037 * x + 0,6665$	$C = \tau_\alpha - mx$
No	y	x	x^2	C	ϕ	Radianes
1	13	8	64	7,8819	34,71	0,61
2	28	29	841		25,81	0,45
3	44	53	2809		15,63	0,27
4	60	76	5776		5,88	0,10
5	69	90	8100		0,06	0,00

Por otra parte, el vector tensión total (ρ) aumenta y el ángulo de equilibrio (β) disminuye Tabla 143 y Figura 220.

Tabla 143 Vector tensión total

Datos de laboratorio			Vector tensión total		
No	$\sigma_{\alpha=x}$	$\tau_{\alpha=y}$	$\beta = \text{acot}(\tau_{\alpha} / \sigma_{\alpha})$	ángulo (β)	ρ
1	8	12	0,98	56,31	14
2	29	24	0,69	39,61	38
3	53	33	0,56	31,91	62
4	76	37	0,45	25,96	85
5	90	38	0,40	22,89	98

Figura 220 Vector tensión total para cada estado tensional

La Tabla 144 recoge los resultados finales del ensayo

Tabla 144 Resultados finales

Resultados finales									
Datos de laboratorio			Estado tensional				Parámetros en cada estado tensional		
No	$\sigma_{\alpha=x}$	$\tau_{\alpha=y}$	σ_1	σ_2	ρ	ángulo (β)	ángulo α	ϕ	C
1	8	13	40	6	15	58	65	34,71	7,46
2	29	24	78	18	38	40	64	25,81	9,98
3	53	33	113	34	62	32	62	15,63	18,17
4	76	37	136	52	85	26	59	5,88	29,17
5	90	38	148	64	98	23	58	0,06	38,09

Cada estado tensional posee parámetros diferentes (estado límite, vector total límite, ángulo límite, ángulo de fricción y cohesión).

5.3.3.3 Evaluación del macizo geológico

La solución que se propone utiliza la envolvente sin modificación ninguna, tal y como se obtiene de los resultados en el laboratorio, para pronosticar la evaluación mecánica del macizo geológico, es necesario representar las características de este donde se ejecuta la obra (condiciones externas) Figura 221.

Figura 221 Representación esquemática del Estado Tensional Natural taludes de suelos y rocas

Las condiciones externas están representadas por un grupo de coeficientes de minoración que se identifican con los factores externos que disminuyen la resistencia de la roca intacta Tabla 145. Estos factores no son constantes, dependen del medio en que se construye y pueden adicionarse otros que el ingeniero determine de forma local.

Tabla 145 Nuevos valores de los estados tensionales

Coeficientes de Minoración de la Roca Intacta			
η _{debilEstructur}	η _{reológico}	η _{aguas subt.}	η _{sísmico}
0.80	1.00	0.80	1.00
Introducir datos del ensayo triaxial			Condiciones externas=datos X Coef. Minoración
No.	σ ₁	σ ₃	No
1	40	6	1
2	78	18	2
3	113	34	3
4	136	52	4
5	148	64	5

Los estados tensionales principales utilizados en el ensayo se modifican al ser multiplicados por las condiciones externas Tabla 145.

La Tabla 146 muestra los resultados finales para el pronóstico.

Tabla 146 Capacidad Portante del macizo geológico para las condiciones externas

Clave de desprotección Mohr							
Capacidad Portante del macizo geológico para diferentes condiciones externas							
σ _{L-x}	τ _{L-y}	ρ	ángulo (β)	Grados φ	Rad φ	C=y-mx	Grados 2α
8	9	12	47	38	0.67	2	128
20	16	26	38	33	0.57	3	123
37	23	44	32	23	0.40	7	113
54	26	60	26	13	0.23	13	103
65	27	70	22	8	0.13	18	98

Las Figuras 222 y 223 muestran la Envolvente y el Vector Tensión Total del macizo geológico.

Figura 222 Envolvente del Macizo Geológico

Figura 223 Estado límite y Vector Tensión Total

Los cálculos se realizan utilizando el Tabulador electrónico [27]

5.3.3.4 Taludes

Tradicionalmente el cálculo de taludes se realiza bajo el esquema de equilibrio de fuerzas (estabilizadoras y desestabilizadoras), para ello se selecciona hipotéticamente una superficie de rotura sobre la que actúan las fuerzas cohesivas (Fellenius, Bishop, etc) Figura 224

Figura 224 Superficie hipotética de deslizamiento [28]

5.3.3.5 Método Estados Límites

El método se fundamenta en la interacción del estado tensional natural con el macizo geológico. En el laboratorio se determina el estado límite para diferentes estados tensionales, el cálculo se ejecuta modelando el estado tensional natural [28] y comparándolo con el que se obtiene de los ensayos en el laboratorio.

El macizo geológico pasa de un estado tensional bidimensional en el borde del talud a tridimensional en el interior del macizo. Figura 225

Figura 225 Fundamento del cálculo de taludes por Estados Límites ^[29]

Tal estado ocurre a partir de la superficie de falla que se determina mediante el ángulo (β) del vector total (ρ) para esas condiciones.

La aplicación se desarrolla en préstamos del municipio de Pinar del Río ^[30] Tabla 147 y Figura 226. (Tutor Rafael Martínez Silva)

Tabla 147 Coordenadas y propiedades físico mecánicas de de los préstamos

No	Informe	Nombre del Préstamo	X	Y	C kPa	ϕ	γ kN/m ³
1	11-140	Prest. D C/H Guamá	218600	293945	56	14	20,8
2	11-52	Prest. 3 Presa Guamá	220530	292900	30	18	20,0
3	11-190	Prest. C C/H Guamá	220950	293250	42	17	20,7
4	11-54	Prest. 10 Presa El Rancho	214800	291200	36	6	20,0
5	11-04	Prest. A ampliación Presa El Punto	237350	281250	64	23	20,0
6	11-49	Prest. 2 Presa Guamá	218250	293650	30	18	20,0
7	11-29	Prest. 1 Presa Paso Viejo	221200	287750	24	22	20,3
8	11-231	Prest. D C/H El Jibaro	226592	299240	18	23	19,6
9	11-232	Prest. E C/H El Jibaro	225745	299965	25	16	19,3
10	11-224	Prest. C C/H El Punto	234700	279500	27	18	20,0
11	11-47	Prest. 1A Presa Guamá	219900	293900	22	21	20,6
12	11-189	Prest. IB C/H Guamá	220800	293450	25	19	21,0
13	11-215	Prest. arcilloso derivadora Guamá	224280	286400	23	21	20,0
14	11-85	Prest. 3 Presa Río Sequito	218200	288800	33	19	20,8
15	11-62	Prest. 4 Presa Guamá	216150	294800	22	19	20,0
16	11-225	Prest. C C/H El Jibaro	224330	299610	17	17	18,6
17	11-229	Prest. D C/H El Jibaro	225830	299425	23	22	19,4
18	11-35	Materiales de relleno Patio de chatarra	222280	287530	47	10	20,4
19	11-230	Prest. D C/H El Jibaro	226505	299100	23	21	19,2
20	11-90	Prest. 5 Río Sequito	216650	287100	61	29	21,3

Figura 226 Ubicación geográfica de los Préstamos (SIG Propiedades específicas fichero Perfil_Sismico.wor)

En el gráfico se señala el Perfil sísmico correspondiente para cada préstamo.

5.3.3.6 Comparación del cálculo por estados límites con los métodos clásicos

Los cálculos se compararon con los métodos clásicos obteniéndose resultados satisfactorios.

En la Tabla 148 se compara el factor de seguridad (FS) del talud diseñado (h, b, β^0) con el (FS) promedio que se obtiene de los métodos clásicos.

Se debe recordar que con los métodos clásicos los parámetros del talud se obtienen por aproximaciones sucesivas sin tomar en cuenta las condiciones externas.

Tabla 148 Comparación de las dimensiones pronosticadas del talud utilizando el (FS) con los métodos clásicos ^[31] (Tutor Rafael Martinez Silva)

Nombre de la obra	h(m)	b(m)	β^0 limite	C(kPa)	FS	Fellenius(FS)	Bishop(FS)	Janbu(FS)	Promedio(FS)
pres 3 presa guama	6,39	10,68	28,8	30	18	1,07	1,01	0,99	1,1
prest cch guam	9,49	17,26	28,8	42	17	1,01	1,03	1,1	1,07
prest 10 pre el rancho	16,49	76,09	12,23	36	6	1,05	1,08	1,07	1,12
prest 1 prs vaso viejo	4,71	6,61	35,4	24	22	1,06	1,1	1,08	1,13
Prest DCH el Jibaro	3,75	5,7	36	18	23	1,03	1,06	1,05	1,08
Prest CCH el punto	5,557	9,16	31,32	27	18	1,05	1,08	1,08	1,1
Prest 1A presa Guama	4,43	6,57	34	22	21	1,04	1,01	0,94	1,07
Prest arciloso derlv guama	4,88	7,31	33,71	23	21	1,02	1,04	0,99	0,99
Prest Presa Guama	13,27	27,52	25,38	30	18	1,05	1,07	1,05	1,11
Prest 4 Presa Guama	4,72	7,64	31,72	22	19	1,04	1,06	1,04	1,08

5.3.3.7 Ecuacion de pronóstico

Los resultados se procesaron estadísticamente con el objetivo de modelar el estado tensional (σ_1) utilizando la expresión de epígrafes anteriores $\sigma_1=0.027 Z (Z-\text{altura de proyecto del talud})$ y se obtiene para el pronóstico del ángulo del talud la ecuación siguiente:

$$\beta^{\circ}_{\text{límite}} = 21,38+0,5591*C+0,9055*\varphi -0,1038*\sigma_1$$

r	σ_r	t	t_g
0,89	4,42	14,72	3,55

Es evidente que la ecuación es válida para el universo en que se obtiene pero las relaciones de las variables pueden ser procesadas para otro universo.

5.3.3.8 Obras subterráneas

En la construcción de túneles de protección en la cabecera del municipio de P. del Río, el estudio ingeniero geológico se realiza por la Unidad de Investigaciones de la construcción (ENIA).

La aplicación de la teoría de Mohr para pronosticar las condiciones de estabilidad de la obra subterránea se realiza de la forma siguiente:

Figura 227 Representación esquemática de carga sobre fortificación

En el extremo superior izquierdo se representa la obra (círculo de color blanco posición A) de forma estable, al aumentar sus dimensiones altera el campo de tensiones y pierde su estabilidad (posición B). Figura 227

Se realiza la evaluación mecánica del macizo geológico y se representa por la envolvente límite. Figura 228

Se trazan los círculos límites para diferentes combinaciones de carga (horizontal sobre vertical) y se determina aquella para la cual el macizo es inestable (se corresponde en la Figura con $k=2$ y $k=3$ para el techo y piso de la excavación) debido a que están por encima de la envolvente límite. [28]

Figura 228 Condiciones de estabilidad del macizo geológico para diferentes combinaciones de carga

Pronosticada las condiciones de carga límite se procede al cálculo de la fortificación [28]

5.3.4 Nivel Freático (Municipio y Ciudad)

Conocer de la ubicación de las aguas subterráneas es necesario en la construcción, la Tabla 149 muestra el nivel de las mismas en diferentes universos (ciudad, municipio y la interacción de ambos), esta última combinación surge ante la incertidumbre de la ubicación de los datos.

Tabla 149 Datos del Nivel Freático (Base de Datos- Propiedades Específicas, fichero 07. Nivel_Freatico_Ciudad_Municipio_pinar-xlsx)

Nivel Freático Ciudad		Nivel Freático Profundo		Nivel Freático Municipio (incluye ciudad)	
Promedio	5.95	Promedio	19.87	Promedio	8.37
Desvesta	18.56	Desvesta	0.14	Desvesta	0.57
No	2016	No	509	No	2824

La desviación standart entre los tres casos puede indicar que en el caso de profundo fueron superiores las observaciones. La distribución de los datos en la Figura 229 muestra que sobre la ciudad influyen ambos niveles.

Figura 229 Nivel Freático del Municipio y ciudad (izquierda) y Nivel Freático de la Ciudad (derecha) SIG Propiedades específicas: fichero NF_Municipio_Ciudad.wor)

Observaciones visuales en la construcción de túneles al determinar los lugares de desague corroboran este criterio.

5.3.5 Licuefacción

En la investigación que se ejecuta se evalúa mediante las variables Compacidad Relativa, el SPT y la interacción con el Nivel Freático como elementos característicos del "sitio" en el cual bajo la presencia de un sismo puede ocurrir este fenómeno Figuras 230 y Tabla 150

5.3.5.1 Compacidad Relativa y Nivel Freático

Figura 230 Compacidad relativa (izquierda) y nivel freático derecha SIG Propiedades específicas fichero Compacidad_Relativa_NivelFreatico.wor

Tabla 150 Compacidad relativa, SPT y nivel freático (Base de datos Propiedades específicas, Fichero 02_Licuefacción hoja Tabla resumen. SIG Propiedades específicas fichero 05_Nivel_Freatico_Ciudad)

Wn(%) Humedad Natural	Saturación	Compacidad Relativa Terzaghi (Dr)	SPT	Ic (Consistencia)	(Ip) Índice de Plasticidad	C Cohesión kPa	ϕ Angulo Fricción Interna	e_{nat} Relación de Vacíos Natural	Actividad (A)	No
19	86	227	32	1.27	20	192	20	0.58	0.25	397

Se tienen diferentes opiniones sobre el fenómeno de “licuefacción” el que a continuación se describe es generalmente aceptado: El fenómeno de licuación de arenas que se presenta tanto en el campo como en el laboratorio, causando una disminución rápida de la resistencia al esfuerzo cortante hasta valores nulos o prácticamente nulo, por un aumento igualmente rápido de la presión neutral, ocurre cuando el suelo queda sujeto a una sollicitación brusca de tipo dinámico (impacto, sismo, etc.). Lo que ahora sucede es que la estructura granular del material sufre un derrumbe instantáneo que afecta masas grandes del suelo, por lo que el agua se ve obligada a tomar bruscamente presiones adicionales muy por encima de la hidrostática, que **reducen la presión efectiva a cero; el conjunto se comporta realmente como una suspensión densa y este comportamiento da nombre al fenómeno.** [32]

De la anterior definición se propicia el estudio de las calas observando las variables que influyen en el cortante: la compacidad, el SPT, la relación de vacíos y la cohesión como una expresión del cortante cuando la tensión vertical es igual a cero.

El estudio de las calas identifica la PR-1410-2BT como representativa de una zona probable para licuar Tabla 151

Tabla 151 Cala, obra y préstamo para pronosticar la zona licuable (Base de datos fichero 02_Licuefacción-hojas Calas de estudio y el fichero 01_Tabla Prestamos No Plásticos, hoja Tabla)

Cala	Descripción	SUCS	Wn(%) Humedad Natural	Saturación	Compacidad Relativa Terzaghi (Dr)	SPT	Ic (Consistencia)	C Cohesión kPa	e_{nat} Relación de Vacíos Natural	(Ip) Índice de Plasticidad	Actividad (A)	ϕ Ang. Fricción Interna
PR-1410-2BT	Arcilla naranja con vetas amarillas, dura, de plasticidad media alta, con bolsones arenosos al final del intervalo	CL	19.49	86.00	18.44	32.46	1.21	0.19	0.28	11.85	0.31	20.00

CódigoObra	Tipo material	Hoja cartografica	Prof_techo	Prof_piso	Potencia útil	Área, m2	SUCS	H.R.B	Descripcion de laboratorio
08-138-OS	Relleno	3483-II Pinar	0.1	3.1	3	2735	SM	A-1-b	Arena Gravosa

En la descripción de la cala se señala la presencia de “bolsones arenosos”, la Compacidad Relativa de 18.44 la sitúa como material suelto, la Cohesión 0.19 prácticamente inexistente además en las inmediaciones existe un préstamo de arena gravosa Tabla 151, Figura 231

Figura 231 Pronóstico de zona licuable (SIG Propiedades específicas Fichero Zona_Licuefacción.wor)

En la zona (señalada con un cuadrado Figura 27) el nivel de las aguas freáticas oscila alrededor de los cinco metros permite pronosticar que la zona, en presencia de un sismo que posea la magnitud necesaria, como “licuable”. Tal procedimiento es aplicable a condiciones semejantes.

5.3.5.2 Préstamos No Plásticos y Zona de Inundación

En los préstamos no plásticos predominan las arenas, estas son susceptibles de que en determinado grado de saturación y la presencia de un sismo puede ocurrir licuefacción Tabla 152 Figura 232

Tabla 152 Préstamos No Plásticos (Base de datos fichero 01_Tabla préstamos No Plasticos hoja Tabla No=20)

Área, m2	Grava (%)	Arena (%)	Limo (%)	Arcilla (%)	Finos (%)	Wn (%) Humedad Natural)	No
3636	32	59	8.5	0.5	9	12	20

Figura 232 Interacción de los préstamos No Plásticos y las zonas de inundación (SIG Prpiedades específicas. Fichero Prestamos_NP_Zona_Inundacion.wor)

En la zona de inundación se encuentran canteras no plásticas y la coincidencia de esas condiciones no es descartable.

5.3.6 Inundaciones

Son frecuentetes en el municipio, la mas notable se refiere al ciclon Alberto. Conocer de las zonas que estas afectan permiten la ubicación de las obras con mejor confiabilidad.

La Figura 233 visualiza los asentamientos y la Zona de Inundación, en la misma se pronostica el momento en que ocurra rotura en las presas.

Figura 233 Asentamientos y Zonas de Inundación (SIG Propiedades específicas fichero Zona_Inundacion.wor)

5.3.6.1 Nivel Freático y Zona de Inundación en la ciudad de P del Río

La ciudad de P del Río presenta el nivel freático entre 5-6 metros y en presencia de inundaciones ambas variables se superponen y provocan la elevación de las aguas en la cuenca del Guama Figura 234.

Figura 234 Interacción Nivel Freático Zona de Inundación (SIG Propiedades específicas fichero Nivel_Freatico_Zona_Inundacion.wor)

5.3.7 Consolidación

Por sus características es considerado como un ensayo muy representativo, en el interactua la variable tiempo con las propiedades de asentamiento, expansividad, permeabilidad. Figura 235 y Tabla 153.

Figura 235 Ubicación de las calas de Consolidación (SIG Propiedades específicas fichero Consolidacion_Contraccion.wor)

En la realización del ensayo se utiliza el Edometro ideado por Terzaghi el cual permite experimentar con diferentes cargas externas en presencia de un determinado grado de saturación y donde la variable tiempo influye decisivamente.

El ensayo permite el cálculo de la permeabilidad, en la Tabla se identifica con el coeficiente de permeabilidad no solo en potencias sino en velocidad del agua a través del material lo que la hace más comprensible [17]

Tabla 153 Parámetros promedios de la Consolidación (Base de Datos Propiedades específicas fichero 03)

Wn(%) Humedad Natural	Saturación	Relación de Vacíos Natural	a_v Coeficiente de Compresibi lidad (1/kPa)	m_v Coeficie nte de Compres ibilidad Volumé tica(1/kP a)	E_m Módulo Edométri co (kPa)	c_v Coeficiente de Consolidaci ón (cm2/seg)	K Coeficiente de Permeabili dad (cm/seg)	K Coeficiente de Permeabili dad (mm/días)	t_{50} Terzaghi (seg)	t_{90} Terzaghi	SUCS	Consisten cia	No
20	84	0.64	0.0002255	0.00015	8857	0.0008976	2.232E-08	0.02	580		#¡DIV/0!	1.10	67

El asentamiento se gráfica como desplazamientos en función del tiempo, ocurre en todo tipo de macizo geológico con mayor o menor magnitud.

Las curvas de la Figura 236 reflejan la similitud entre las observaciones *insitu* de una galería en la mina Matahambre y el material ensayado para el aeropuerto de Los Palacios.

Figura 236 Desplazamientos contra tiempo (izquierda, galería en Minas de Matahambre, derecha, material ensayado del aeropuerto Los Palacios en Pinar del Río)

La de la izquierda es en rocas y la de la derecha en suelos, en minería la fuerza ejercida llega a flexar los railes en el piso de las galerías y en la superficie provocan asentamientos (el más famoso es el de la torre de Pisa). No es el objetivo de este trabajo el estudio de este fenómeno pero si indicar que el ensayo de Consolidación semeja el comportamiento del Macizo Geológico con bastante exactitud. [33] para el pronóstico de Asentamientos existe bastante literatura puede utilizar el Sistema de hojas de Cálculo [34] para Terzaghi y Florich.

5.3.8 Expansividad en el municipio de Pinar del Río

Tradicionalmente esta variable asume importancia en las obras familiares, en la cual la presión que se ejerce sobre el terreno es pequeña y el empuje afecta el cimiento.

También se observa en los viales cuando se selecciona un préstamo sin realizarle ensayos de expansividad y se manifiesta mediante la elevación del pavimento (llamados “sapos”).

En obras subterráneas se manifiesta en el “hinchamiento” del piso, este fenómeno natural del material donde se construye, en este caso se confunde con subpresiones producto del estado tensional reinante.

En el municipio se comenzó su estudio utilizando el proyecto universitario no asociado a problemas “Evaluación y conservación del macizo geológico con fines constructivos” dirigido por Rafael Martinez Silva.

Los resultados se encuentran en el repositorio institucional de la Universidad de Pinar del Río [35] se expone en diapositivas de las cuales se han seleccionado las siguientes:

La Figura 237 contiene la ubicación geográfica de las calas estudiadas (105), como puede observarse las mismas coinciden con la ciudad de Pinar del Río.

Se realiza el estudio para determinar condiciones cualitativas mediante la variable Actividad, el gráfico de Oteo (LL—W/LL) y el criterio de González de Vallejo Figura 238 [22]

Figura 237 Ubicación geográfica de las calas (puntos azules)

Figura 238 Conclusiones cualitativas para diferentes autores

Se realizan estudios de correlación y los resultados no son satisfactorios, las conclusiones son las siguientes:

- 1) La Categoría de las arcillas oscila de **NULA a BAJA**, de **BAJA a MEDIA** (Actividad y Oteo 1986) y de **MEDIA a ALTA** (González Vallejo) donde faltaban parámetros.
- 2) Los ensayos realizados presentan dificultades al no contemplar uniformidad (determinar todos los parámetros para las calas).
- 3) Las ecuaciones empíricas tomando la Actividad (dato teórico, calculado) como incógnita poseen un Coeficiente de Correlación muy bajo, así como la comprobación que se hace mediante la distribución de Student. Además, los valores de este variable son inferiores a 0.70 lo que coincide con la categoría de **INACTIVO**.

Con posterioridad se realiza el trabajo “Evaluación de la expansividad de las arcillas en la ciudad de Pinar del Río de Yusleiby Girbert Llanes En opción al Grado Científico de Master en Geología” [36] (Tutor Rafael Martínez Silva)

En la ciudad se han ejecutado 36 patologías constructivas a diferentes edificaciones, detectándose la mayor incidencia de la expansividad en aquellas donde la carga que se ejerce sobre los suelos de cimentación es ligera. Figura 239

Esta observación nos permite expresar que la expansividad no es de carácter grave debido a que las edificaciones de diferentes niveles ofrecen una mayor carga externa.

Los valores medios de las propiedades índices utilizadas para determinar el grado de expansión de los 5 puntos experimentales son suelos que experimentan grado de expansión medio, la resistividad eléctrica oscila entre (40-180 $\Omega \cdot m$), la clasificación por el S.U.C.S. es de suelos CL y CH y el mineral predominante en el análisis de fases es la caolinita.

Figura 239 Manifestaciones de Expansividad en edificaciones ligeras ^[36]

Para el análisis estadístico de correlación múltiple^[37] se seleccionan 15 variables:

- 1) Cohesión 2) Ángulo de Fricción Interna 3) Relación de Vacíos 4) % de Arcillas 5) Actividad 6) Límite Líquido 7) Límite Plástico 8) Índice de Plasticidad 9) Hinchamiento Libre 10) Hinchamiento Controlado 11) Cantidad de Finos 12) Contenido de Coloides 13) Índice de Consistencia 14) Limos 15) Partículas <0.002 mm 16) Humedad Natural

Las variables se cambian aleatoriamente y se describen mediante el coeficiente de correlación para una probabilidad del 90 %. Los cálculos se ejecutan según ^[38] utilizando el tabulador electrónico ^[37].

De la Tabla 154 se obtiene que la mejor combinación es de:

$$CCH = f(F(\text{finos}), Col(\text{coloides}), (Ic (\text{indice de consistencia}))$$

$$\text{para } r=0.61 -t=2.18-t_q=2.02$$

CCH—carga contra hinchamiento

Tabla 154 Aproximaciones sucesivas para seleccionar la combinación más probable

tytx ₁	tytx ₂	tytx ₃	tx ₁ tx ₂	tx ₁ tx ₃	tx ₂ tx ₃	y	x ₁	x ₂	x ₃	r	t	t _q	Probabilidad
0.02	0.40	0.49	-0.22	-0.41	0.34	CCH	F	Col	Ic	0.61	2.18	2.02	P=90 %
-0.07	0.40	0.49	-0.48	-0.40	0.34	CCH	L	Col	Ic	0.60	2.14	2.02	
-0.13	0.40	0.49	0.06	0.25	0.34	CCH	<0.002	Col	Ic	0.60	2.14	2.02	
0.13	0.40	0.49	0.17	-0.29	0.34	CCH	%A	Col	Ic	0.59	2.07	2.02	
0.34	0.40	0.49	0.40	0.62	0.34	CCH	LP	Col	Ic	0.55	1.86	2.02	
0.34	0.21	0.49	0.24	0.62	0.51	CCH	Lp	Col/Ar	Ic	0.49	1.60	2.02	
-0.06	0.01	0.34	-0.06	-0.54	0.13	CCH	hl	AFI	LP	0.36	1.11	2.02	
0.01	0.02	0.08	0.16	0.64	0.37	CCH	e	A	LL	0.27	0.27	2.02	
0.13	0.08	-0.10	-0.51	0.56	-0.56	CCH	%A	C	IP	0.26	0.77	2.02	

Se observa en la Tabla que cuando se introduce el Índice de Consistencia (Ic) el valor de (r) aumenta.

5.3.8.1 Cálculo de la ecuación de correlación (Martinez--Yusleiby)

Si se analiza el ensayo (Consolidación) que permite determinar la carga contra hinchamiento se observa que la variable “saturación” define el estado mecánico en que se encuentra la muestra.

Figura 240 Ubicación geográfica de los datos de Carga contra Hinchamiento (SIG Propiedades específicas archivo 06)

La variable “agua” se sabe que es determinante en las propiedades mecánicas.

Se introduce por tanto la variable “agua” y esta ocupa los espacios vacíos que tiene la muestra lo que se determina con la variable “relación de vacíos” y se procede a realizar el cálculo de la ecuación Tabla 155.

Tabla 155 Hoja de cálculo utilizando la distribución de Students (t) [37] [38]

	y	x ₁	x ₂	x ₃	t _y	t _{x1}	t _{x2}	t _{x3}	t _{y,t_{x1}}	t _{y,t_{x2}}	t _{y,t_{x3}}	t _{x1,t_{x2}}	t _{x1,t_{x3}}	t _{x2,t_{x3}}
Muestra	Carga contra Hinchamiento	Indice Consistencia	Relación Vacíos	Saturación										
1	18.23	0.69	0.48	76.23	-0.71	-1.25	-0.48	-0.60	0.89	0.34	0.43	0.60	0.74	0.29
1	45.36	1.11	0.52	84.82	0.08	-0.10	-0.16	0.45	-0.01	-0.01	0.03	0.02	-0.05	-0.07
1	12.35	0.86	0.56	80.00	-0.89	-0.79	0.25	-0.14	0.70	-0.22	0.12	-0.20	0.11	-0.03
1	12.35	1.25	0.55	76.23	-0.89	0.26	0.16	-0.60	-0.23	-0.14	0.53	0.04	-0.16	-0.10
1	12.35	0.86	0.56	80.00	-0.89	-0.79	0.25	-0.14	0.70	-0.22	0.12	-0.20	0.11	-0.03
1	12.35	0.19	0.51	76.23	-0.89	-2.59	-0.21	-0.60	2.29	0.19	0.53	0.54	1.54	0.12
1	29.12	0.60	0.48	76.23	-0.40	-1.50	-0.48	-0.60	0.59	0.19	0.24	0.72	0.89	0.29
1	12.56	0.86	0.74	103.86	-0.88	-0.80	1.93	2.77	0.70	-1.69	-2.44	-1.53	-2.21	5.34
1	26.32	1.12	0.48	84.57	-0.48	-0.08	-0.46	0.42	0.04	0.22	-0.20	0.04	-0.03	-0.19
1	26.32	1.12	0.48	84.57	-0.48	-0.08	-0.46	0.42	0.04	0.22	-0.20	0.04	-0.03	-0.19
1	19.65	0.98	0.60	90.75	-0.67	-0.47	0.60	1.17	0.32	-0.40	-0.79	-0.28	-0.56	0.70
1	92.00	1.55	0.35	69.02	1.44	1.07	-1.73	-1.48	1.54	-2.49	-2.12	-1.85	-1.58	2.55
1	92.00	1.55	0.35	69.02	1.44	1.07	-1.73	-1.48	1.54	-2.49	-2.12	-1.85	-1.58	2.55
1	92.00	1.55	0.35	69.02	1.44	1.07	-1.73	-1.48	1.54	-2.49	-2.12	-1.85	-1.58	2.55
1	92.00	1.55	0.35	69.02	1.44	1.07	-1.73	-1.48	1.54	-2.49	-2.12	-1.85	-1.58	2.55
1	32.21	1.13	0.60	82.25	-0.31	-0.05	0.58	0.14	0.02	-0.18	-0.04	-0.03	-0.01	0.08
1	89.00	1.56	0.51	84.32	1.35	1.09	-0.19	0.39	1.47	-0.25	0.53	-0.20	0.42	-0.07
1	32.21	1.13	0.60	82.25	-0.31	-0.05	0.58	0.14	0.02	-0.18	-0.04	-0.03	-0.01	0.08
1	32.21	1.13	0.60	82.25	-0.31	-0.05	0.58	0.14	0.02	-0.18	-0.04	-0.03	-0.01	0.08
1	12.68	1.02	0.64	91.50	-0.88	-0.35	1.00	1.27	0.30	-0.87	-1.11	-0.35	-0.44	1.26
1	12.68	1.02	0.64	91.50	-0.88	-0.35	1.00	1.27	0.30	-0.87	-1.11	-0.35	-0.44	1.26
1	12.68	1.02	0.64	91.50	-0.88	-0.35	1.00	1.27	0.30	-0.87	-1.11	-0.35	-0.44	1.26
1	23.52	1.04	0.69	83.22	-0.56	-0.29	1.44	0.26	0.16	-0.81	-0.14	-0.42	-0.07	0.37
1	23.52	1.04	0.69	83.22	-0.56	-0.29	1.44	0.26	0.16	-0.81	-0.14	-0.42	-0.07	0.37
1	95.80	1.72	0.48	76.23	1.55	1.53	-0.48	-0.60	2.37	-0.74	-0.92	-0.73	-0.91	0.29
1	95.80	1.72	0.48	76.23	1.55	1.53	-0.48	-0.60	2.37	-0.74	-0.92	-0.73	-0.91	0.29
1	95.80	1.72	0.48	76.23	1.55	1.53	-0.48	-0.60	2.37	-0.74	-0.92	-0.73	-0.91	0.29
27	y	x ₁	x ₂	x ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	t _{y,t_{x1}}	t _{y,t_{x2}}	t _{y,t_{x3}}	t _{x1,t_{x2}}	t _{x1,t_{x3}}	t _{x2,t_{x3}}
Promedio	42.71	1.15	0.53	81.12	t _y	t _{x1}	t _{x2}	t _{x3}	0.82	-0.69	-0.60	-0.44	-0.36	0.81
Desvesta	34.28	0.37	0.11	8.20					t _{y,t_{x1}}	t _{y,t_{x2}}	t _{y,t_{x3}}	t _{x1,t_{x2}}	t _{x1,t_{x3}}	t _{x2,t_{x3}}

$y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3$	
a ₀	64.82
a ₁	58.37
a ₂	-105.51
a ₃	-0.41
r	σ _r
0.90	15.08
t	t _q
10.21	3.55

Los resultados son satisfactorios y es posible recomendar para otros universos $CCH = f(Ic, e, W)$ utilizando para ello la hoja de cálculo [37].

Los valores que se toman como pronóstico deben ser positivos cuando se utiliza directamente la ecuación $CCH = 64.82 + 58.37$ (índice de consistencia) $- 105.51$ (relación de vacíos) $- 0.41$ (humedad de saturación)

5.3.9 Contracción

El límite de contracción, frontera entre los estados de consistencia semisólido y sólido, definido con el contenido de agua con el que el suelo ya no disminuye su volumen al seguirse secando.

Este límite se manifiesta visualmente por un característico cambio de tono oscuro a más claro que el suelo presenta en su proximidad, al irse secando gradualmente. [32] Figura 241

Figura 241 Suelo agrietado debido a la Contracción

Esquemáticamente podemos representarlo de la forma siguiente: ^[17]

La masa de suelo natural manifiesta un estado tensional como el que se ilustra en Figur38. La suma de las fuerzas gravitacionales, la tensión capilar y la temperatura del aire. (Estado A)

La temperatura del aire provoca la evaporación del agua dentro de los canículos y al retirarse hacia el interior de la masa de suelo provoca un aumento de la tensión superficial lo suficientemente grande para comprimir el suelo. (Estado B)

Figura 242 Explicación esquemática de la Contracción

La tensión superficial (u) disminuye con el tamaño de la superficie en contacto entre el agua y el suelo, por tanto, a medida que aumenta la evaporación disminuye la fuerza de compresión (σ) sobre el suelo y la abertura de la grieta hacia el interior de la masa de suelo.

Finalmente se llega al equilibrio entre las cargas provocadas por el estado tensional y la resistencia de la masa del suelo.

La ubicación de las muestras Figura 243 y las propiedades de las mismas Tabla 156

Figura 243 Ubicación de las calas de Contracción (SIG Propiedades específicas fichero (SIG Propiedades específicas fichero Consolidacion_Contraccion.wor)

Tabla 156 Parámetros promedios de la contracción

	Finos %	Gruesos %	Wn(%) Humedad Natural	Saturación	(Ip) Índice de Plasticidad	Ic (Consistencia)	e_{nat} Relación de Vacíos Natural	LC Límite de Contracción %	RC Relación de Contracción kN/m ³	CV Contracción Volumétrica %	CL Contracción Lineal %	No
Promedio	82.00	18.00	22.13	95.00	21.20	1.11	0.60	15.85	17.15	46.93	11.78	235

Su aplicación es frecuente en la selección del material para campos deportivos.

5.3.10 Geofísica^[39]

5.3.10.1 Grado de estudio geofísico

El trabajo se inició con la recopilación en el archivo técnico de la UIC Pinar del Río de informes ingeniero geológicos de obras donde se aplicaron métodos geofísicos Figura 244. Las obras seleccionadas fueron georreferenciadas según el Sistema de Coordenadas Cuba Norte de la Proyección Cónica Conforme de Lambert y llevadas a una base de datos con los siguientes campos:

- **IdObra:** identificador de obra (código de archivo);
- **Obra:** nombre de la obra;
- **X; Y; Z:** coordenadas planas y cota absoluta, m;
- **Fecha:** fecha del informe;
- **Métodos:** métodos geofísicos aplicados (SEV: sondeo eléctrico vertical; PE: perfilaje eléctrico; TE 2D: tomografía eléctrica bidimensional; CEN: campo eléctrico natural; MAG: magnetometría componente vertical; SÍS: sísmica de refracción; CAR: carotage o mediciones de pozo);
- **SEV:** cantidad de puntos de sondeo eléctrico;
- **ABmáx:** abertura máxima de la línea de alimentación;
- **IE:** cantidad de imágenes eléctricas;
- **Prof:** profundidad máxima alcanzada, m.

El total de obras fue de 33, siendo los métodos de sondeo eléctrico vertical (SEV) y tomografía eléctrica (TE) los más utilizados. La cantidad de puntos de SEV realizados fue de 467, utilizando los dispositivos Schlumberger y Wenner, con una abertura AB máxima promedio de 137 m y valores extremos de 28 y 280 m, correspondiendo los mayores a obras hidráulicas y los menores a estudios de corrosión y de puesta a tierra. En la tomografía eléctrica se obtuvieron 154 imágenes eléctricas, con los dispositivos Wenner-Schlumberger, Polo-Dipolo y Polo-Polo, siendo la profundidad máxima investigada de 8 a 20 m. El error de medición en ambos métodos no excedió de 5 % en la mayoría de los casos.

5.3.10.2 Ubicación geográfica de los datos primarios

Figura 244 Ubicación de los datos de Geofísica (SIG Geología fichero BDGeofisica.wor)

5.3.10.3 Modelos de resistividad eléctrica

Para caracterizar el comportamiento del corte geoeléctrico en el municipio, se utilizó la representación mediante modelos de resistividad eléctrica, los cuales constituyen el resultado final del proceso de generalización de la información geoeléctrica de una región (García, 2018). Representan un esquema sintetizado e integrador del comportamiento de la resistividad eléctrica hasta la profundidad máxima de estudio. Para su definición se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- (a) Formación geológica principal implicada.
- (b) Condiciones de yacencia de las rocas primarias: descubiertas o cubiertas por sedimentos más jóvenes de diferente génesis.

Los valores de resistividad eléctrica y profundidades de capa fueron determinados estadísticamente en cada obra a partir de sondeos paramétricos (junto a calas) o imágenes eléctricas seleccionadas que interceptan calas, y expresados por el valor promedio y rango de variación para un nivel de confianza de 95 %. Cada modelo incluye en su parte izquierda una columna con la interpretación geológica del corte geoeléctrico, incluyendo los conjuntos facial-genéticos definidos. El total de modelos desarrollados para el municipio de Pinar del Río fue de 6, los cuales se muestran en la Tabla 157 con las obras que le sirvieron de base.

Tabla 157 Modelos de resistividad elaborados para el municipio de Pinar del Río.

Modelo	Formación geológica principal y condiciones de cubierta	Profundidad, m	Obras
I	Paso Real descubierta	30,0	PR-732, PR-344, PR-1286, PR-1272, PR-419
II	Paso Real cubierta por suelos aluviales	30,0	PR-653, PR-625, PR-588, PR-SN

Modelo	Formación geológica principal y condiciones de cubierta	Profundidad, m	Obras
III	Paso Real cubierta por suelos de Fm. Guevara y Guane	40,0	PR-1239, PR-1285, PR-SN
IV	Paso Real cubierta por suelos de Fm. Guane	30,0	PR-464, PR-654, PR-786, PR-645, PR-711, PR-1272, PR-684
V	Capdevila descubierta	40,0	PR-843, PR-511
VI	Capdevila cubierta por suelos aluviales y(o) Fm. Guane	40,0	PR-843, PR-677, PR-587. PR-555

5.3.10.4 Complejo terrígeno-calcareo del Neógeno (formación Paso Real)

Las rocas de la formación Paso Real presentan una amplia distribución en el municipio, con afloramientos en el borde septentrional de la llanura sur, y cubiertas por suelos de diferente génesis en distintas zonas del territorio. Para este complejo, se han identificado cuatro modelos geoelectrónicos característicos, en dependencia de si afloran o están cubiertas por secuencias arcillo-arenosas más jóvenes.

I. Formación Paso Real descubierta

Este modelo de resistividad eléctrica es propio de áreas donde afloran directamente las rocas de esta formación, o suelos residuales producto de su intensa meteorización Figura 245. El corte geoelectrónico característico hasta una profundidad de 30 m corresponde al tipo 2C ($\rho_1 < \rho_2$). Sus particularidades principales son las siguientes:

- Los valores promedio de resistividad eléctrica de los suelos y rocas en el corte estudiado se mantienen por debajo de 50 $\Omega \cdot m$, lo que refleja la arcillosidad predominante en su composición.
- La capa geoelectrónica superior posee una resistividad promedio de 41 $\Omega \cdot m$, asociada a la presencia de suelos eluviales carbonatados-rocas muy intemperizadas, no diferenciadas geoelectrónicamente en la mayoría de los casos.
- El horizonte inferior del modelo presenta una resistividad eléctrica promedio de 49 $\Omega \cdot m$, con variaciones que reflejan el predominio del material calcáreo (aumenta la resistividad) o arcilloso (disminuye) en la composición litológica.
- El contraste de resistividad eléctrica promedio entre ambas capas es con frecuencia bajo (1,2), lo que dificulta su diferenciación por este parámetro geofísico, aunque en dependencia de las condiciones locales, esta relación puede cambiar en una u otra dirección.

Figura 245 Modelo I: Formación Paso Real descubierta.

II. Formación Paso Real cubierta por suelos aluviales

Este modelo de resistividad eléctrica se define por la presencia de un espesor de suelos aluviales recubriendo los depósitos miocénicos, siendo característico para las zonas del cauce y primer nivel de terraza de las corrientes fluviales que atraviesan la región de estudio Figura 246. Los aluvios están representados, fundamentalmente, por arenas y arenas limo-arcillosas con gravas y guijarros de variados tamaños. Un rasgo característico de estas zonas es la variabilidad de las condiciones geólogo-geoeléctricas, como resultado de la complejidad del ambiente de deposición de los sedimentos.

El corte geoelectrico promedio es del tipo QH ($\rho_1 > \rho_2 > \rho_3 < \rho_4$) y presenta las siguientes características principales:

- Las dos capas iniciales representan la cubierta de suelos aluviales. En su parte superior es característica la presencia de una capa delgada de alta resistividad eléctrica promedio (578 $\Omega \cdot m$), asociada a suelos de baja compactad y humedad. La capa principal de cubierta posee una resistividad eléctrica promedio de 68 $\Omega \cdot m$, con variaciones locales de uno u otro signo en dependencia de la composición granulométrica y humedad
- La tercera capa geoelectrica corresponde a los eluvios-rocas muy intemperizadas de la formación Paso Real, caracterizados por una resistividad eléctrica promedio de 18 $\Omega \cdot m$, indicativo del predominio de la fracción arcillosa en su composición
- El horizonte inferior, con una resistividad eléctrica promedio de 45 $\Omega \cdot m$, se asocia con las rocas primarias más conservadas.
- Los contrastes de resistividad entre las capas del modelo son relativamente bajos (2,5 a 3,8), aunque suficientes para garantizar su separación por este parámetro geofísico. Esta relación aumenta o disminuye en dependencia de los cambios en la composición y humedad de los aluvios, o de las rocas primarias.

Figura 246 Modelo II: Formación Paso Real cubierta por suelos aluviales.

III. Formación Paso Real cubierta por suelos de las formaciones Guevara y Guane

Este modelo se presenta en la parte sur del municipio, donde los suelos de la Formación Guevara sobreyacen a los de Guane y se profundiza el techo del horizonte terrígeno-carbonatado miocénico de la Formación Paso Real. El corte geoelectrico está constituido, generalmente, por tres capas, del tipo Q, donde las dos primeras están asociadas a las formaciones más jóvenes (Guevara y Guane), difíciles de diferenciar por su resistividad eléctrica Figura 247.

Figura 247 Modelo III: Formación Paso Real cubierta por suelos de las formaciones Guane y Guevara.

El modelo presenta las siguientes particularidades:

- La capa más superficial se caracteriza por una alta resistividad eléctrica promedio (443 Ωm) debido a la abundancia de concreciones ferruginosas (mocarrero) en su composición y, sobre todo, a su baja humedad.
- La capa intermedia está asociada a suelos areno-arcillosos de humedad media a alta, con una resistividad eléctrica promedio de 81 Ωm , correspondiendo los valores mayores al predominio de la fracción arenosa sobre la arcillosa, y viceversa. Desde el punto de vista geoelectrico, resulta difícil separar los suelos de Guevara y Guane, aunque sí por su fracción predominante (arenosa o arcillosa) y contenido de humedad.
- El horizonte inferior, alcanzado solo en una de las obras estudiadas (C. H. El Punto), presenta una profundidad superior a 20 m, y constituye el techo de los depósitos terrígeno-carbonatados de la formación Paso Real, caracterizados por su baja resistividad eléctrica promedio (26 Ωm).

IV. Formación Paso Real cubierta por suelos de la formación Guane

Este modelo geoelectrico es el de mayor distribución en la región de estudio, ocupando áreas extensas de relieve llano a poco ondulado. Los suelos gravoso-areno-arcillosos de edad Plioceno-Pleistoceno, asignados a la formación Guane, constituyen con frecuencia la cubierta de los depósitos de la formación Paso Real, representando el tipo de corte ingeniero-geológico de mayor significación en variadas aplicaciones. El tipo de corte geoelectrico que lo caracteriza es el tipo H ($\rho_1 > \rho_2 < \rho_3$), aunque con variaciones locales Figura 248.

Figura 248 Modelo IV: Formación Paso Real cubierta por suelos de la formación Guane.

Sus principales características son las siguientes:

- La capa superior del corte geoelectrico, asociada a los suelos de cubierta, se define por una resistividad eléctrica promedio de $113 \Omega\cdot m$, aunque localmente presenta variaciones, de un signo u otro, que reflejan cambios en su composición granulométrica, humedad y consistencia. Cuando sus valores de resistividad eléctrica disminuyen por debajo de $40 \Omega\cdot m$, indicativo de una mayor arcillosidad, se dificulta su separación geológica y geofísica de los suelos eluviales subyacentes.
- Por el contrario, la resistividad de los suelos de cubierta puede aumentar localmente hasta varios cientos de $\Omega\cdot m$, especialmente en la parte más superficial, debido a la abundancia de gravas y menor humedad.
- La resistividad eléctrica promedio de la capa intermedia es de $27 \Omega\cdot m$, asociada, como en casos anteriores, a los eluvios-rocas intemperizadas de la formación Paso Real.
- El horizonte inferior posee una resistividad eléctrica promedio de $65 \Omega\cdot m$ y caracteriza el horizonte rocoso, poco intemperizado o fresco, con variaciones en su resistividad en dependencia del predominio de la fracción arcillosa o calcárea en su composición.
- Las relaciones de resistividad promedio entre las capas (2,4 a 4,2) son favorables para su diferenciación por este parámetro geofísico.

5.3.10.5 Complejo terrígeno-calcáreo del Paleógeno (formación Capdevila)

Los depósitos paleogénicos ocupan una extensa faja en la zona premontañosa situada al sur de la falla Pinar, donde han recibido la preferencia de proyectistas hidráulicos para la construcción de embalses por las características onduladas del relieve y relativamente baja permeabilidad de suelos y rocas. En el municipio de Pinar del Río, se extienden en su sector norte. Para su representación, los sedimentos paleogénicos, representados mayoritariamente por la formación Capdevila, se han subdividido en dos modelos, en dependencia de si afloran o si están cubiertos por sedimentos más jóvenes.

V. Formación Capdevila descubierta

Este modelo está presente en los sectores donde afloran directamente las rocas intemperizadas de esta edad o suelos eluviales producto de su meteorización. El corte geoelectrico característico corresponde al tipo 2C ($\rho_1 < \rho_2$) Figura 249. Sus particularidades son las siguientes:

- Los valores promedio de resistividad eléctrica hasta la profundidad de estudio de 40 m no superan 20 $\Omega \cdot m$, lo que refleja la elevada arcillosidad de los sedimentos.
- La capa superior caracteriza los suelos areno-arcillosos de génesis eluvial, con una resistividad eléctrica promedio de 13 $\Omega \cdot m$, con variaciones en dependencia de su composición y humedad.
- El horizonte geoelectrico inferior, cuya resistividad eléctrica promedio es ligeramente superior (17 $\Omega \cdot m$), representa las rocas con diferente grado de intemperización, cuya diferenciación geoelectrica (y hasta geológica) resulta muy difícil en la mayoría de los casos. En ocasiones, dentro de este paquete se delimitan sectores más resistivos (89 $\Omega \cdot m$ como promedio en PR-511), correspondientes a rocas más resistentes; en sentido contrario, se hallan sectores de rocas muy arcillosas o saturadas donde disminuye a 7 $\Omega \cdot m$ (PR-843).
- El contraste promedio de resistividad eléctrica entre ambas capas no supera 1,3, lo que dificulta la separación de los eluvios de las rocas intemperizadas.

Figura 249 Modelo V: Formación Capdevila descubierta.

VI. Formación Capdevila cubierta por suelos de la Formación Guane o aluvios

Esta situación corresponde al caso cuando los depósitos paleogénicos están cubiertos por suelos gravoso-areno-arcillosos, frecuentemente plioceno-pleistocenos (formación Guane) o aluviales recientes. Este modelo de resistividad eléctrica es característico de zonas circundantes a los afloramientos de rocas paleogénicas o cauces fluviales que las intersectan, siendo el corte geoelectrico típico del tipo Q ($\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$) Figura 250. El modelo presenta los siguientes rasgos distintivos:

- Los mayores valores de resistividad eléctrica corresponden a los suelos de cubierta, mientras que los sedimentos paleogénicos presentan, al igual que en el caso anterior, muy baja resistividad (menos de $10 \Omega\cdot m$). En algunas zonas, sobre los suelos aluvial-marinos de la formación Guane se observa una delgada corteza superficial muy resistiva (miles de $\Omega\cdot m$), que dificulta apreciablemente el contacto galvánico de los electrodos durante las mediciones (PR-677).
- Los suelos de cubierta, caracterizados por una resistividad eléctrica promedio de $180 \Omega\cdot m$, presentan variaciones en su composición y estado de humedad que se reflejan en su resistividad eléctrica, en un sentido u otro. De esta forma, en aluvios húmedos o saturados, la resistividad eléctrica puede disminuir hasta $41 \Omega\cdot m$ (PR-555), mientras que en sedimentos de la formación Guane es frecuente la presencia de lentes de baja humedad o de mayor contenido de la fracción gruesa, que elevan la resistividad eléctrica hasta 523-674 (PR-677 y PR-587).
- El horizonte geoelectrico inferior que define las rocas paleogénicas, difícilmente diferenciables en cuanto a su grado de meteorización, posee una resistividad eléctrica promedio de solo $8 \Omega\cdot m$, característico de una secuencia con amplio predominio arcilloso en su composición.
- El contraste de resistividad entre los suelos de cubierta y el horizonte rocoso es amplio, alcanzando hasta 22,5 entre los valores promedio.

Figura 250 Modelo VI: Formación Capdevila cubierta por suelos de la formación Guane o aluvios.

5.3.10.6 Efectividad de los métodos de resistividad eléctrica en la ingeniería geológica

Basados en los modelos de resistividad eléctrica para las formaciones geológicas de la región de estudio, se han evaluado las potencialidades del método de resistividad eléctrica, en sus variantes de sondeo eléctrico vertical y tomografía eléctrica, en la solución de diferentes tareas básicas en la ingeniería geológica. Durante el análisis, se ha tomado como elemento principal la relación de resistividades de las capas implicadas del modelo, aunque sin obviar su espesor

relativo (potencia/profundidad). Para facilitar la exposición y aplicación práctica de los resultados, se han definido tres categorías de aplicabilidad:

- ✓ **Favorable:** La tarea se resuelve en la gran mayoría de los casos (> 90 %): relación de resistividades eléctricas favorable (> 3); espesor relativo de capa >> 1.
- ✓ **Relativamente favorable:** La solución de la tarea depende fuertemente de las condiciones locales: relación de resistividades entre 1 y 3; espesor relativo de capa > 1.
- ✓ **Desfavorable:** La tarea no se resuelve en la mayoría de los casos (> 60 %): relación de resistividades eléctricas baja ($\cong 1$); espesor relativo de capa $\cong 1$.

Los resultados del análisis se presentan en la Tabla 158 para las formaciones geológicas de más amplia distribución en la región de estudio.

Tabla 158 Grado de aplicación de la resistividad eléctrica en tareas de ingeniería geológica en el municipio.

Tarea ingeniero-geológica	Modelos empleados	Relación de resistividades	Espesor relativo de capa	Grado de aplicación
FORMACIÓN CAPDEVILA				
Espesor de suelos arcillo-arenosos de cubierta	VI	22,5	> 1	Favorable
Espesor de suelos eluviales	V	1,3	> 1	Relativamente favorable
Espesor de rocas intemperizadas	V, VI	$\cong 1$	-	Desfavorable
Profundidad del nivel freático	V, VI	1-3	> 1	Relativamente favorable
FORMACIÓN PASO REAL				
Espesor de suelos arcillo-arenosos de cubierta	II, III, IV	3,1 a 4,2	> 1	Favorable
Diferenciación de suelos arcillo-arenosos de cubierta	II, III, IV	1-3	-	Relativamente favorable
Espesor de suelos eluviales	I, II, III, IV	$\cong 1$	-	Desfavorable
Profundidad de rocas poco intemperizadas	I, II, IV	1,2 a 2,5	> 1	Relativamente favorable
Profundidad del nivel freático	V, VII y VIII	1-3	> 1	Relativamente favorable

Según lo mostrado en la Tabla, los mejores resultados se han obtenido para la determinación del espesor de los suelos arcillo-arenosos de cubierta, siendo favorable en los dos casos, mientras que la separación de los eluvios-rocas intemperizadas es desfavorable. El resto de las tareas clasifica como relativamente favorable, muy influenciado por las condiciones de cada caso particular.

5.3.10.7 Aplicación de otros métodos geofísicos

Los restantes métodos geofísicos utilizados en estudios ingeniero-geológicos llevados a cabo en el municipio se aplicaron en casos aislados para resolver tareas geológicas específicas, las que serán referidas brevemente a continuación.

5.3.10.7.1 Sísmica

Se utilizó con resultados satisfactorios como apoyo a la perforación en la obra Varadero La Coloma (PR-375) para mapear el techo de las calizas de la formación Paso Real, donde no era posible el SEV debido a la elevada salinidad de las aguas por la proximidad a la costa. Se utilizó la variante de refracción, con excitación mediante pequeñas cargas explosivas a cargo de operarios de la Empresa de Materiales de Construcción.

Como se aprecia en la Figura 251, se obtuvieron dos capas bien diferenciadas por la velocidad de las ondas sísmicas longitudinales, donde la capa de cubierta se caracterizó por una velocidad de 1774 m/s, mientras que para las calizas arrecifales alcanzó un valor de 4167 m/s.

Figura 251 Perfil sismogeológico en la obra PR-375 Varadero La Coloma.

5.3.10.7.2 Magnetometría

El levantamiento magnetométrico ΔZ se empleó en las investigaciones de los conjuntos hidráulicos El Rancho (PR-511), Río Sequito (PR-843) y Paso Viejo (PR-587, PR-555) con fines de mapear contactos litológicos y la extensión de los aluvios. En la primera obra, se definieron con claridad los contactos entre areniscas y conglomerados vulcanomícticos con calizas arcillosas; en la segunda entre sedimentos de Capdevila y Paso Real; y en la tercera se precisó la extensión horizontal de los suelos aluviales.

5.3.10.7.3 Campo eléctrico natural

Se aplicó experimentalmente en el estudio de la micropresa Galiano (PR-247) para determinar la dirección predominante de la filtración en la zona del cauce, con resultados positivos.

5.3.11 Ciclones tropicales

El sol nos da cada día la energía equivalente a 0,5 L de petróleo en cada metro cuadrado de la isla; si calculamos la cantidad para 110 mil kilómetros cuadrados que tiene Cuba, llegamos a la conclusión que el país recibe diariamente en energía solar el equivalente a 55 millones de toneladas de petróleo. Es evidente que esta energía se necesita utilizar para el desarrollo del país, lo que implica la construcción de parques fotovoltaicos, los cuales emplean paneles solares que transforman la energía solar en electricidad y tienen como peligro más inminente la ocurrencia de ciclones cuya categoría puede llegar a cinco en la escala Saffir Simpson. La instalación de paneles solares que permitan su utilización más eficiente y al mismo tiempo sean menos vulnerables a los ciclones tropicales constituye el problema que se debe resolver.^{[40] [41]}

En la solución del problema se utilizan estudiantes de Ingeniería Geológica y Mecánica en sus trabajos de diploma.

Tabla 159 Probabilidad de ocurrencia período de retorno de los ciclones en el municipio de P el Río ^[42]

Categoría	Cantidad	Período de retorno, años	Probabilidad anual	Probabilidad en 25 años, %
SS1	25	6,6	0,151	98,4
SS2	17	9,8	0,102	93,2
SS3	5	33,2	0,030	53,4
SS4	8	20,8	0,048	70,8
SS5	1	166,0	0,006	14,0
≥SS3	14	11,9	0,084	88,9
Cualquiera	56	3,0	0,337	100,0

Figura 252 Prototipo de mesa abatible ^[43]

6 EVALUACION ECONOMICA DE LA INVESTIGACION

El método empleado para el cálculo del presupuesto se basó en la resolución 324/2020 la cual regula la Instrucción 7 del 2005 del Ministerio de Finanzas y precios a raíz del nuevo ordenamiento monetario, así como la resolución 38/2021 la que normaliza el precio del uso de equipos. Expresando la instrucción 7 en su Capítulo primero Consideraciones generales, lo siguiente:

La Metodología de Formación de Tarifas de los Servicios de Proyección, Ingeniería, Investigaciones Ingenieras Aplicadas a la Construcción y Otros Servicios Técnicos, que se denomina **–Metodología–**, regula las tarifas máximas que podrán aplicar y percibir la persona jurídica denominada **–Ejecutor–**, calificada y autorizada por su objeto social y licencias registrales vigentes para prestar los servicios técnicos de proyección, ingeniería, investigaciones ingenieras aplicadas a la construcción y otros previstos en esta Metodología, nombrados en adelante **–servicios técnicos–**.

Los procedimientos de valoración comprendieron los servicios técnicos independientes o combinados de cualquier dimensión, que solicitó el cliente.

Esta Metodología está basada en los Lineamientos de la Política de Precios, la Metodología General para la Formación de Precios y Tarifas y la Resolución Conjunta No. 1 del 2005 de los Ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación, vigentes.

El presupuesto asignado es de 745 501.00

Ejecutado—666 727.52

% de cumplimiento—89.43

En Moneda Nacional (MN)

Tabla 160 Relación de Facturas

ENIA					
Año 2021			Año 2022		
Mes	No. Factura	Importe	Mes	No. Factura	Importe
Feb	22	58869.9	Ene	16	42564.96
Marzo	34	55630.08	Feb	37	40164.84
Abril	80	55226.29			
Mayo	108	44106.08			
Junio	125	61139.74			
Julio	145	69289.14			
Sep	181	27111.11			
Oct	205	46937.88			
Nov	221	49861.62			
Dic	249	60024.24			
Subtotal		528196.08	Subtotal		82729.8
ProAgua (Rec. Hidráulicos)					
Año 2021					
Mes	No. Factura	Importe			
Dic	443	49801.64			
Subtotal		49801.64			
Total		660727.52			

Total Ejecutado: 660 727.52

Remanente(Informe Final): 6 000.00

No se Cobrara por otras Causas:78 773.48

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

Se describen la conclusiones por epígrafes del texto con el objetivo de que sea más fácil la consulta.

7.1.1 Generalidades

- 1) Se caracterizan las cuencas hidrográficas del municipio y se definen los caudales máximos para diferentes probabilidades de intensidades de precipitaciones, antes y después de construidas las presas.
- 2) El análisis del relieve, expresada en 7 unidades, en función de su potencialidades y restricciones para el uso constructivo las que, de forma resumida, se caracterizan utilizando las Instrucciones de Proyectos (IPF, 1981).
- 3) La base económica productiva en la caracterización del territorio está directamente relacionada con la distribución espacial de los distintos tipos de uso de la tierra utilizando los principales indicadores, del Sistema de la Planificación Física de Cuba y la OENI,

7.1.2 Hidrogeología

- 1) El municipio se encuentra muy afectado por la intrusión marina, más del 50 por ciento de su territorio está contaminado; siendo una de las causas principales del deterioro de la calidad del agua.
- 2) Desde el punto de vista geológico el acuífero de Pinar del Río corresponde a los depósitos carbonatados de la formación Paso Real de edad Neógeno (Mioceno), con una potencia promedio de 100 m. Aunque se puede considerar que todo el Mioceno funciona como un único acuífero, las facies carbonatadas, donde están más desarrollados los procesos cársicos, son las de mayor aprovechamiento de las aguas subterráneas.
- 3) Las líneas de corrientes trazadas en los mapas de superficies piezométricas demuestran que la dirección general del flujo de las aguas subterráneas es de norte a sur.

- 4) En la provincia se han ejecutado todo un conjunto de obras hidráulicas para tratar de utilizar los volúmenes de agua existentes para objetivos como el abasto de agua a la población, riego y la industria. Como recarga se construyó la presa El Punto.

7.1.3 Minas a cielo abierto (prestamos y canteras)

- 1) Contiene la ubicación del total de los yacimientos a cielo abierto seleccionados del municipio de Pinar del Rio, los cuales suman 141 préstamos y 7 canteras, para un total de 148. Estos yacimientos se muestran, además, clasificados según el tipo de obra para el que fueron estudiados y su utilidad o uso potencial.
- 2) En documento aparte, debido a su extensión, se entrega la Memoria Descriptiva.
- 3) Es de utilidad la selección de los préstamos No Plásticos para el pronóstico de Licuefacción

7.1.4 Resultado de las investigaciones

7.1.4.1 Clasificación de los suelos

- 1) En los mapas de cada sector se señalan el tipo de suelo y las formaciones sobre las que se encuentran. La distribución de los datos es muy irregular debido a lo cual las extrapolaciones son de carácter muy reservado.
- 2) El macizo de suelos se caracteriza por intercalar lentes o bolsones de arena.
- 3) En el municipio predominan los suelos de Baja Compresibilidad lo que se corresponde con el predominio de los Suelos Gruesos.
- 4) Atendiendo a los perfiles en los sectores, de forma muy general se puede pronosticar el orden de las capas de la forma siguiente: capa vegetal, capa arenosa arcillosa y capa arcillosa. Esta última del orden de (10^{-8}) prácticamente impermeable ^[32] (0.02 mm/día)^[17]
- 5) Se señalan en el mapa (a partir de la cala estudiada) el perfil sísmico a que pertenece.

7.1.4.2 Pronóstico

- 1) Se decide estudiar la actividad sísmica provocada por la Falla Pinar debido a su posición geográfica en la provincia (prácticamente la divide en dos zonas longitudinales) y constituye desde el punto de vista de "peligro" el de mayor importancia.
- 2) La zona estudiada es "activa" y la Magnitud de los sismos según Richter es inferior a seis. La ocurrencia de los sismos inferiores a cuatro es frecuente.
- 3) Basado en la información del CENAIIS y utilizando el método de Gumbel se pronostica el periodo de retorno para los sismos de Magnitud inferior a seis en la escala de Richter.
- 4) En las zonas sísmicamente activa, en el Estado Tensional Natural, la componente horizontal es predominante.
- 5) Las observaciones visuales de trabajos realizados en la región y en el movimiento de las cuencas hidrográficas hacia el suroeste manifiesta la presencia preponderante de las tensiones horizontales.
- 6) Es necesario en la construcción tomar en consideración la presencia de tensiones naturales horizontales.
- 7) Se desarrolla un procedimiento para aplicar el criterio de Mohr sustituyendo el de Coulomb.
- 8) Idem para evaluar mecánicamente el Macizo Geológico.
- 9) Idem para pronosticar el Angulo de Talud en el municipio.
- 10) Idem para pronosticar la Estabilidad de las obras subterráneas en el municipio.
- 11) Se determina el Nivel Freático para el municipio y dos horizontes para la ciudad cabecera.
- 12) Se dan criterios de Licuefacción para la ciudad y préstamos No Plásticos.
- 13) Utilizando las capas de asentamiento e inundaciones se describe gráficamente los lugares que son afectados por estas.

- 14) Utilizando el ensayo de Consolidación se dan criterios de filtración de los suelos en el municipio y los parámetros necesarios para el cálculo de Asentamientos.
- 15) Se pronostica la carga contra hinchamiento a partir de la función $CCH = f(I_c, e, W)$
- 16) Los principales métodos geofísicos utilizados en los estudios ingeniero-geológicos del municipio son el sondeo eléctrico vertical y la tomografía eléctrica.
- 17) El comportamiento del corte geoeléctrico, hasta la profundidad de 30 a 40 m, se ha caracterizado a partir de 6 modelos de resistividad eléctrica, basados en las principales formaciones geológicas implicadas y sus condiciones de yacencia (descubiertas o cubiertas por sedimentos más jóvenes).
- 18) El análisis de la efectividad de los métodos de resistividad eléctrica en la ingeniería geológica demostró que los mejores resultados se han obtenido para la determinación del espesor de los suelos arcillo-arenosos de cubierta, mientras que la separación de los eluvios-rocas intemperizadas es desfavorable. El resto de las tareas clasifica como relativamente favorable, muy influenciado por las condiciones de cada caso particular.
- 19) Se pronostica el tiempo de retorno de los ciclones tropicales para las distintas categorías en la escala Saffir-Simpson y se diseña un prototipo de “mesa abatible” la cual puede ser más efectiva frente a fuertes vientos.

7.2 Recomendaciones

- 1) Con el objetivo de utilizar las investigaciones que se ejecutan por encargo, se debe establecer una norma que identifique el tipo de variables que son necesarias para identificar el macizo de suelos, independientemente de las necesarias para la obra.
- 2) Establecer el criterio de “fallo” de Mohr utilizando en el ensayo cinco repeticiones para determinar la envolvente.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CheickConte. Parámetros Geomecánicos en el informe ingeniero geológico de los yacimientos minerales metálicos y no metálicos. Propuesta de norma empresarial [Internet]. 2014;Available from: <https://rc.upr.edu.cu>
2. Martinez Silva Rafael. Palabras iniciales en la Investigación Científica. Editorial Universitaria. <http://catalogo.reduniv.edu.cu>) EDUNIV-MES. ISBN-978-959-16-2049-1. [Internet]. Pinar del Río: 2012. Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
3. Planificación Física provincial de P del Río. Evidencia de Planificación Física sobre el número de Consejos Populares en el municipio de Pinar del Río (año 2013).
4. Horton, RE. Drainage basin characteristics. Trans. Amer. Geophys. Union 13, 350–361. 1932.
5. Schum SA. Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey. Geol. Soc. Am. Bull. 67, 597–646. 1956.
6. Strahler, AN. Quantitative geomorphology of drainage basin and channel networks, en Chow, V.T. (ed), Handbook of applied hydrology. New York: McGraw Hill, 4–76. 1964.
7. Horton, RE. Erosional development of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphology. Bull. Geo. Soc. Am. 56,275–370. 1945.
8. Cabrera y Guardado,. Clasificación morfoestructural de la provincia de Pinar del Río aplicando tecnología SIG. [Internet]. 2003;Available from: <https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/download/234/218>
9. DPPF (1981a). Instrucciones de proyecto. Geomorfología. Desmembramiento Horizontal. p5.
10. DPPF (1981b). Instrucciones de proyecto. Geomorfología. Desmembramiento Vertical. p7.
11. DPPF (1981c). Instrucciones de proyecto. Geomorfología. Pendiente. p10.
12. ONEI (2018). Anuario Estadístico Consolación del Sur. Edición 2019.
13. DPPF Pinar del Río (2015). Plan General de Ordenamiento Territorial Municipio Pinar del Río.
14. Gonzalez , B. Prevención y descontaminación de acuíferos. . Habana Cuba: 1997.
15. Pérez Franco, D. La explotación del agua subterránea. Un nuevo enfoque.. 1995.
16. NC 59: 2000. GEOTECNIA. CLASIFICACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS [Internet]. Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
17. Martinez Silva Rafael. Geomecánica 2da Parte (Mecánica de Suelos) Red Universitaria CUBA <http://catalogo.reduniv.edu.cu>) ISBN 978-959-16-0720-1 Rafael Martinez Silva [Internet]. 2011. Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
18. Martinez Silva Rafael. “Construcciones Subterráneas” Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba , [Internet]. 2000;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>

19. NC-46-2017. CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES — REQUISITOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 2017;
20. Martinez Silva Rafael. Palabras Iniciales en la Investigación Científica [Internet]. Pinar del Río Cuba: 2016. Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
21. Chuy Rodríguez TJ. SISMICIDAD DE CUBA. PELIGRO SISMICO DE SANTIAGO DE CUBA. 2003;
22. González de Vallejo. Ingeniería Geológica. Madrid--España: 2004.
23. E. Hoek & E. T. Brown. "Underground Excavations in Rock". Instituto de Minas y Metalurgia de Londres: 1980.
24. Martinez Silva Rafael. "Elaboración de Métodos para suministrar la Estabilidad en las Excavaciones Horizontales de las Minas Polimetálicas en Cuba" Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Técnicas (Leningrado) [Internet]. 1984; Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
25. Ing. Julio Cabrera Bermúdez Tutores Dr. Rafael Guardado Lacaba, Dr. Guillermo Casarreal Valdés. INTRODUCCIÓN AL CATASTRO INGENIERO-GEOLÓGICO Y GEOAMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO. APLICANDO TECNOLOGÍA SIG. 2002;
26. Elmidio Estévez Cruz, Alexis Ordaz Hernández, José Ramón Hernández Santana. Deformaciones neotectónicas en el relieve fluvial de la Llanura Sur de Pinar del Río, Cuba. Investig Geográficas • Inst Geogr • UNAM ISSN Digit 2448-7279 • DOI Dxdoiorg1014350rig56388 • Artíc Núm 94 • Diciembre • 2017 Wwinvestigacionesgeograficasunammx 2017;
27. Martinez Silva Rafael. La Teoría de Mohr en la Geomecánica [Internet]. 2021. Available from: <https://rc.upr.edu.cu>
28. Martinez Silva Rafael. La Estabilidad del Macizo Geológico Red Universitaria Cuba <http://catalogo.reduniv.edu.cu>) EDUNIV ISBN 978-959-16-2624-0 pag 86, [Internet]. Habana Cuba: 2015. Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
29. Martinez Silva Rafael. Geomecánica 3ra Parte (Estabilidad) Red Universitaria CUBA <http://catalogo.reduniv.edu.cu>) ISBN 978-957-16-1043-0 Rafael Martinez Silva [Internet]. 2011. Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
30. Ganepola G. A. Chinthaka. Cálculo de taludes de explotación para préstamos de materiales de construcción en el municipio de Pinar del Río, Cuba G.A. Chinthaka (alumno del 3er curso de Ingeniería Geológica en la Universidad de Pinar del Río), Tutor Rafael Martínez Silva. Cienc Futuro V 3 No4 2013;
31. Mogologolo. Análisis comparativo de los diferentes métodos de Cálculo de Taludes utilizados en Suelos. Edwin Mogologolo. Diploma en opción al título de ingeniero de minas, tutores Dr. Cs. Rafael Martinez Silva, Ing. Yanetsis Chacón Pérez. 2015;
32. Eulalio Juárez Badillo, Alfonso Rico Rodriguez. Mecánica de Suelos.
33. Martinez Silva Rafael. La Fase Fluyente y la variable tiempo [Internet]. 2020. Available from: <https://upr.edu.cu>

34. Martinez Silva Rafael. Asentamientos [Internet]. 2011;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
35. Martinez Silva Rafael. Arcillas Expansivas en el Municipio de Pinar del Río, [Internet]. 2011;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
36. Gilber Llanes Y. Evaluación de la expansividad de las arcillas en la ciudad de Pinar del Río Yusleiby Girbert Llanes En opción al Grado Científico de Master en Geología--Tutor Rafael Martinez Silva. 2015;
37. Martinez Silva Rafael. Correlación múltiple. Hoja de cálculo [Internet]. 2011;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
38. C. P. Pavlof A. V. Jlebnikof. Matematicheskaja Statistika b Marhdereiscon Dele. 1983.
39. José Antonio García Gutiérrez. MODELOS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA EN FORMACIONES GEOLÓGICAS DE LA CUENCA LOS PALACIOS, CUBA OCCIDENTAL. 2018;
40. Martinez Silva Rafael y otros. Peligro, Vulnerabilidades y Riesgos en Parques Fotovoltaicos. Eco Solar64 ISSN-1028-6004--RNPS-2220 [Internet] 2018;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
41. Martinez Silva Rafael. PVR En parques fotovoltaicos INVESCONS Volumen 3 No.2/ abril-mayo-junio/2019,. 2019;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
42. Roxana Villazón Denis. PVR EN LOS PARQUES FOTOVOLTAICOS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA (INFLUENCIA DE LOS CICLONES TROPICALES). Trabajo de diploma presentado en opción al Título de Ingeniero Geólogo. Tutor: M Sc.Ing.José Antonio García Gutiérrez M Sc. Ing. Odalis C. Moreno González Consultante: Dr. Cs. Rafael Martínez Silva [Internet]. 2017;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>
43. Dariel García Borrego. Prototipo de Estructura Variante en los Soportes de Sistemas Fotovoltaicos. En opción al título de Ingeniero Mecánico Tutor: MSc. Nilo Cecilia Simón Consultante: Dr. Cs. Rafael Martinez Silva [Internet]. 2017;Available from: <https://rc.upr.edu.cu/>

9 ANEXOS TEXTUALES

1) Planificación Física provincial en P del Río

